

**Голотипы и лектотипы жуков-усачей
(Coleoptera, Cerambycidae), хранящиеся в Зоологическом музее
Московского государственного университета**

М.А. Лазарев

Вольное экономическое общество России
125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а
Free Economic Society of Russia
Tverskaya str., 22a, Moscow 125009 Russia
e-mail: cerambycidae@bk.ru, humanityspace@gmail.com

Ключевые слова: Cerambycidae, таксономия, новое название, новый статус, возобновленный статус, типовые экземпляры, голотипы, лектотипы.

Key words: Cerambycidae, taxonomy, new name, new status, status restored, type specimens, holotypes, lectotypes.

Резюме: Представлены все 281 типовых экземпляров усачей, хранящихся в Зоологическом музее Московского государственного университета, в том числе 117 голотипов и 154 лектотипа; 19 лектотипов обозначены впервые. Предложены новые синонимы: *Saperda* Fabricius, 1775 = *Nietzscheana* Zubov, 2014, **syn. nov.**; *Saperda alberti* Plavilstshikov, 1915 = *Nietzscheana plutenkoi* Zubov, 2014, **syn. nov.** и новое название *Phytoecia* (*Parobereina*) *plavilshikovii*, **nom. nov.** для *Ph. (P.) pallidipennis* Plavilstshikov, 1926 - младший омоним (не *Ph. pallidipennis* Redtenbacher, 1848). Одно видовое название принято как подвидовое *Dorcadion* (*Cribridorcadion*) *scabricolle dobrovljanskii* Suvorov, 1915, **stat. nov.** Для *Chapaon apicale* Pic, 1922 и *Cylindropemus* (sic!) *griseipennis* Pic, 1932 по музейным экземплярам обозначены паралектотипы, а соответствующие лектотипы обозначены в коллекции Национального музея естественной истории в Париже (Muséum national d'Histoire naturelle, Paris). Описание типового материала включает первоначальное название таксона (в оригинальном сочетании), ссылку на публикацию, оригинальное указание на типовую местность, валидное название, реальную типовую местность, описание дефектов типового экземпляра, текст всех этикеток и иногда примечание (таксономический или географический комментарий).

Abstract: All 281 type specimens (including 117 holotypes and 154 lectotypes) of Cerambycidae preserved in Zoological Museum of Moscow University are presented; 19 lectotypes are designated here. New synonyms and a new name are proposed: *Saperda* Fabricius, 1775 = *Nietzscheana* Zubov, 2014, **syn. nov.** and *Saperda alberti* Plavilstshikov, 1915 = *Nietzscheana plutenkoi* Zubov, 2014, **syn. nov.**; *Phytoecia* (*Parobereina*) *plavilshikovii*, **nom. nov.** for *Ph. (P.) pallidipennis* Plavilstshikov, 1926 - junior homonym (not *Ph. pallidipennis* Redtenbacher, 1848). One species name was downgraded to subspecies rank *Dorcadion* (*Cribridorcadion*) *scabricolle dobrovljanskii* Suvorov, 1915, **stat. nov.** Two specimens of *Chapaon*

М.А. Лазарев / M.A. Lazarev

apicale Pic, 1922 and *Cylindropemus* (sic!) *griseipennis* Pic, 1932 are designated as lectotypes in Muséum national d'Histoire naturelle (Paris) and corresponding paralectotypes are preserved in Zoological Museum of the Moscow State University and in Paris as well. Each description of a type specimen includes: original name in original combination, original indication of the type locality, real type locality, reference to the original publication, valid name, defects of the specimen, content of all labels, and sometimes remarks (taxonomy or geography comments).

[Lazarev M.A. Holotypes and lectotypes of longhorned beetles (Coleoptera, Cerambycidae) preserved in Zoological Museum of the Moscow State University]

Введение

Зоологический музей Московского университета является одним из крупнейших в стране хранилищем таксономических типов. Однако, даже списки такого материала по большинству групп животных никогда не публиковались. В последнее время подобные работы были опубликованы некоторыми специалистами. Типы Н.Н. Плавильщикова по жукам-усачам каталогизированы Данилевским (2009), типы В.В. Мочульского (с фотографиями) - Лазаревым (2019). В настоящей работе представлены все голотипы и лектотипы (а иногда паратипы и синтипы) жуков-усачей, хранящиеся в музее.

Типовые экземпляры

Оригинальное название. *Prionus serricollis* Motschulsky, 1838: 187 - “Sabin village Géorgien au-delà du fleuve Alasan ... du côté de la Kakhétie”.

Валидное название. *Rhaesus serricollis* (Motschulsky, 1838).

Типовая местность. Грузия, Алазанская долина, Телавский район, село Лалискури (41°58'С, 45°26'В) - по оригинальному описанию и этикетке голотипа.

Материал. Голотип, самец с сильно разрушенным брюшком (длина: 47.8 мм, ширина: 17.0 мм) с 4 этикетками: 1) [белая] “Lalyskuri / in Kachetien / Juli”; 2) “*Rhesus / serraticollis / mihi / Georgia*”; 3) [красная] “HOLOTYPUS / *Prionus / SERRICOLLIS / Motschulsky, 1838*”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02584 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky”.

Оригинальное название. *Aegosoma amplicolis* Motschulsky, 1854: 48 - без местонахождения.

Валидное название. *Aegosoma sinicum sinicum* A. White, 1853.

Типовая местность. Оригинальное описание не сопровождается географическим указанием, но из названия работы (“environs de Pékin”) следует, что вид описан из окрестностей Пекина.

Материал. Лектотип (опубликован Лазаревым, 2019), без головы, остатков груди и части надкрылий (экземпляр сильно разрушен, в связи с чем не представляется возможным определить пол) с жёлтым квадратиком и 4 этикетками: 1) “type”; 2) [жёлтая] “*Aegosoma / amplicolis / Motsch / sinicum?* White / China bor.”; 3) [красная] “LECTOTYPUS / *Aegosoma / AMPLICOLLIS* / Motschulsky, 1854 / M.Lazarev des. 2017”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02585 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky”.

Оригинальное название. *Spinimegopsis bezborodovi* Koshkin, 2018: 2 - “Vietnam: Lam Dong province, Lac Duong district, Bidoup Núi Bà National Park”.

Валидное название. *Spinimegopsis bezborodovi* Koshkin, 2018.

Типовая местность. Вьетнам, провинция Лам Донк, район Лак Дуонг, национальный парк Бидоуп Нуи Ба - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 35.3 мм, ширина: 10.0 мм) с 3 этикетками: 1) “Vietnam, Lam Dong province / Lac Duong district / Bidoup Nui Bà National Park / 25.IV.2016, local collector leg.”; 2) “HOLOTYPUS ♂ / *Spinemigopsis / bezborodovi* sp.n. / E.Koshkin det. 2018”; 3) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02924 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. E. S. Koshkin”.

Оригинальное название. *Prionus sifanicus* Plavilstshikov, 1934b: 220 - “China occ.; Szechuan, Giufu Shan”.

Валидное название. *Prionus sifanicus* Plavilstshikov, 1934.

Типовая местность. Согласно Drumont & Komiya (2006): “Jinfo Shan, à 400 km au sud de la ville de Chongqing dans le sud-est de la province du Sichuan”.

Материал. Лектотип (опубликован Drumont & Komiya, 2006), самец (длина: 18.5 мм; ширина: 8.4 мм) с 6 этикетками: 1) [красная] “Type”; 2) “Giufu Shan / Szechuan / 1500- / 2000 m. Reitter E.”; 3) “*Prionus / sifanicus* ab. Plav. / Det. Dr. Heyrovsky”; 4) [жёлтая] “TYPE SPECIMEN / RESET BY / A. DRUMONT / IN 2003; 5) [красная] “*PRIONUS / SIFANICUS* / Plavilstshikov 1934 / LECTOTYPE, dés. Drumont A. & / Z. Komiya, 2006”; 6) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00039 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Prionus californicus* Motschulsky, 1845: 89 - “se trouve à Sitka et dans le nord de la Californie”.

Валидное название. *Prionus californicus* Motschulsky, 1845.

Типовая местность. Северная Калифорния - по этикетке лектотипа и оригинальному описанию.

Материал. Лектотип (опубликован Santos-Silva et al., 2016), самка без брюшка (длина: 47.5 мм, ширина: 19.0 мм) с 4 этикетками, подклеенными на одну плашку: 1) [разорвана] “type”; 2) [зелёная] “[Californ]”; 3) [зелёная] “*Prionus / californicus* / Motsch / California”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02586 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky”.

Примечание. В оригинальном описании указан самец с размером “Long. 28 lign. - Larg. 7 lign.”. Из описания ясно, что самки также были в распоряжении автора. В коллекции Мочульского имеется самец (паралектотип; длина: 37.0 мм, ширина: 16.8 мм) с 3 этикетками: 1) “♂”; 2) [зелёная] “Californ”; 3) [двусторонняя этикетка]: [лицевая сторона] “*Californicus* / ♂ m / Californ”, [оборотная сторона] “*coriarius* / Califor” [первая и вторая этикетки подклеены на одну плашку].

Оригинальное название. *Psilotarsus latidens* Motschulsky, 1860a: 537-538 [= 1861c: 444] - „steppes de la Mongolie“.

Валидное название. *Psilotarsus brachypterus brachypterus* (Motschulsky, 1845), по Данилевскому (2014: 48).

Типовая местность. Географическое замечание оригинального описания („steppes de la Mongolie“) может быть интерпретировано, как указание на Восточный Казахстан или даже соседнюю территорию Китая. На территории современной Монголии представители рода не встречаются.

Материал. Лектотип (опубликован Лазаревым, 2019), самка (длина: 36.0 мм, ширина: 13.5 мм) с 5 этикетками: 1) “Mongolien.”; 2) “*Prionus / latidens / Motsch.*”; 3) [двусторонняя этикетка]: [лицевая сторона] “колл. Мочульского. Подлинная этикет- / ка была заменена / А.Меншиковым / см. $\frac{1}{2}$ / N.Plavilstshikov det.”, [оборотная сторона] “в начале 20-х годов / копией. / 1935. Н.П.”; 4) [красная] “LECTOTYPUS / *Psilotarsus / LATIDENS / Motschulsky, 1860 / M.Lazarev des. 2017*”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02589 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky”.

Примечание. В оригинальном описании не указано количество экземпляров.

Статья В.И. Мочульского “Coléoptères rapportés en 1859 par M. Sévertsef des steppes méridionales des Kirghises et énumérés par V. de Motchoulsky” была опубликована два раза. Сначала в 1860 в “Bulletin de l’Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg”, потом в 1861 в журнале “Mélanges biologiques” в названии которого имеется замечание: “tirés du Bulletin de l’Académie impériale des sciences de St. Pétersbourg”. Кроме того, и в конце второй статьи помещена приписка: “tiré du Bulletin, T. II, pag. 513-544”.

Оригинальное название. *Prionus hemipterus* Motschulsky, 1845: 90 - “Je l’ai trouvé dans les Steppes des Kirguises”.

Валидное название. *Psilotarsus brachypterus hemipterus* (Motschulsky, 1845).

Типовая местность. Долина реки Терсакан недалеко от истоков Тургая, окрестности Аркалыка (Данилевский, 2014: 48).

Материал. Голотип, самка без головы и брюшка (длина остатков переднегруди и надкрылий: 25.6 мм, ширина: 12.7 мм) с 4 этикетками: 1) [красная, надпись неразборчива]; 2) “*Psilopus / hemipterus / Songoria Motsch*”; 3) [красная] “HOLOTYPUS / *Prionus / HEMIPTERUS / Motschulsky, 1845*”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02587 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky”.

Примечание. В коллекции Мочульского сохранился только один экземпляр, определенный им как *Prionus hemipterus*, однако, он может и не быть голотипом, так как место его находки по авторской этикетке “Songoria” не соответствует типовой местности оригинального описания: “Steppes des Kirguises”. Данилевский (2014) определил типовую местность как окрестности Аркалыка.

Оригинальное название. *Psilotarsus hirticollis* Motschulsky, 1860a: 537 [= 1861c: 443] - “désert méridionaux des Kirghises”.

Валидное название. *Psilotarsus hirticollis hirticollis* Motschulsky, 1860.

Типовая местность. Юго-восточная часть пустыни Кызылкум в Казахстане и Узбекистане, Голодная Степь (Данилевский, 2014: 54).

Материал. Лектотип (опубликован Лазаревым, 2019), самец без головы, переднегруди и брюшка (длина надкрылий: 17.7 мм, ширина: 9.8 мм) с 4 этикетками: 1) [красная, надпись неразборчива]; 2) “*Psilotarsus / hirticollis* Motsch / Des. Kirg. m. Turcmenia”; 3) [красная] “LECTOTYPUS / *Psilotarsus / HIRTICOLLIS / Motschulsky, 1860 / M.Lazarev des. 2017*”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02588 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky”.

Примечание. В оригинальном описании не указано количество экземпляров.

Статья В.И. Мочульского “Coléoptères rapportés en 1859 par M. Sévertsef des steppes méridionales des Kirghises et énumérés par V. de Motchoulsky” была опубликована два раза. Сначала в 1860 в “Bulletin de l’Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg”, потом в 1861 в журнале “Mélanges biologiques” в названии которого

имеется замечание “tirés du Bulletin de l'Académie impériale des sciences de St. Pétersbourg”. Кроме того, и в конце второй статьи помещена приписка: “tiré du Bulletin, T. II, pag. 513-544”.

Оригинальное название. *Psilotarsus heydeni alatauensis* Danilevsky, 2014: 54 - “Казахстан: Бахтияр в Заилийском Алатау”.
Валидное название. *Psilotarsus heydeni alatauensis* Danilevsky, 2014.

Типовая местность. Бахтияр в Заилийском Алатау, Казахстан - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 28.0 мм, ширина: 11.0 мм) с 4 этикетками: 1) “Bachtiar / alatau / transiliens. / 22.VI.[1]929”; 2) “ex coll. / Shestoporov” 3) [красная] “HOLOTYPUS / *Psilotarsus heydeni* / ALATAUENSIS ssp. n. / M.Danilevsky det. 2012”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00165 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Pogonarthron* (s. str.) *petrovi ivanovae* Pak & Skrylnik, 2014: 7 - “Таджикистан, 15 км к востоку от г. Курган-Тюбе, близ г. Сарбанд (бывший Калининабад), подножие западного склона хребта Табакчи”.

Валидное название. *Pogonarthron* (s. str.) *petrovi ivanovae* Pak & Skrylnik, 2014

Типовая местность. Таджикистан, 15 км к востоку от г. Курган-Тюбе, близ г. Сарбанд (бывший Калининабад), подножие западного склона хребта Табакчи - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 18.5 мм, ширина: 7.8 мм) с 3 этикетками: 1) “С.ТАДЖИКИСТАН / 15 km E Kurgan-Tyube / Sarband env. / Tabakchi Mts. / 37°50'49''N, 68°58'17''E / 750 m, 29.V.2006 / E.S. Ivanova leg.”; 2) [красная] “HOLOTYPUS / *Pogonarthron* / *petrovi ivanovae* / O.V.Pak & / Yu.E.Skrylnik, 2014”; 3) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02926 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. O. P. Pak”.

Оригинальное название. *Prionus semenovianus* Plavilstshikov, 1936: 92, 490, 491 - “юго-восточный Таджикистан между Чубеком, Кулябом и советско-афганской границей: сел. Чешме-Гован и Ходжа-Галтон, в 15 км от Хирман-джоу” (“SO Tadzhiestan: zwischen Taubek, Kuljab und der Sowjet-afghanischen Grenze: Tsheshme-hovan ... und Chodja-halton bei Chirman-dzhou”).

Валидное название. *Pogonarthron (Multicladum) semenovianum* (Plavilstshikov, 1936).

Типовая местность. Таджикистан, окрестности Куляба - по ареалу вида и географическим указаниям первоописания. Географическая этикетка лектотипа (“verisimiliters Buchara mer.”) - единственного известного экземпляра, сохранившегося от типовой серии, не дает дополнительной информации.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 29.8 мм; ширина: 11.3 мм) с 6 этикетками: 1) [красная] “Cotypus”; 2) “VII.1904 / E. W.”; 3) “verisimiliters / Buchara mer. / E. Wikberg”; 4) “*Prionus* ♂ / *semenovianus* / m. / N. Plavilstshikov det.”; 5) [красная] “LECTOTYPUS / *Prionus* / *SEMENOVIANUS* / Plavilstshikov, 1936 / M. Danilevsky des., 2008”; 6) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00040 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Uspriion semenovianum* Plavilstshikov, 1915: 133 - “Китайский Туркестан: река Каракаш на границе Тибета”.

Валидное название. *Prionoblemma przewalskyi* Jakovlev, 1887.

Типовая местность. Китайский Туркестан, река Каракаш на границе Тибета - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 15.3 мм; ширина: 5.9 мм) с 5 этикетками: 1) “Китайск. Туркест. / р. Каракаш / на гран. Тибета / 10-12000’ / IX.1913 / Г.И.Соболевский”; 2) “*Prionus* / *prezwalskyi* ♂ / B. Jak. / N. Plavilstshikov det.”; 3) “*Prionoblemma* / *PREZEWALSKYI* / Jakovlev, 1887 / M. Danilevsky det. 2008”; 4) [красная] “HOLOTYPUS / *Uspriion* / *semenovianum* / Plavilstshikov, 1915 / M. Danilevsky det. 2008”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00041 /

Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Cantharocnemis filippovi* Plavilstshikov, 1933a: 263 - “Arabia: Yemen, Mafchak, ...”.

Валидное название. *Cantharoctenus filippovi* (Plavilstshikov, 1933).

Типовая местность. Йеменская Республика, Мафчак - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип (опубликован Drumont et al., 2010), самец (длина: 29.8 мм; ширина: 10.9 мм) с 7 этикетками: 1) [красная] “TYPE”; 2) “Aravia / Yemen / Mafchak / 9.VIII.1931. / N. Filippov”; 3) “*Cantharocnemis / filippovi* / m. ♂ / Typus! 1933 / N. Plavitschshikov det.”; 4) “*Cantharocnemis / filippovi* / Plav.”; 5) [жёлтая] “TYPE SPECIMEN / RESET BY / A. DRUMONT / IN 2003”; 6) [красная] “*CANTHAROCNEMIS / FILIPPOVI* / Plavilstshikov, 1933 / LECTOTYPE / dés. DRUMONT A., 2008”; 7) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00042 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Примечание. Первая публикация сочетания *Cantharoctenus filippovi* (Plavilstshikov, 1933) произошла в каталоге Löbl & Smetana (2010: 40). Там же обозначен и лектотип (Drumont, Sama & Komiya, 2010).

Оригинальное название. *Cantharocnemis (Paracantharocnemis) strandi* Plavilstshikov, 1933b: 113 - “Arabia mer.: Yemen, Sana, ...”.

Валидное название. *Cantharocnemis (Paracantharocnemis) strandi* Plavilstshikov, 1933.

Типовая местность. Йеменская Республика, Сана - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип (опубликован Drumont, 2004), самка (длина: 29.8 мм; ширина: 12.2 мм) с 7 этикетками: 1) [красная] “Type”; 2) “Arabia / Yemen / Sanaa / 1.XI.1931 / N. Filippov”; 3) “*Cantharocnemis / (Paracantharocnemis m.) / strandi m.* / N. Plavilstshikov det. 1933”; 4) “*Cantharocnem / strandi* / Plav.”; 5) [жёлтая] “TYPE SPECIMEN / RESET BY / A. DRUMONT / IN 2003”; 6) [красная] “*CANTHAROCNEMIS /*

(*PARACANTHAROCNEMIS*) / *STRANDI* / Plavilstshikov 1933 / LECTOTYPE / dés. DRUMONT A., 2004"; 7) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00043 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

Оригинальное название. *Xylosteus caucasicola* Plavilstshikov, 1936: 119, 496 - "З. Кавказ - окр. Сочи, ..., Майкопский район, Гузерипль" ("Westkaukasus: Sotshi ... , Maikopgebiet: Guseripf").

Валидное название. *Xylosteus caucasicola* Plavilstshikov, 1936.

Типовая местность. Краснодарский край, Окрестности Сочи - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 11.1 мм; ширина: 2.8 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] "Typus"; 2) "изъ колл. / pr. Sotshi / 1.VI / Панина"; 3) "*Xylosteus* ♂ / *caucasicola* / m. / N. Plavilstshikov det."; 4) "LECTOTYPUS / *Xylosteus* / *CAUCASICOLA* / Plavilstshikov, 1936 / M. Danilevsky des., 2008"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00044 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

Оригинальное название. *Toxotus mirabilis* Motschulsky, 1838: 183 - "les montagnes de Gadschory à 15 verstes de Tiflis".

Валидное название. *Neoxymirus mirabilis* (Motschulsky, 1838).

Типовая местность. Грузия, Коджори примерно 16 км к юго-западу от Тбилиси - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец без брюшка (длина: 14.1 мм, ширина: 4.3 мм) с 4 этикетками: 1) "Caucasus / Gadschori / April"; 2) "*Toxotus* / *mirabilis* / Saucas. mihi"; 3) [красная] "HOLOTYPUS / *Toxotus* / *MIRABILIS* / Motschulsky, 1838"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02590 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky".

Оригинальное название. *Rhagium fortecastatum* Jureček, 1933: 129 - "Szetchwan, Tatsienli Kiulung".

Валидное название. *Rhagium* (s. str.) *fortecastatum* Jureček, 1933.

Типовая местность. Китай, Сычуань, Тациенлу (Кандин), горы Киулунг - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самка (длина: 17.3 мм, ширина: 5.7 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] “Cotyus”; 2) “Tatsienlu Kiulung / Szechuan China / Em. Reitter”; 3) “*Rhagium / forticastatum / Jureč*”; 4) [красная] “LECTOTYPUS / *Rhagium / FORTECOSTATUM* / Jureček, 1933 / M.Lazarev des. 2019”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02927 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”. 6 паралектотипов; 3 самки с 5 этикетками: 1) [красная] “Cotyus”; 2) “Tatsienlu Kiulung / Szechuan China / Em. Reitter”; 3) “*Rhagium / forticastatum / Jureč*”; 4) [красная] “PARALECTOTYPUS / *Rhagium / FORTECOSTATUM* / Jureček, 1933 / M.Lazarev des. 2019”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02928, [02929], [02930] / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”; 1 самка с 4 этикетками: 1) “Tatsienlu Kiulung / Szechuan China / Em. Reitter”; 2) “*Rhagium / forticastatum / Jureč* / N. Plavilstshikov det.”; 3) [красная] “PARALECTOTYPUS / *Rhagium / FORTECOSTATUM* / Jureček, 1933 / M.Lazarev des. 2019”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02931 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”; 1 самка с 4 этикетками: 1) “Tatsienlu Kiulung / Szechuan China / Em. Reitter”; 2) “*Rhagium / forticastatum / Jureč* / Det. Dr. Heyrovský”; 3) [красная] “PARALECTOTYPUS / *Rhagium / FORTECOSTATUM* / Jureček, 1933 / M.Lazarev des. 2019”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02932 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”; 1 самка с 4 этикетками: 1) [красная] “Cotyus”; 2) “hitou Tatsienlu / Szechuan China / Em. Reitter”; 3) “*Rhagium / forticastatum / W. Shawrow det.*”; 4) [красная] “PARALECTOTYPUS / *Rhagium / FORTECOSTATUM* / Jureček, 1933 / M.Lazarev des. 2019”.

Оригинальное название. *Toxotus obliquus* Motschulsky, 1845: 86 - “Steppes orientales des Kirguises”

Валидное название. *Stenocorus (s. str.) vittatus* (Fischer von Waldheim, 1842).

Типовая местность. Восточный Казахстан - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип (опубликован Лазаревым, 2019), самка (верхний экземпляр на булавке; длина: 16.8 мм, ширина: 5.8 мм); паралектотип, самка без головы (нижний экземпляр на булавке; длина: 13.8 мм, ширина: 4.7 мм); 2 самки на одной булавке с 5 этикетками: 1) “28.”; 2) *Toxotus / obliquus / Songoria m*”; 3) [красная] “LECTOTYPUS / *Toxotus / OBLIQUUS / Motschulsky, 1845 / M.Lazarev des. 2017*”; 4) [красная] “PARALECTOTYPUS / *Toxotus / OBLIQUUS / Motschulsky, 1845 / M.Lazarev des. 2017*”; 5) [розовая, верхний экземпляр на булавке] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02591 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky”.

Оригинальное название. *Pachyta bicuneata* Motschulsky, 1860b: 147 - “rives de l’Amour septentrionale, région des conifères, entre Mariinsk et Nikolaevsk”.

Валидное название. *Pachyta bicuneata* Motschulsky, 1860.

Типовая местность. Долина Амура между Мариинском и Николаевском (сейчас Николаевск-на-Амуре) - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип (опубликован Лазаревым, 2019), самец без головы, переднегруди и брюшка (длина надкрылий: 10.8 мм, ширина 5.0 мм) с 4 этикетками: 1) [красная] “Amur”; 2) “*Pachyta / bicuneata* Motsch / fl. Amur”; 3) [красная] “LECTOTYPUS / *Pachyta / BICUNEATA / Motschulsky, 1860 / M.Lazarev des. 2017*”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02592 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky”.

Оригинальное название. *Brachyta caucasica kubanica* Miroshnikov, 1990: 26 - “Краснодарский край, Горячеключевский р-н, гора Щетка”.

Валидное название. *Brachyta (Fasciobrachyta) caucasica kubanica* Miroshnikov, 1990.

Типовая местность. Краснодарский край, Горячеключевский р-н, гора Щетка - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 14.0 мм, ширина: 5.4 мм) с 4 этикетками: 1) [двусторонняя этикетка]: [лицевая сторона]

“Краснодар. кр., Горя / чеклоч. р-н гора / Щетка, 16.05.1987 / А. Мирошников”, [обратная сторона] “~700 м над ур. м. / цветы пиона”; 2) [красная] “HOLOTYPUS ♂ / *Brachyta caucasica / kubanica* ssp. n. / det. A.Miroshnikov / 1988”; 3) “ex coll. / det. A.Miroshnikov”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02933 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. A. I. Miroshnikov”.

Оригинальное название. *Evodinus causicola* Plavilstshikov, 1936: 197, 516, 517 - “Кавказ: зап. часть Главного хребта - окр. и склоны Эльбруса; ущелье Хасаут; верх. Б. Лабы ...; ... приводился ... для Дагестана ...” (“Kaukasus: beim Elbrus; Chassaut; Fl. Laba; ... Daghestan”).

Валидное название. *Brachyta (Variobrachyta) rosti rosti* (Pic, 1900).

Типовая местность. Ущелье Хасаут (примерно (43°42'С, 42°30'В) на северном склоне Эльбруса - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 13.5 мм; ширина: 5.3 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] “Typus”; 2) “Cauc. centr. / Chossout / prope Elbrus / 3.VI.1909 / I. Parfentiev”; 3) “*Evodinus / causicola* m. / 1935 / N. Plavilstshikov det.”; 4) “LECTOTYPUS / *Evodinus / CAUCASICOLA* / Plavilstshikov, 1936 / M. Danilevsky des., 2008”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00045 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Evodinus variabilis* var. *striatiformis* Plavilstshikov, 1936: 196, 516 - “в Северной Монголии и прилегающей части Забайкалья”.

Валидное название. *Brachyta (Variobrachyta) variabilis striatiformis* (Plavilstshikov, 1936).

Типовая местность. Долина реки Тола в Северной Монголии - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип (обозначен Шаповаловым, но опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 11.3 мм; ширина: 3.8 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] “typus”; 2) “Mongolia / Kentej / fl. Tola sup. / VII.914 Malkin”; 3) “*Evodinus / variabilis* Gebl. / v. *striatiformis* m. / N. Plavilstshikov det.”; 4) [красная]

“LECTOTYPUS / *Evodinus variabilis* / var. *STRIATIFORMIS* / Plavilstshikov, 1936 / A.Shapovalov des., 2007”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00046 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Pachyta marginalis* Motschulsky, 1875: 139 - “Sibérie”.

Валидное название. *Brachyta* (s. str.) *interrogationis mannerheimii* (Motschulsky, 1860), по Данилевскому (2014: 132).

Типовая местность. Окрестности Нерчинска - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип (опубликован Лазаревым, 2019), самка без головы, переднегруди и брюшка (длина надкрылий: 8.5 мм, ширина 4.0 мм) с 4 этикетками: 1) “Nertsch”; 2) “*Pachyta / marginalis / mihi / Transbaicalie*”; 3) [красная] “LECTOTYPUS / *Pachyta / MARGINALIS / Motschulsky, 1875 / M.Lazarev des. 2017*”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02593 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky”.

Оригинальное название. *Pachyta obsidiana* Motschulsky, 1875: 140 - “Alpes de la Mongolie”.

Валидное название. *Brachyta* (s. str.) *interrogationis mannerheimii* (Motschulsky, 1860).

Типовая местность. Забайкалье, хребет Хамар-Дабан - по этикетке голотипа.

Материал. Голотип утрачен, на булавке сохранились только 4 этикетки: 1) “Mt. Namar Daban”; 2) “*Pachyta / obsidiana / Alp. Baical Motch*”; 3) [красная] “HOLOTYPUS / (destruxi) / *Pachyta / OBSIDIANA / Motschulsky, 1875*”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02594 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky”.

Оригинальное название. *Brachyta interrogationis lederi* Lazarev, 2011c: 861 - “Dagestan”.

Валидное название. *Brachyta* (s. str.) *interrogationis lederi* Lazarev, 2011.

Типовая местность. Республика Дагестан - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самка (длина: 12.4 мм, ширина: 4.0 мм) с 3 этикетками: 1) “Daghestan / Leder. Reitter.”; 2) [красная] “HOLOTYPUS / *Brachyta* / *interrogationis* / *LEDERI* ssp. n. / M. Lazarev det., 2011”; 3) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02934 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Brachyta* (s. str.) *punctata lazarevi* Danilevsky, 2014: 137 - “Северная Корея, Го-Суй (примерно 41°14'С, 128°52'В).

Валидное название. *Brachyta* (s. str.) *punctata lazarevi* Danilevsky, 2014.

Типовая местность. Северная Корея, Го-Суй, примерно 41°14'С, 128°52'В - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 13.7 мм, ширина: 4.2 мм) с 3 этикетками: 1) “Korea bor. / Gô-Sui [41°14'N, 128°52'E] / 17.VII.1934 / F. Chô”; 2) [красная] “HOLOTYPUS / *Brachyta* / *punctata* / *LAZAREVI* ssp. n. / M.Danilevsky det. 1985”; 3) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00166 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Gaurotina sichotensis* Danilevsky, 1988b: 371 - “из Сихотэ-Алиня”.

Валидное название. *Gaurotina sichotensis* Danilevsky, 1988.

Типовая местность. Западный склон Сихотэ-Алиня - по этикетке голотипа.

Материал. Голотип, самец (длина: 15.0 мм, ширина: 5.0 мм) с 5 этикетками: 1) “Сихотэ Алин. зап. / 2.VII.1937 / К.Грунин.”; 2) “m. *sichotensis* / m”; 3) “*Gaurotina* / *sichotensis* / det. M.Danilevsky 1988”; 4) [красная] “HOLOTYPUS / *Gaurotina* / *SICHOTENSIS* sp. n. / M. Danilevsky det. 1988”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00150 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Примечание. Первоначально название было опубликовано, как “*Gaurotina superba* m. *sichotensis* Plavilstshikov” (1958a: 723), что

сделало его непригодным. Публикация этого названия как “*Gaurotina sichotensis* Plavilstshikov, 1958, stat. n.” Данилевским (1988) считается описанием нового вида (ICZN, 1999: Art. 45.5.1.).

Оригинальное название. *Gaurotes (Pseudogaurotina) magnifica* Plavilstshikov, 1958a: 720 - “Приморский край: близ бухты Терней, ... Серебряный ключ”.

Валидное название. *Pseudogaurotina magnifica* (Plavilstshikov, 1958).

Типовая местность. Приморский край близ бухты Терней, около 400 км северо-восточнее Находки - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самка (опубликована как самец; длина: 16.6 мм; ширина: 6.9 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] “Holotypus”; 2) “бух. Терней, Сихо / та-Алин, Прим. об. / Крылов 12.VI.[1]914”; 3) “*magnifica* / m. / ♂”; 4) [красная] “HOLOTYPUS / *Gaurotes (Pseudogaurotina)* / MAGNIFICA / Plavilstshikov, 1958”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00048 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Gaurotes kozhevnikovi* Plavilstshikov, 1915b: 105 - “в окрестностях станции Хандаоходзы Кит.-Вост. ж. д. в Гиринской провинции Манчжурии”.

Валидное название. *Carilia virginea kozhevnikovi* (Plavilstshikov, 1915).

Типовая местность. Китай, окрестности станции Хандаоходзы (425 м, 44°48'40"С, 129°4'3"В) в Маньчжурии - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 8.5 мм; ширина: 3.2 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] “Type”; 2) “Mandschuria / Chandaoehedzy / 21.VII.[19]13”; 3) “*Gaurotes / kozhevnikovi* / m. / N. Plavilstshikov det.”; 4) [красная] “LECTOTYPUS / *Gaurotes / KOZHEVNIKOVI* / Plavilstshikov, 1915 / M. Danilevsky des., 2008”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00047 /

Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Acmaeops smaragdula* var. *subbrachyptera* Plavilstshikov, 1915b: 105 - “окрестности станции Хандаоходзы Кит.-Вост. ж. д. в Гиринской провинции Манчжурии”.

Валидное название. *Euracmaeops angusticollis* (Gebler, 1833).

Типовая местность. Китай, окрестности станции Хандаоходзы (425 м, 44°48'40"С, 129°4'3"В) в Маньчжурии - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 7.5 мм; ширина: 2.4 мм) с золотистым квадратиком и 5 этикетками: 1) [красная] “Type”; 2) “Mandschuria / Chandaoehedzy / 21.VII.[19]10; 3) “*Acmaeops / angusticollis* Gebl. / var. *subbrachypte / ra* m. / N. Plavilstshikov det.”; 4) [красная] “LECTOTYPUS / *Acmaeops / smaragdula / var. SUBBRACHYPTERA / Plavilstshikov, 1915 / M. Danilevsky des., 2008*”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00049 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Cortodera semilivida* Pic, 1892: sxciii - “Syria”.

Валидное название. *Cortodera semilivida* Pic, 1892.

Типовая местность. Турция, пров. Хатай - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2015), самец (длина: 9.2 мм, ширирна: 2.6 мм) с белым квадратиком и 7 этикетками: 1) “Type”; 2) “Syrie”; 3) “Akbès”; 4) “*Cortodera / semilivida / v. diversipes / Pic*”; 5) “*semilivida / Pic*”; 6) [красная] “LECTOTYPUS / *Cortodera / SEMILIVIDA* Pic, 1892 / M. Danilevsky des. 2014”; 7) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02935 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Cortodera parfentjevi* Miroshnikov, 2007: 215 - “Симферополь”.

Валидное название. *Cortodera villosa parfentjevi* Miroshnikov, 2007, по Данилевскому (2014: 166).

Типовая местность. Республика Крым, Симферополь - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 7.9 мм, ширина: 2.4 мм) с 4 этикетками: 1) “Симферополь / 24.IV.[19]08 / И. Парфентьевъ”; 2) “*Cortodera / frivaldskiyi / Kraatz / N. Plavilstshikov det.*”; 3) [красная] “HOLOTYPUS ♂ / *Cortodera parfentjevi* / sp. n. / det. A.Miroshnikov 2007”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02936 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Cortodera villosa krasnobaevi* Danilevsky, 2010b: 58 - “Ukraine, Voroshilovgrad Region (now Lugansk), Provalskaya Steppe, Grushevaya Balka”.

Валидное название. *Cortodera villosa krasnobaevi* Danilevsky, 2010.

Типовая местность. Луганск, Провальская степь, Грушевая балка - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 10.5 мм, ширина: 3.1 мм) с 4 этикетками: 1) “Ворошиловгр. обл / Провальск. степ. / Грушевая балка / 1.VI.1952 / С.Медведев”; 2) “reitter”; 3) [красная] “HOLOTYPUS / *Cortodera / villosa / KRASNOBAEVI* / M.Danilevsky det. 2010”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00167 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Cortodera villosa kazakorum* Danilevsky, 2014: 167 - “Ростовская область, окрестности станицы Грушевской в 10 км западнее Новочеркасска”.

Валидное название. *Cortodera villosa kazakorum* Danilevsky, 2014.

Типовая местность. Ростовская область, окрестности станицы Грушевской в 10 км западнее Новочеркасска - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 11.0 мм, ширина: 3.2 мм) с

4 этикетками: 1) “Новочеркасск / къ Грушевской / 24.V.[1]912 Кизерцк[ий]”; 2) “*Cortodera / villosa / Heyd. / N.Plavilstshikov des.*”; 3) [красная] “HOLOTYPUS / *Cortodera villosa / KAZAKORUM* ssp. n. / M. Danilevsky det. 2012”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00168 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Cortodera flavimana karsensis* Danilevsky, 2015c: 1052 - “Turkey, west part of Kars province, Sarykamyş environs”.

Валидное название. *Cortodera flavimana karsensis* Danilevsky, 2015.

Типовая местность. Турция, западная часть Карса провинции, окрестности Сарыкамыша - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 8.0 мм, ширина: 2.2 мм) с 5 этикетками: 1) [белая, прямоугольная] “149”; 2) “Sarykamyş / et vicina / 10. VI [19]13”; 3) “Mus. Caucas. / 49 – 14 / Poltoratski.”; 4) [красная] “HOLOTYPUS / *Cortodera flavimana / KARSENSIS* ssp. n. / M. Danilevsky det. 2014”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00170 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Cortodera flavimana sultanensis* Danilevsky, 2015c: 1055 - “South Turkey, Sultandag Ridge at south and west sides of Akşehir Lake.”.

Валидное название. *Cortodera flavimana sultanensis* Danilevsky, 2015.

Типовая местность. Южная Турция, хребет Султандаг на южной и западной сторонах озера Акшехир - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 9.0 мм, ширина: 2.8 мм) с 4 этикетками: 1) “Asia Minor / Sultan Dagh / v. Bödemeyer”; 2) “*Cortodera / flavimana*”; 3) [красная] “HOLOTYPUS / *Cortodera flavimana / SULTANENSIS* ssp. n. / M. Danilevsky det. 2014”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00171 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Cortodera obscurans* Pic, 1894: 116 - "Syrie. Akbès".

Валидное название. *Cortodera obscurans* Pic, 1894.

Типовая местность. Турция, пров. Хатай - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2015), самка (длина: 10.1 мм, ширина: 3.2 мм) с 6 этикетками: 1) [белая] "Type"; 2) "SYRIE / AMANUS C.D. [Charles Delagrangé] 1891"; 3) "*Cortodera / obscurans / Pic*"; 4) "*obscurans / Pic*"; 5) [красная] "LECTOTYPUS / *Cortodera / OBSCURANS* Pic, 1894 / M. Danilevsky des. 2014"; 6) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02937 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

Оригинальное название. *Cortodera kaphanica* Danilevsky, 1985: 137, 139 [*kafanica*] Danilevsky, 1987: 614] - "Субальпийские луга вокруг горы Хуступ в Кафанском районе Армении".

Валидное название. *Cortodera kaphanica* Danilevsky, 1985.

Типовая местность. Окрестности горы Хуступ в окрестностях Капана (Армения, марз Сюник) - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип, обозначен Данилевским (1987), как голотип, самец (длина: 8.4 мм, ширина: 2.7 мм) с 4 этикетками: 1) "Армения / Кафанский р-н, / г. Хуступ / 2200 м н.у.м. 25.6. / leg. M.Danilevsky 1982"; 2) [красная] "Holotypus / *Cortodera / kaphanica* / det. Danilevsky det. 1983"; 3) "LECTOTYPUS"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00146 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. M. L. Danilevsky".

Примечание. В первоначальной публикации не указан типовой материал, что связано с задержкой оригинальной статьи редакцией «Энтомологического обозрения». Статья была представлена в редакцию 1983 году, а опубликована через 4 года. В результате за оригинальное описание приходится считать тезы в определительной таблице кавказских усачей (Данилевский, Мирошников, 2005), не сопровождающиеся указаниями на типовой материал. Экземпляры, обозначенные как голотип и паратипы (Данилевский, 1987), следует считать за лектотип и паралектотипы; а другую орфография названия во

второй по времени публикации следует принять как ошибочное написание (непригодное название).

Оригинальное название. *Cortodera colchica pomorenkoi* Danilevsky, 2014: 179 - “Азербайджан, окрестности Шаумяновска”.

Валидное название. *Cortodera colchica pomorenkoi* Danilevsky, 2014.

Типовая местность. Окрестности Шаумяновска [Ашагы-Агджакенд - 40°25'20"С, 46°33'36"В] - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 9.3 мм, ширина: 3.2 мм) с 3 этикетками: 1) “Азербайджан, окр. / Шаумяновска 26.VI.1974 / А.Поморенко”; 2) [красная] “HOLOTYPUS / *Cortodera colchica* / *PONOMARENKOI* ssp. n. / M. Danilevsky det. 2014”; 3) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00172 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA)”.

Оригинальное название. *Cortodera colchica var. pseudalpina* Plavilstshikov, 1936: 278, 535 - местность не указана.

Валидное название. *Cortodera colchica pseudalpina* Plavilstshikov, 1936.

Типовая местность. Селение Умрани в Сванетии, 42°52'37"С, 42°14'22"В, 1500 м - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2014), самец (длина: 9.0 мм, ширина: 2.8 мм) с 6 этикетками: 1) [белая, прямоугольная] “124”; 2) “vicus Umroni / Svanetia inf. / 10.VII.1911”; 3) “Mus. Sauc. / 55-11 / A.Shelkovnikov; 4) “124”; 5) [красная] “LECTOTYPUS / *Cortodera colchica* / var. *PSEUDALPINA* / Plavilstshikov, 1936 / M.Danilevsky, des. 2011”; 6) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00179 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Cortodera colchica aishkha* Danilevsky, 2014: 180 - “Гора Аишха в 20 км к юго-востоку от Красной Поляны (около 2000 м)”.

Валидное название. *Cortodera colchica aishkha* Danilevsky, 2014.

Типовая местность. Гора Аишха в 20 км к юго-востоку от Красной Поляны (около 2000 м) - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самка (длина: 9.5 мм, ширина: 3.4 мм) с 4 этикетками: 1) [белый, квадратик] “54”; 2) “Caucas. occ. / Krasn. Pol. / Aischcho. / 1.VIII.1909 / Parfentiev”; 3) [красная] “HOLOTYPUS / *Cortodara colchica* / *AISHKHA* ssp. n. / M.Danilevsky det. 2014”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00174 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Cortodera colchica psebayensis* Danilevsky, 2014: 180 - “Окрестности города Псебай на юге Краснодарского края”.

Валидное название. *Cortodera alpina psebayensis* Danilevsky, 2014 (по Danilevsky, 2016).

Типовая местность. Окрестности города Псебай на юге Краснодарского края - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 8.4 мм, ширина: 2.5 мм) с 4 этикетками: 1) “Caucas. bor. occ. / Psebai / distr. Maikop / 21.V.1911”; 2) “ab. *ordubadensis*”; 3) [красная] “HOLOTYPUS / *Cortodara colchica* / *PSEBAYENSIS* ssp. n. / M. Danilevsky det. 2014”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00175 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Cortodera colchica danczenkoi* Danilevsky, 1985: 139 - Талыш [1987: 615 - “Азербайджан, Талыш, с. Мистан”].

Валидное название. *Cortodera colchica danczenkoi* Danilevsky, 1985.

Типовая местность. Азербайджан, Талыш, склон над селением Мистан (2000 м) примерно в 8 км на юго-восток от Гасмаляна (примерно 38°39'С, 48°26'В) - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип, обозначен Данилевским (1987), как голотип, самка (длина: 10.3 мм, ширина: 3.4 мм) с 4 этикетками: 1) “Талыш / Мистан 6.6.79 / М. Данилевский”; 2) [красная] “HOLOTYPUS / *Cortodara colchica danczenkoi* / subsp. nov. / det. Danilevsky 1984”; 3) “ЛЕКТОТИПУС”; 4) [розовая]

“Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00145 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. M. L. Danilevsky”.

Примечание. В первоначальной публикации не указан типовой материал, что связано с задержкой оригинальной статьи редакцией «Энтомологического обозрения». Статья была представлена в редакцию 1983 году, а опубликована через 4 года. В результате за оригинальное описание приходится считать тезы в определительной таблице кавказских усачей (Данилевский, Мирошников, 2005), не сопровождающиеся указаниями на типовой материал. Экземпляры, обозначенные как голотип и паратипы (Данилевский, 1987), следует считать за лектотип и паралектотипы.

Оригинальное название. *Cortodera kiesenwetteri* var. *subtruncata* Pic, 1934b: 19 - “Long. 12 mm. Samara”.

Валидное название. *Cortodera kiesenwetteri subtruncata* Pic, 1934.

Типовая местность. Окрестности Самары - по оригинальному описанию. Скорей всего имеются в виду горы Жигули, где известна очень плотная популяция таксона.

Материал. Голотип, самец (длина: 11.3 мм, ширина: 3.7 мм) с 7 этикетками: 1) “Type”; 2) “Rossia mer. or. / fl. Volga / S. Samara”; 3) “*Cortodera / kiesenwetter / v. subtruncata* mihi (desiré)”; 4) “В. БОСТАНЖОГЛО / САМ. Г. НИКОЛ. У.”; 5) [красная] “HOLOTYPUS / *Cortodera / kiesenwetter. / SUBTRUNCATA* ssp. n. / det. M. Danilevsky 2000”; 6) “MGU”; 7) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02938 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Примечание. Данный экземпляр был описан и обозначен как голотип для *Cortodera kiesenwetteri subtruncata* Danilevsky, 2001b: 13 (младший омоним).

Оригинальное название. *Cortodera kiesenwetteri gusakovi* Danilevsky, 2013a: 425 - “Kazakhstan, central area of Mugodzhary Mountains, about 46 km NE Emba-city, 418 m, 49°0'60"N, 58°43'1"E”.

Валидное название. *Cortodera kiesenwetteri gusakovi*

Danilevsky, 2013.

Типовая местность. Казахстан, Мугоджары, примерно 46 км северо-восточнее города Эмба, 49°1'С, 58°43'1"В, 418 м - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 9.3 мм, ширина: 2.7 мм) с 3 этикетками: 1) “Казахстан, Мугоджары / 45 км ВСВ пос. Эмба (Жэм) / 5 км ЮВ горы Даутау / N 49°01'00", E 058°43'01" / 18.V.2013 А.А. Гусаков”; 2) [красная] “HOLOTYPUS / *Cortodera / kiesenwetteri* / *GUSAKOVI* ssp. n./ M. Danilevsky det. 2013”; 3) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00164 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA)”.

Оригинальное название. *Cortodera taurica* Plavilstshikov, 1936: 280, 536, 539 - “в Крыму: Симферополь“ (“Krim: Simferopol”).

Валидное название. *Cortodera reitteri taurica* Plavilstshikov, 1936.

Типовая местность. Крым, окрестности Симферополя - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 10.6 мм; ширина: 3.3 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] “Typus”; 2) “Crimea / Simferopol”; 3) “*Cortodera / taurica / typ. m. / 1.934 / N. Plavilstshikov det.*”; 4) [красная] “HOLOTYPUS / *Cortodera / TAURICA / Plavilstshikov, 1936*”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00056 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Cortodera beckeriana* Plavilstshikov, 1936: 285, 538, 541 - “от Крыма до Волги: окр. Симферополя, ..., Сарепта“ (“Krim: Simferopol, ..., Sarepta”).

Валидное название. *Cortodera reitteri taurica* Plavilstshikov, 1936, по Данилевскому (Danilevsky, 2001b).

Типовая местность. Крым, окрестности Симферополя - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип (опубликован Danilevsky, 2001b), самец (длина: 10.0 мм; ширина: 3.2 мм) с 7 этикетками: 1) [красная] “Type”; 2) “Crimea / circ. Simferopol / 19.V.[19]08 / I. Parfentiev”; 3) “*Cortodera / beckeriana* ♂ / m. / N. Plavilstshikov det.”; 4) “*Cortodera / reitteri / taurica* Plav. / Danilevsky det.” 5) “MGU”; 6) [красная] “LECTOTYPUS / *Cortodera / BECKERIANA /*

Plavilstshikov, 1936 / M. Danilevsky des. 2001"; 7) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00057 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

Оригинальное название. *Cortodera kokpektensis* Danilevsky, 2007e: 47 - "NE Kazakhstan, Kokpety environs".

Валидное название. *Cortodera kokpektensis* Danilevsky, 2007.

Типовая местность. Окрестности города Кокпеты (48°45'С, 82°23'В) в северо-восточном Казахстане - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самка (длина: 8.5 мм, ширина: 2.7 мм) с 3 этикетками: 1) "Кокпекты / [не разборчиво] / 1.VI.930 / Lukjanovic"; 2) [красная] "HOLOTYPUS / *Cortodara* / *KOKPEKTENSIS* sp. n. / M. Danilevsky det. 2007"; 3) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00156 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

Оригинальное название. *Cortodera semenovi* Plavilstshikov, 1936: 284, 540 - "Алтай: окр. Шабашской, Бийск. окр. ...; р. Кондома, Кузнецкий Алатау" ("Westibirien: Altaj, Kuznetskij Alatau, Fluss Kondoma, ..., Shabashskaja, Distr. Bijsk").

Валидное название. *Cortodera sibirica sibirica* (Plavilstshikov, 1915).

Типовая местность. Алтай, Кузнецкий Алатау, долина реки Кондома - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип (опубликован Danilevsky, 2001b), самец (длина: 10.0 мм; ширина: 2.9 мм) с 6 этикетками: 1) [красная] "Type"; 2) "Altai / Kuzn. Alatau / fl. Kondoma / VI.[1]913 / Sobolevsky"; 3) "*Cortodera* ♂ / *semenovi* / m. / N. Plavilstshikov det."; 4) "*Cortodera sibirica* / *SIBIRICA* / (Plavilstshikov, 1915) / M. Danilevsky det. 2008"; 5) [красная] "LECTOTYPUS / *Cortodera semenovi* / Plavilstshikov, 1936 / M. Danilevsky design., 2000"; 6) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00055 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

Оригинальное название. *Leptura (Vadonia) atramentaria sibirica* Plavilstshikov, 1915.

Плавильщиков, 1915в: 347 - “Altaj, Kuznetskij-Alatau, fl. Kondoma“.

Валидное название. *Cortodera sibirica sibirica* (Plavilstshikov, 1915) (по Danilevsky, 2007e).

Типовая местность. Долина реки Кондома в Кузнецком Алатау - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самка (включена Н.Н. Плавильщиковым в типовую серию *Cortodera semenovi*), (длина: 10.7 мм; ширина: 3.4 мм) с 6 этикетками: 1) [красная] “Type”; 2) “Altai / Kuzn. Alatau / fl. Kondoma / VI.[1]913 / Sobolevsky”; 3) “*Cortodera* ♀ / *semenovi* / ab. *atra* m. / N. Plavilstshikov det.”; 4) [красная] “PARALECTOTYPUS / *Cortodera semenovi* / Plavilstshikov, 1936 / M. Danilevsky design. 2000”; 5) [красная] “LECTOTYPUS / *Leptura (Vadonia) atramentaria SIBIRICA* / Plavilstshikov, 1915 / M. Danilevsky des., 2008”; 6) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00060 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Примечание. Синонимия *Vadonia atramentaria sibirica* Plavilstshikov, 1915 = *Cortodera semenovi* Plavilstshikov, 1936 была предположена Данилевским (Danilevsky, 2001c), а затем принята (Danilevsky, 2007e).

Оригинальное название. *Cortodera ruthena* Plavilstshikov, 1936: 286, 538, 542 - “юго-восток европ. части СССР: окр. Уральска, ..., Калач на Хопре, ..., ст. Филоновская на Бузулуке“ (“Süd-Osten der UdSSR: Uralsk, ..., Kalatsh am Choper, ..., Filonovskaja am Fluss Buzuluk“).

Валидное название. *Cortodera tibialis ruthena* Plavilstshikov, 1936.

Типовая местность. Окрестности Уральска в северо-западном Казахстане - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип (опубликован Danilevsky, 2001b), самка (длина: 8.5 мм; ширина: 2.7 мм) с 4 этикетками: 1) [белый прямоугольник] “143”; 2) “Uralsk / 5.VI.[19]08 / Zhuravlev”; 3) [красная] “LECTOTYPUS / *Cortodera ruthena* / Plavilstshikov, 1936 / M. Danilevsky design., 2000”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ

(Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00058 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Cortodera tatiana*e Miroshnikov, 2011: 53 - “Азербайджан, Нахичевань, Ордубадский р-н, Парага, 1400 м”.

Валидное название. *Cortodera tatiana*e Miroshnikov, 2011.

Типовая местность. Нахичеванская Автономная Республика, Ордубадский район, Парага - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самка (длина: 7.5 мм, ширина: 2.3 мм) с 3 этикетками: 1) “Азербайджан / Нахичевань / Ордубадский р-н / Парага, 1400 м / 25.05.1957 / Л. В. Зимина”; 2) [красная] “HOLOTYPUS ♀ / *Cortodera / tatiana*e sp. n. 2011 / det. A.Miroshnikov”; 3) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02939 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA)”.

Оригинальное название. *Cortodera transcaspica* Plavilstshikov, 1936: 290, 539, 543 - “Ай-Дере в Копет-Даге, Закасп. Края” (“Transkaspien: Aj-Dere, Kopet-dagh”).

Валидное название. *Cortodera transcaspica transcaspica* Plavilstshikov, 1936.

Типовая местность. Окрестности селения Ай-Дере (38°24'С, 56°45'В) в Копетдаге, Туркмения - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самка (длина: 10.6 мм; ширина: 3.9 мм) с 4 этикетками: 1) “Закаспийская обл. / Ай-Дере / 20.V.[19]23”; 2) “*transcaspica* / m.”; 3) [красная] “HOLOTYPUS / *Cortodera / TRANSCASPICA* / Plavilstshikov, 1936 / M. Danilevsky des., 2008”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00059 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Cortodera pseudomophlus* var. *persica* Plavilstshikov, 1936: 291, 539 - “Astrabad”.

Валидное название. *Cortodera transcaspica persica* Plavilstshikov, 1936.

Типовая местность. Иран, окрестности Горгана (ранее Астрабад) - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самка (длина: 10.5 мм; ширина: 3.2 мм) с 5 этикетками: 1) “Astrabad. / Staud.”; 2) “var. *persica* m.”; 3) “*Cortodera* / *TRANSCASPICA* / Plavilstshikov, 1936 / Danilevsky det., 2009”; 4) [красная] “HOLOTYPUS / *Cortodera* / *pseudophilus* / *PERSICA*, var. nov. / N. Plavilstshikov det, 1936”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00061 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Примечание. Опубликовано Данилевским (2013b: 9).

Оригинальное название. *Macrorhabdium ruficollis* Plavilstshikov, 1915b: 104 - “окрестности станции Хандаохедзы Кит.-Вост. ж. д. в Гиринской провинции Манчжурии”.

Валидное название. *Pseudosieversia rufa* Kraatz, 1879.

Типовая местность. Китай, окрестности станции Хандаохедзы (425 м, 44°48'40"С, 129°4'3"В) в Маньчжурии - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самка (длина: 16.4 мм; ширина: 4.4 мм) с 4 этикетками: 1) “Манчжурия / ст. Хандаохедзы, I.VII.[1]912 / А. Александровъ”; 2) “*Pseudosieversia* / *rufa* Kr. ♀ / N. Plavilstshikov det.”; 3) [красная] “HOLOTYPUS / *Macrorhabdium* / *RUFICOLLIS* Plavilstshikov det. 1915”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00050 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Примечание. В коллекции Н. Н. Плавильщикова отсутствуют экземпляры, обозначенные им как *Macrorhabdium ruficollis*. Голотип *Macrorhabdium ruficollis* был обозначен Данилевским (2009).

Оригинальное название. *Pseudopidonia unifasciata* Plavilstshikov, 1915b: 106 - “окрестности станции Хандаохедзы Кит.-Вост. ж. д. в Гиринской провинции Манчжурии”.

Валидное название. *Pidonia (Pseudopidonia) amurensis* (Pic, 1900).

Типовая местность. Китай, окрестности станции Хандаохедзы (425 м, 44°48'40"С, 129°4'3"В) в Маньчжурии - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 8.1 мм; ширина: 2.3 мм) с 5 этикетками: 1) [красная]

“typus”; 2) “Mandtschuria / Chandaoehedzy / 8.6.[19]14”; 3) “*Pseudopidonia / unifasciata* / m. / N. Plavilstshikov det.”; 4) [красная] “LECTOTYPUS / *Pseudopidonia / UNIFASCIATA* / Plavilstshikov det. 1915 / M. Danilevsky det., 2008”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00051 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Pseudopidonia subsuturalis* Plavilstshikov, 1915b: 107 - “окрестности станции Хандаохедзы Кит.-Вост. ж. д. в Гиринской провинции Манчжурии”.

Валидное название. *Pidonia (Pseudopidonia) subsuturalis* (Plavilstshikov, 1915).

Типовая местность. Китай, окрестности станции Хандаохедзы (425 м, 44°48'40"С, 129°4'3"В) в Маньчжурии - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 7.1 мм; ширина: 2.1 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] “typus”; 2) “Mandtschuria / Chandaoehedzy / 3.8.[19]13”; 3) “*Pseudopidonia / subsuturalis* / m. N. Plavilstshikov det.”; 4) [красная] “HOLOTYPUS / *Pseudopidonia / SUBSUTURALIS* / Plavilstshikov det. 1915 / M. Danilevsky des., 2008”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00052 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Cornumutilla semenovi* Plavilstshikov, 1936: 313, 549 - “Якутия: дол. р. Батобий, Вилюйск. окр. ...; бл. устья р. Яны на Охотском побережье ...; о-в Б. Шантар в Охотском море ...; ... из Анадырского лимана: Марково, Кедр. Кошка, ...” (“Sibirien: Jakutien, Distr. Viljujsk, ...; Jana-Mündung, Ochotisches Meer; ... Ins. Gross Shantar, ...; Anadyr, Markovo”).

Валидное название. *Cornumutilla quadrivittata* (Gebler, 1830).

Типовая местность. Долина реки Батобий (приток Вилюя) в Якутии - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип (опубликован Лазаревым, 2009), самец (длина: 8.9 мм; ширина: 2.4 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] “Type”; 2) “Sibir Jakutia / vall. fl. Batobij / dist. Viluj / 14.VI.1916 / ex coll. Podgorb.”; 3) “*Cornumutilla / semenovi* m. ♂ / П.35 / N.

Plavilstshikov det.”; 4) [красная] “LECTOTYPUS / *Cornumutila / SEMENOVII* / Plavilstshikov, 1936 / M. Lazarev des., 2008”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00053 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Allosterna tabacicolor caucasica* Plavilstshikov, 1936: 305, 546, 547 - “Кавказ, начиная с перевалов Главного хребта, все Закавказье; Тур. Армения и С. Иран” (“Kaukasus, Transkaukasien, Nordiran, Türk. Armenien”).

Валидное название. *Alosterna tabacicolor subvittata* Reitter, 1885.

Типовая местность. Ущелье Теберда в Карачаево-Черкессии - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009) самец (длина: 7.7 мм; ширина: 2.0 мм) с 3 этикеткой: 1) “Caucas. centr. / Teberda / 2.VI.[1]931 / P. Elagin”; 2) [красная] “LECTOTYPUS / *Allosterna tabacicolor* / CAUCASICA / Plavilstshikov, 1936 / M. Danilevsky des., 2008”; 3) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00054 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Alosterna tabacicolor azerbaijanica* Danilevsky, 2014: 386 - “Азербайджан, дельта Самура, примерно 41°33'С, 48°22'В”.

Валидное название. *Alosterna tabacicolor azerbaijanica* Danilevsky, 2014.

Типовая местность. Азербайджан, дельта Самура, примерно 41°33'С, 48°22'В - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 6.6 мм, ширина: 1.8 мм) с 3 этикетками: 1) “Азербайджан / дельта Самура [граница с Дагестаном, примерно 41°33'С,48°22'В] / 26.5.1961 / Д.Панфилов”; 2) [красная] “HOLOTYPUS / *Alosterna tabacicolor* / AZERBAIJANICA ssp. n. / M. Danilevsky det. 2014”; 3) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00176 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA)”.

Оригинальное название. *Grammoptera bivittis* Motschulsky, 1860b: 146 - “Elle habite la Daourie et les bords du fl. Amour, et aussi les Alpes de l’Armenie.”.

Валидное название. *Alosterna tabacicolor erythropus* (Gebler, 1841).

Типовая местность. Долина Амура - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип (опубликован Лазаревым, 2019), самка (длина: 6.2 мм, ширина: 1.8 мм) с 5 этикетками: 1) “type”; 2) [красная] “Amur.”; 3) “*Grammoptera / bivittis* Motsch. / Dauria m. Amur”; 4) [красная] “LECTOTYPUS / *Grammoptera / BIVITTIS* / Motschulsky, 1860 / M.Lazarev des. 2017”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02596 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky”.

Оригинальное название. *Grammoptera testacea* Motschulsky, 1860b: 146 - “Daourie”.

Валидное название. *Alosterna tabacicolor erythropus* (Gebler, 1841).

Типовая местность. Долина Амура - по этикетке голотипа.

Материал. Голотип утрачен, на булавке сохранились только 4 этикетки: 1) [красная] “Amur”; 2) “*Grammoptera / testacea* / Motsch / Dauria m. Amur”; 3) [красная] “HOLOTYPUS / (destruxi) / *Grammoptera / TESTACEA* / Motschulsky, 1860”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02597 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky”.

Оригинальное название. *Alosterna perpera* Danilevsky, 1988b: 367 - “Южное Приморье, Занадворовка”.

Валидное название. *Alosterna diversipes* (Pic, 1929).

Типовая местность. Южное Приморье, окрестности Занадворовки (43°18'С, 131°36'10"В) - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 5.6 мм, ширина: 1.7 мм) с 3 этикетками: 1) “Юж. Приморье / Занадворовка / 5.VI.72 / А. Расницын”; 2) [красная] “HOLOTYPUS / *Alosterna / perpera* sp. n. / det. M.Danilevsky 1986”; 3) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00151 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA)”.

Оригинальное название. *Leptura laterimaculata* Motschulsky, 1875: 141 - "La Tauride".

Валидное название. *Vadonia bipunctata laterimaculata* (Motschulsky, 1875).

Типовая местность. Крым - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец без головы, переднегруди и левого надкрылья (длина надкрылья: 8.5 мм, ширина: 2.0 мм) с 4 этикетками: 1) "Tauria"; 2) "*laterima / culata m / Tauria*"; 3) [красная] "HOLOTYPUS / *Leptura / LATERIMACULATA*, sp. n. / V. Motschulsky det."; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02598 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky".

Примечание. Голотип был опубликован Данилевским (Danilevsky, 2011a: 318).

Оригинальное название. *Leptura (Vadonia) bipunctata mulsantiana* Plavilstshikov, 1936: 341, 556, 568 - "сплошной ареал ... к западу от реки Дона; западной границей служит примерно река Прут; к северу идет на западе по крайней мере до Киева, на востоке до Казани; С. Кавказ и Закавказье (редко), Крым. К востоку от р. Дона ... до р. Урала" ("Westlich vom Don liegt das Areal der westlichen Rasse *L. bipunctata mulsantiana*").

Валидное название. *Vadonia bipunctata globicollis* (Desbrochers des Loges, 1870).

Типовая местность. Окрестности Измаила - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец с 4 этикетками: 1) [красная] *typus*; 2) Bessarabia, circ. IZmail, 2.VI.915 A. Elsky; 3) *Leptura bipunctata mulsantiana* m. N. Plavilstshikov det.; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00062 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

Оригинальное название. *Pseudalosterna orientalis* Plavilstshikov, 1934d: 132 - "Siberia orientalis: Raddevka, fl. Amur, ...; prov. Maritima, jug. Tshan-Dsy-Alin (Sichote-Alin mer.), prope pag. Taudemi, ...".

Валидное название. *Pseudalosterna elegantula* (Kraatz, 1879).

Типовая местность. Южное Приморье, окрестности бывшего поселка Таудеми (42°57'6"С, 132°51'51"В) - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самка (длина: 5.3 мм; ширина: 1.5 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] “type”; 2) “Siberia or. / Sichote Alin / mer. / Taudemi / 8.VI.[1]925”; 3) “*Pseudalosterna / orientalis / m. / N. Plavilstshikov det.*”; 4) [красная] “HOLOTYPUS / *Pseudalosterna / ORIENTALIS / Plavilstshikov, 1934, M.Danilevsky des., 2008*”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00063 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Leptura (Anoplodera) baeckmanni* Plavilstshikov, 1936: 333, 553, 567 - “Приморье: сел. Осиновка (30 км к сев. от Никольска-Уссурийского ...; бухта Кони [возможно, бухта Коппи в Хабаровском крае южнее г. Советская Гавань] ...” (“Ostsibirien: Ussurigebiet: Osinovka, ...; Bucht Konni”).

Валидное название. *Xestoleptura baeckmanni* (Plavilstshikov, 1936).

Типовая местность. Окрестности села Осиновка в 30 км к северу от Уссурийска (раньше Никольск-Уссурийский) в Приморском крае - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самка (длина: 12.1 мм; ширина: 3.2 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] “Type”; 2) “Siberia or. / Ussuri / Ossinovka / 11.VII.[1]917 / P. Elsky; 3) “*Leptura (Anoplodera) / baeckmanni / m. ♀ / N. Plavilstshikov det. / I.935*”; 4) [красная] “LECTOTYPUS / *Leptura (Anoplodera) / BAECKMANNI / Plavilstshikov, 1936 / M.Danilevsky des., 2008*”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00064 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Leptura apicalis* Motschulsky, 1875: 142 - “Sibérie”.

Валидное название. *Stictoleptura (Paracorymbia) fulva* (DeGeer, 1775), по Данилевскому (Danilevsky, 2010: 46).

Типовая местность. Европа - по ареалу таксона. Оригинальная

этикетка очевидно ошибочна, так как вид встречается только в Европе.

Материал. Лектотип (опубликован Лазаревым, 2019), самка без головы и переднегруди (длина надкрылий: 10.9 мм, ширина: 4.7 мм) с 5 этикетками: 1) “Sibiria”; 2) “*Leptura / apicalis / Sibiria mihi*”; 3) [красная, изготовлена Данилевским] “SYNTYPUS / *Leptura APICALIS / Motschulsky, 1875*”; 4) [красная] “LECTOTYPUS / *Leptura / APICALIS / Motschulsky, 1875 / M.Lazarev des. 2017*”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02599 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky”. Паралектотип, самка без головы и переднегруди (длина надкрылий: 8.8 мм, ширина: 4.0 мм) с 3 этикетками: 1) “Sibiria”; 2) [красная, изготовлена Данилевским] “SYNTYPUS / *Leptura APICALIS / Motschulsky, 1875*”; 3) [красная] “PARALECTOTYPUS / *Leptura / APICALIS / Motschulsky, 1875 / M.Lazarev des. 2017*”.

Примечания. По Плавильщикову (1936: 382), в типовой серии 2 экземпляра.

Оригинальное название. *Leptura (s. str.) fulva f. fulvoapicalis* Plavilstshikov, 1932b: 174 - “Nordwestliches Russland: Station Belaja”.

Валидное название. *Stictoleptura (Paracorymbia) fulva* (DeGeer, 1775).

Типовая местность. Окрестности поселка Струги Красные (58°16'20"С, 29°06'30"В) Псковской области (ранее станция Белая) - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 10.8 мм; ширина: 3.2 мм) с 6 этикетками: 1) [красная] “Type”; 2) “Ст. Белая / Варшав. ж. д. / 96”; 3) “ex coll. Mazarakij”; 4) “*Leptura / fulva Deg. / ab. fulvoapicalis / Plav. / N. Plavilstshikov det.*”; 5) [красная] “HOLOTYPUS / *Leptura fulva / FULVOAPICALIS / Plavilstshikov, 1932*”; 6) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00065 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Leptura* (s. str.) *nadezhdae* Plavilstshikov, 1932c: 182 - "Caucasus occ.: Circassia, mt. Pseash'cho".

Валидное название. *Stictoleptura (Paracorymbia) nadezhdae* (Plavilstshikov, 1932).

Типовая местность. Северный Кавказ, окрестности горы Псеашхо в Краснодарском крае, примерно 43°44'С, 40°26'В - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 11.4 мм; ширина: 3.3 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] "Type"; 2) "Кавказ / Псеашхо / 25.VIII.[1]910 / от Панина"; 3) "*Leptura* (s. str.) / *nadezhdae* / m. / typus / N. Plavilstshikov det."; 4) [красная] "HOLOTYPUS / *Leptura* / NADEZHDAE / Plavilstshikov, 1932 / M. Danilevsky des., 2008"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00066 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

Примечание. Реальность таксона сомнительна (Данилевский, 2014), так как голотип неотличим от западноевропейской *S. (P.) hybrida* (Rey, 1885), и скорее всего происходит из Западной Европы.

Оригинальное название. *Leptura scotodes continentalis* Plavilstshikov, 1936: 371, 564, 568 - "южная часть Приморья (сел. Осиновка; бл. с. Новохатуничи в южн. Сихота-алине, сел. Романовка, бухта Коппи [Хабаровский край], окр. Владивостока, Черниговка, Одарковский завод ...; Манчжурия (ст. Хандаохедзы ...) ("Ostsibirien: Südussuri; Mandschurien").

Валидное название. *Anastrangalia scotodes continentalis* (Plavilstshikov, 1936).

Типовое местонахождение. Южное Приморье России, окрестности поселка Осиновка к востоку от Уссурийска - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 8.8 мм; ширина: 2.3 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] "cotypus"; 2) "Ussuri / Ossinovka / 24.VI.[1]917 / P. Elsky"; 3) "*Leptura* / *scotodes continentalis* / ♂ / m. / N. Plavilstshikov det."; 4) [красная] "LECTOTYPUS / *Leptura scotodes* / CONTINENTALIS / Plavilstshikov, 1936 / M. Danilevsky des., 2008"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00068 /

Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Leptura rubriola* var. *kashmirica* Plavilstshikov, 1927: 105 - “Kashmir”.

Валидное название. *Anastrangalia rubriola* (Bates, 1878).

Типовая местность. Кашмир - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самка (длина: 14.8 мм; ширина: 4.4 мм) с 4 этикетками: 1) “Kashmir / Rost”; 2) “*Leptura / rubriola* / ♀ / H.W.Bat. / N. Plavilstshikov det.”; 3) [красная] “LECTOTYPUS / *Leptura rubriola* / var. *KASHMIRICA* / Plavilstshikov, 1927 / M. Danilevsky des., 2008”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00067 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Stenura femoralis* Motschulsky, 1861b: 40 - без местонахождения.

Валидное название. *Pedostrangalia (Neosphenalia) femoralis* (Motschulsky, 1861).

Типовая местность. Долина Амура - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип (опубликован Лазаревым, 2019), самка (длина: 12.5 мм, ширина: 3.6 мм) с красным кружком и 4 этикетками: 1) “туре”; 2) “*Stenura / femotalis* / fl. Amur. Motsch.”; 3) [красная] “LECTOTYPUS / *Stenura / FEMORALIS* / Motschulsky, 1861 / M.Lazarev des. 2017”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02600 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky”.

Оригинальное название. *Strangalia circaocularis* Pic, 1934a: 18 - “Saghalin”.

Валидное название. *Etorofus* (s. str.) *nemurensis* (Matsushita, 1933).

Типовая местность. Сахалин - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 14.0 мм, ширина: 3.5 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] “Турус”; 2) [двусторонняя этикетка]: [лицевая сторона] “Saghalien / Tamanuki”, [оборотная сторона] “Норо / 7/VIII 1931”; 3) “*Strangalia / circaocularis* / mihi / Pic 1933”; 4) [красная] “HOLOTYPUS / *Strangalia* /

CIRCAOCULARIS / Pic, 1934”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02940 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Judolidia znojko* Plavilstshikov, 1936: 400, 573 - “В. Сибирь, Уссурийский край: Осиновка, ...; Озерная, ...; Спасское, Одарковский завод, ...; Тигровая дача, Раздольнинское лес-во, ...; Романовка в ю. Сихота-алине, ...” (“Ostsibirien Ussurigebiet: Ossinovka, ..., Ozernaja, ..., Spasskoe, Odarkovsky Zavod ..., Tigrovaja: Razdolnoje, ..., Sichota-Alin, Romanovka”).

Валидное название. *Judolidia znojko* Plavilstshikov, 1936.

Типовая местность. Приморский край, окрестности деревни Осиновка - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 10.7 мм; ширина: 3.5 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] “Турпус”; 2) “Ussuri / Ossinovka / 1.VII.[1]917 / P. Elsky”; 3) “*Judolidia / znojko* m. / 1935 / N. Plavilstshikov det.”; 4) [красная] “LECTOTYPUS / *Judolia ZNOJKOI* / Plavilstshikov, 1936 / M. Danilevsky des., 2008”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00070 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Grammoptera abbreviata* Motschulsky, 1875: 143 - “Daourie méridionale”.

Валидное название. *Judolia dentatofasciata* (Mannerheim, 1852).

Типовая местность. Окрестности Нерчинска - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип (опубликован Лазаревым, 2019), самец с почти полностью утраченным брюшком (длина: 10.2 мм, ширина: 2.9 мм) с 4 этикетками: 1) “Nertsch”; 2) “*Anoplodera / abbreviata* / Daur. mer. Motsch”; 3) [красная] “LECTOTYPUS / *Grammoptera / ABBREVIATA* / Motschulsky, 1875 / M.Lazarev des. 2017”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02595 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky”.

Оригинальное название. *Grammoptera dentatofasciata* Motschulsky, 1859a: 571 [= 1859b: 232] (младший омоним, не *Grammoptera dentatofasciata* (Mannerheim, 1852) - без местонахождения).

Валидное название. *Judolia dentatofasciata* (Mannerheim, 1852).

Типовая местность. Забайкалье, хребет Хамар-Дабан - по этикетке лектотипа. Оригинальное описание не сопровождается географическим указанием, но из названия работы ("gouvernement de Jakoutsk") следует, что вид описан из Восточной Сибири.

Материал. Лектотип (опубликован Лазаревым, 2019), самка без головы, переднегруди и брюшка (длина надкрылий: 8.2 мм, ширина: 3.8 мм) с 5 этикетками: 1) "X-дабан"; 2) "*Pachyta* / 6 *maculata* / [надпись неразборчива]"; 3) "*Anoplodera* / *dentatofas* / *ciata* / m. Dauria"; 4) [красная] "LECTOTYPUS / *Grammoptera* / *DENTATOFASCIATA* / Motschulsky, 1859 / M.Lazarev des. 2017"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02601 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V.I. Motschulsky".

Примечание. Статья В.И. Мочульского "Coléoptères du gouvernement de Jakoutsk, recueillis par M. Paulofski" была опубликована два раза. Сначала в 1859 в "Bulletin de la Classe Physico-Mathématique de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg", потом в 1859 в журнале "Mélanges biologiques" в названии которого имеется замечание: "tirés du Bulletin de l'Académie impériale des sciences de St. Pétersbourg". Кроме того, и в конце второй статьи помещена приписка: "tiré du Bulletin phys.-math, T. XVII № 36".

Оригинальное название. *Grammoptera parallelopipeda* Motschulsky, 1860b: 146 - "Daourie et jusq'aux rives du fl. Amour".

Валидное название. *Judolia dentatofasciata* (Mannerheim, 1852).

Типовая местность. Долина Амура - по этикетке голотипа.

Материал. Голотип, самка (длина: 11.3 мм, ширина: 4.0 мм) с 5 этикетками: 1) "type"; 2) [красная] "Sib.or"; 3) "*Grammoptera* / *parallelopipeda* / Sibir. or. Amur Motsch"; 4) [красная] "HOLOTYPUS / *Grammoptera* / *PARALLELOPIPEDA* /

Motschulsky, 1860”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02602 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky”.

Оригинальное название. *Judolia (Pachytodes) orthotricha* Plavilstshikov, 1936: 393, 570, 571 - “Сибирь: Красноярск, ..., Минусинск, ...; Канск, ...; Урянхайский край: р. Бей-Кели [неверно прочтенное название р. Бей-Кем (современное название - Бий-Хем)] (бл. р. Хуакем [неверное написание прежнего названия р. Ка-Хем]), ...” (“West Sibirien: Krassnojarsk ...; Minussinsk, ...; Kansk, ...; Mongolien: Urjanchaigebiet: Fl. Bej-Keli (Nebenfluss des Chuakem), ...”).

Валидное название. *Pachytodes bottcheri* (Pic, 1911), по Данилевскому (2014).

Типовая местность. Окрестности Минусинска - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 8.0 мм; ширина: 2.9 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] “Typus”; 2) “Minussinsk / 13.VI.[1]912”; 3) “*Judolia orthotricha* m. / f. t. [forma typica] / N. Plavilstshikov det.”; 4) [красная] “LECTOTYPUS / *Judolia (Pachytodes) / ORTHOTRICHIA* / Plavilstshikov, 1936 / M. Danilevsky des., 2008”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00069 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Pachyta guttulata* Motschulsky, 1875: 141 - “Daourie méridionale”.

Валидное название. *Pachytodes longipes* (Motschulsky, 1860).

Типовая местность. Окрестности Иркутска - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип (опубликован Лазаревым, 2019), самец (длина: 8.0 мм, ширина: 2.7 мм) с 4 этикетками: 1) “Irkutsk”; 2) “*Pachyta / guttulata* / Motsch Sib. or.”; 3) [красная] “LECTOTYPUS / *Pachyta / GUTTULATA* / Motschulsky, 1875 / M.Lazarev des. 2017”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02650 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky”.

Оригинальное название. *Dochturovia baeckmanni* Jankowski, 1934: 109, [= 1935b: 181] - “montana Tschatkal-Alatau et Usunachmat alatau in Fergana septentr.”, “inter flumina Padschah-Ata et Turduk”.

Валидное название. *Dokhtouroffia baeckmanni* Jankowski, 1934.

Типовая местность. Долина реки Падша-Ата - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец (длина надкрылий: 11.9 мм, ширина: 3.1 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] “Cotyus”; 2) “Fergana bor. / Padsha-ata / 3.VII.929 / I.Jankovsky”; 3) “*Dokhturovia / baeckmanni / ♂* Jank. 1934”; 4) [красная] “LECTOTYPUS / *Dochturovia / BAECKMANNI* / Jankowski, 1934 / M.Lazarev des. 2019”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 03012 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”. 2 паралектотипа; самец (длина надкрылий: 12.0 мм, ширина: 3.4 мм) с 6 этикетками: 1) [красная] “Cotyus”; 2) “Fergana bor. or. / fl. Aflatun”; 3) “Горы С-В. Ферг / р. Афлатун / уроч. АрсланБука / 3.VII.29 Ив Янк”; 4) “*Dochturovia / baeckmanni ♂* / J.Jank. 1934”; 5) [красная] “PARALECTOTYPUS / *Dochturovia / BAECKMANNI* / Jankowski, 1934 / M.Lazarev des. 2019”; 6) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 03013 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”; самка (длина надкрылий: 19.3 мм, ширина: 5.1 мм) с 6 этикетками: 1) [красная] “Cotyus”; 2) “Fergana bor. or. / fl. Padsha-Ata”; 3) “Горы С-В. Ферг / Падша Ата / уроч. АрсланБука / 9.VII.29 И. Янк.”; 4) “*Dochturovia / baeckmanni ♀* / J.Jank.”; 5) [красная] “PARALECTOTYPUS / *Dochturovia / BAECKMANNI* / Jankowski, 1934 / M.Lazarev des. 2019”; 6) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 03014 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Stenura ochraceofasciata* Motschulsky, 1861: 21 - без местонахождения.

Валидное название. *Leptura* (s. str.) *ochraceofasciata ochraceofasciata* Motschulsky, 1861.

Типовая местность. Оригинальное описание не

сопровождается географическим указанием, но из названия работы (“*Insectes du Japon*”) следует, что вид описан из Японии. По предположению Kusama & Takakuwa (1984: 220), типовой местностью является полуостров Идзу (“*may be Izu peninsula*”).

Материал. Лектотип (опубликован Лазаревым, 2019), самец без головы и переднегруди (длина надкрылий: 14.5 мм, ширина: 5.5 мм) с жёлтым квадратиком и 4 этикетками: 1) “*type*”; 2) [жёлтая] “*Stenura / ochraceofasciata / Motsch / Japan*”; 3) [красная] “*LECTOTYPUS / Stenura / OCHRACEOFASCIATA / Motschulsky, 1861 / M.Lazarev des. 2017*”; 4) [розовая] “*Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02604 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky*”.

Примечание. В коллекции Мочульского имеется самец без брюшка (длина: 17.0 мм; ширина: 4.9 мм) с жёлтым квадратиком и этикеткой: “*Stenura / ochraceofasciata / колл. Motsch. / Мочульского*”.

Оригинальное название. *Strangalia quadrifasciata caucasica* Plavilstshikov, 1924: 226 - “*Caucasus totus, in Ciscaucasia in partem montalem plus minusve rare, in Transcaucasia saepe*”.

Валидное название. *Leptura (s. str.) quadrifasciata lederi* Ganglbauer, 1882.

Типовая местность. Окрестности Сочи - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 12.1 мм; ширина: 3.3 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] “*typus*”; 2) “*Кавказ / Сочи / 16.VI.[1]914*”; 3) “*Strangalia / quadrifasciata / caucasica* Plav. / *ab. inscripta* m. / N. Plavilstshikov det.”; 4) [красная] “*LECTOTYPUS / Strangalia quadrifasciata / CAUCASICA / Plavilstshikov, 1926 [ошибка в дате] / M. Danilevsky des., 2008*”; 5) [розовая] “*Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00071 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov*”.

Оригинальное название. *Stenura aterrima* Motschulsky, 1860b: 147 - “*Alpes de la Daourie, le Kamtschatka et les rives de l’Amour septentrional*”.

Валидное название. *Leptura (s. str.) aethiops* Poda von

Neuhaus, 1761.

Типовая местность. Полуостров Камчатка - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип (опубликован Лазаревым, 2019), самка (длина: 12.2 мм, ширина: 3.8 мм) с 5 этикетками: 1) [красная, надпись неразборчива]; 2) “type”; 3) “*Stenura / aterima mihi / Kamschatka Daur.*”; 4) [красная] “LECTOTYPUS / *Stenura / ATERRIMA / Motschulsky, 1860 / M.Lazarev des. 2017*”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02603 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky”.

Оригинальное название. *Necydalis (s. str.) ulmi var. mesembrina* Plavilstshikov, 1936: 467, 589 - “из Ордубада на Араксе” (“Vom Araxes (Ordubad) ...”).

Валидное название. *Necydalis (s. str.) ulmi* (Chevrolat, 1838).

Типовая местность. Окрестности Ордубада в Нахичеванской автономной республике Азербайджана - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 28.0 мм; ширина: 4.7 мм) с 3 этикетками: 1) “Ordubad / (Arax) / Stdg.”; 2) [красная] “LECTOTYPUS / *Necydalis ulmi / var. MESEMBRINA / Plavilstshikov, 1936 / M. Danilevsky des., 2008*”; 3) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00072 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Necydalis (Necydalisca) eoa* Plavilstshikov, 1936: 470, 590, 591 - “окр. Владивостока” (“Ostsibirien: Vladivostok, IX”).

Валидное название. *Necydalis (Necydalisca) pennata* Lewis, 1879.

Типовая местность. Окрестности Владивостока - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самка (длина: 23.3 мм; ширина: 4.5 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] “Type”; 2) “circ. Vladi- / vostok, IX”; 3) “*Necydalis / eoa m. ♀ / N. Plavilstshikov det.*”; 4) [красная] “HOLOTYPUS / *Necydalis / (Necydalisca) EOA / Plavilstshikov, 1936*”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / №

ZMMU Col 00073 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Necydalis (Necydalisca) pacifica* Plavilstshikov, 1936: 472, 590, 592 - “Уссурийский край, окр. Владивостока” (“Ostsibirien: bei Vladivostok”).

Валидное название. *Necydalis (Necydalisca) pennata* Lewis, 1879.

Типовая местность. Окрестности Владивостока - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 13.7 мм; ширина: 2.7 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] “Type”; 2) “Vladi- / vostok / IX. С. Rost”; 3) “*Necydalis pacifica* / ♂ / m. / N. Plavilstshikov det.”; 4) [красная] “HOLOTYPUS / *Necydalis (Necydalisca)* / PACIFICA / Plavilstshikov, 1936”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00074 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Necydalis (Necydalisca) ussuriensis* Plavilstshikov, 1936: 473, 590, 593 - “Уссурийский край, окр. Владивостока, ..., ст. Седанка, ..., Осиновка ...; остр. Рекорд, ...” (“Ostsibirien: Ussurigebiet: Vladivostok, ..., Osinovka, ... Ins. Record, ...”).

Валидное название. *Necydalis (Necydalisca) pennata* Lewis, 1879.

Типовая местность. Окрестности села Осиновка в 30км к северу от Уссурийска (раньше Никольск-Уссурийский) в Приморском крае - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 14.2 мм; ширина: 2.5 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] “Type”; 2) “Ussuri / Ossinovka / 15.VI.[1]917 / P. Elsky”; 3) *Necydalis* ♂ / *ussuriensis* m. / N. Plavilstshikov det. / III.34”; 4) [красная] “LECTOTYPUS / *Necydalis (Necydalisca)* / USSURIENSIS / Plavilstshikov, 1936 / M. Danilevsky des., 2008”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00075 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Necydalis (Necydalisca) semenovi* Plavilstshikov, 1936: 475, 591, 594 - “В. Сибирь: Хабаровск, ...; Уссур. край: Осиновка ...” (“Ostsibirien: Chabarovsk, ...; Ussurigebiet: Osinovka, ...”).

Валидное название. *Necydalis (Necydalisca) pennata* Lewis, 1879.

Типовая местность. Окрестности села Осиновка в 30 км к северу от Уссурийска (раньше Никольск-Уссурийский) в Приморском крае - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 14.5 мм; ширина: 2.4 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] “Type”; 2) “Sibiria or. / Ussuri / Ossinovka / 7.VI.[1]917 / P. Elsky”; 3) “*Necydalis / semenovi* ♂ / m. / 3.35 / N. Plavilstshikov det.”; 4) [красная] “LECTOTYPUS / *Necydalis (Necydalisca) / SEMENOV* / Plavilstshikov, 1936 / M. Danilevsky des., 2008”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00076 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Criocephalum polonicum* Motschulsky, 1845: 88 - “Pologne”.

Валидное название. *Arhopalus ferus* Mulsant, 1839.

Типовая местность. Польша - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип (опубликован Лазаревым, 2019), самка (длина: 24.6 мм, ширина: 7.3 мм) с 4 этикетками: 1) “V. Polen”; 2) “*Criocephalum / polonicum / Polonia mihi*”; 3) [красная] “LECTOTYPUS / *Criocephalum / POLONICUM* / Motschulsky, 1845 / M.Lazarev des. 2017”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02605 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky”.

Оригинальное название. *Aseum subsulcatum* Motschulsky, 1860b: 152 - “Nord de la Sibérie”.

Валидное название. *Aseum striatum* (Linnaeus, 1758).

Типовая местность. Южная Даурия - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип (опубликован Лазаревым, 2019), самец с наполовину утраченным брюшком (длина: 15,8 мм, ширина: 5.2 мм) с 4 этикетками: 1) [красная] “Daur. / mer”; 2) “*Aseum / subsulcatum / Motsch / Sib. or.*”; 3) [красная]

“LECTOTYPUS / *Asemum* / *SUBSULCATUM* / Motschulsky, 1860 / M.Lazarev des. 2017”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02606 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky”. Паралектотип, самка без головы, переднегруди и брюшка (длина надкрылий: 13.8 мм, ширина: 5.8 мм) с 3 этикетками: 1) “Chamar / Daban”; 2) “*Asemum* / *subsulcatum* / *Dauria* *mih*”; 3) [красная] “PARALECTOTYPUS / *Asemum* / *SUBSULCATUM* / Motschulsky, 1860 / M.Lazarev des. 2017”.

Оригинальное название. *Asemum amurense* var. *tomentosum* Plavilstshikov, 1915b: 108 - “окрестности станции Хандаоходзы Кит.-Вост. ж. д. в Гиринской провинции Манчжурии”.

Валидное название. *Asemum striatum* (Linnaeus, 1758).

Типовая местность. Китай, окрестности станции Хандаоходзы (425 м, 44°48'40"С, 129°4'3"В) в Маньчжурии - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 11.4 мм; ширина: 3.5 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] “cotypus”; 2) “Mandtschuria / Chandaoehedzy / 18.VII.13”; 3) “*A. amurense* / m. *tomentosum* / m. / N. Plavilstshikov det.”; 4) [красная] “LECTOTYPUS / *Asemum amurense* / var. *TOMENTOSUM* / Plavilstshikov, 1915 / M. Danilevsky des., 2008”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00077 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Tetropium aquilonium* Plavilstshikov, 1940: 37, 622 - “Кольский п-ов, окр. г. Колы, ...; Мезень, ..., Усть-Кожва на ср. Печоре, ...; сев.-зап. Сибирь: с. Кушеватское на р. Оби, ...” (“Halbinsel Kola, circ. Kola, ...; Mezenj, ...; Fluss Petschora: Ustj-Kozhva, ...; NW Sibirien: Fl. Obj, Dorf Kushevatskoje, ...”).

Валидное название. *Tetropium aquilonium* Plavilstshikov, 1940.

Типовая местность. Окрестности города Кола на Кольском полуострове (в 12 км к югу от центра Мурманска) - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип (опубликован Sláma, 2005), самец (длина: 11.5 мм; ширина: 3.0 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] “Турпус”; 2) “Rossia bor. / Kola / VII.[1]929 / circ. Kola”; 3) “*Tetropium / aquilonium* / m. / N. Plavilstshikov det.”; 4) [красная, двусторонняя этикетка]: [лицевая сторона] “LECTOTYPUS / *Tetropium / aquilonium* / Plavilstshikov, 1940 / Milan Sláma des., 2000”, [оборотная сторона] “Sláma”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00078 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Nothorhina gardneri* Plavilstshikov, 1934a: 1 - “Indes bor.: Dehra Dun, U. P.”.

Валидное название. *Nothorhina gardneri* Plavilstshikov, 1934.

Типовая местность. Индия, штат Уттаракханд, Дехрадун - по этикетке голотипа.

Материал. Паратип (обозначен Н.Н. Плавильщиковым, как котип), самка с 6 этикетками: 1) [красная] “Cотурпус”; 2) “Dehra-Dun, U. P. / J. C. M. Gardner / 9.VI.1931” “S E; 1125”; 3) “R. R. D. 274 / P. C. R. 126 / Cage 405”; 4) “Ex *Pinus / longifolia*”; 5) “*Nothorhina / gardneri* m. / N. Plavilstshikov det., 1934”; 6) “PARALECTOTYPUS / *Nothorhina GARDNERI* / Plavilstshikov, 1934”.

Примечание. Согласно указанию в публикации, голотип хранится в Британском музее.

Оригинальное название. *Apatophysis pavlovskii* Plavilstshikov, 1954: 470 - “Таджикистан, Гиссарский хр., ущелье Кондара”.

Валидное название. *Apatophysis* (s. str.) *pavlovskii* Plavilstshikov, 1954.

Типовая местность. Таджикистан, Гиссарский хр., ущелье Кондара - по оригинальному описанию

Материал. Лектотип (опубликован Danilevsky, 2008), самец (длина: 19.6 мм; ширина: 6.0 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] “Туре”; 2) “Гиссарский хр. / ущ. Кондара / 9-VIII-[1]953 / А. Цветаев”; 3) “*Apatophysis / pavlovskii* / ♂ / m. / 1953 / N. Plavilstshikov det.”; 4) [красная] “LECTOTYPUS / *Apatophysis / PAVLOVSKII* / Plavilstshikov, 1954 / M. Danilevsky des., 2008”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col

00079 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Psilotarsus obtusicollis* Motschulsky, 1860a: 538 [1861c: 444] - “steppes orientales des Kirghises”.

Валидное название. *Apatophysis* (s. str.) *serricornis* (Gebler, 1843) [= *Psilotarsus obtusicollis* Motschulsky, 1860, по Данилевскому (Danilevsky, 2008: 11)].

Типовая местность. Восточный Казахстан - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самка (длина: 20,6 мм, ширина: 6.0 мм), с 3 этикетками: 1) “*Psilotarsus / obtusicollis / Songoria* Motsch”; 2) [красная] “HOLOTYPUS / *Psilotarsus / OBTUSICOLLIS /* Motschulsky, 1860”; 3) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02607 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky”.

Примечание. Статья В.И. Мочульского “Coléoptères rapportés en 1859 par M. Sévertsef des steppes méridionales des Kirghises et énumérés par V. de Motchoulsky” была опубликована два раза. Сначала в 1860 в “Bulletin de l’Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg”, потом в 1861 в журнале “Mélanges biologiques” в названии которого имеется замечание: “tirés du Bulletin de l’Académie impériale des sciences de St. Pétersbourg”. Кроме того, и в конце второй статьи помещена приписка: “tiré du Bulletin, T. II, pag. 513-544”.

Оригинальное название. *Hesperophanes heydeni* Baeckmann, 1923: 66 - “Stadt Perovsk am Syr-Darja, ...; Dzhulek (südl. von Perovsk)”.

Валидное название. *Hesperophanes heydeni* Baeckmann, 1923.

Типовая местность. Казахстан, Байгакум (44°19'4"С, 66°28'В в 3 км северо-восточнее Джулека и 100км юго-восточнее Кзыл-Орды (Перовска) - по оригинальному описанию и этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец (длина: 25.3 мм; ширина: 7.3 мм) с золотым кружочком и 5 этикетками: 1) [красная] “*Cotyrus*”; 2) [двусторонняя этикетка]: [лицевая сторона] “Syr-Daria / Baigacum / Koshantschikoff”, [оборотная

сторона] “28.VII-911”; 3) “*Hesperophanes / heydeni* m typ / Ваецкмман det.; 4) [красная] “LECTOTYPUS / *Hesperophanes / HEYDENI* / Ваецкмман, 1923 / M.Lazarev des. 2019”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02997 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Tetraommatus galinae* Danilevsky, 1988d: 159 - “Пров. Зялай-Контум: Буонлой .. (выведен из личинки)”.

Валидное название. *Tetraommatus galinae* Danilevsky, 1988.

Типовая местность. Вьетнам, Провинция Зялай-Контум, Буонлой - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 7.2 мм, ширина: 1.3 мм) с 3 этикетками: 1) “Г. Буэнлой / 22 7.1.86 / вых. 12.2.86 / А. Есенин”; 2) [красная] “HOLOTYPUS ♂ / *Tetraommatus / galinae*, sp. n. / det. M.Danilevsky 1986”; 3) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00152 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA)”.

Оригинальное название. *Cerambyx acuminatus* Motschulsky, 1853: 79 - “De la Georgie et des pays limitrophes de la mer Caspienne”.

Валидное название. *Cerambyx* (s. str.) *cerdo acuminatus* Motschulsky, 1853.

Типовая местность. Грузия - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип (опубликован Лазаревым, 2019), самец (длина: 42,0 мм, ширина: 12.6 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] “type m.”; 2) “*Hamaticherus / acuminatus / Motsch. / Manderstjernae / Mulst / Georgia*”; 3) “*Hamaticherus / acuminatus / m / Turcmenia Georgia*”; 4) [красная] “LECTOTYPUS / *Cerambyx / ACUMINATUS* / Motschulsky, 1853 / M.Lazarev des. 2017”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02608 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky”.

Оригинальное название. *Cerambyx multiplicatus* Motschulsky, 1860c: 142 - “Géorgie”, “des environs de Lenkoran”.

Валидное название. *Cerambyx (Microcerambyx) multiplicatus* Motschulsky, 1860.

Типовая местность. Окрестности Ленкорани - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип (опубликован Лазаревым, 2019), самец без головы и переднегруди, брюшко частично утрачено (длина надкрылий: 15,8 мм, ширина: 5.3 мм) с 4 этикетками: 1) [красная] “Lenkoran”; 2) “*Cerambyx / multiplicatus /* Trans. Lenkoran Motsch.”; 3) [красная] “LECTOTYPUS / *Cerambyx / MULTIPLICATUS /* Motschulsky, 1860 / M.Lazarev des. 2017”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02609 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky”.

Оригинальное название. *Pseudocallidium violaceum* Plavilstshikov, 1934b: 226 - “China occ.: Szechuan, »Wassuland«, 1400 m”.

Валидное название. *Pseudocallidium violaceum* Plavilstshikov, 1934.

Типовая местность. Китай, Сычуань (“Wassuland” = Yingxiuwan 31°04'N, 103°29'E) - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, правое крыло подклееное на картонку с 3 этикетками: 1) “Правое / крыло от typus / Szechuan, 1400 m / “Wassuland” / ex E. Reitter”; 2) “*Pseudocallidium / violaceum /* Plav. / 1934 / N. Plavilstshikov det.”; 3) [красная] “HOLOTYPUS / *Pseudocallidium / VIOLACEUM /* Plavilstshikov, 1934”.

Примечание. По оригинальному описанию голотип, самка (длина: 18 мм, ширина: 4.6 мм) должен храниться в коллекции Хейровского (Heurovský) в Национальном музее Праги (Musée national de Prague).

Оригинальное название. *Rosalia funebris* Motschulsky, 1845: 87 - “Sitka”.

Валидное название. *Rosalia funebris* Motschulsky, 1845.

Типовая местность. Северная Америка, окрестности города Ситка - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, ?самец без головы, переднегруди и сильно

повреждённым брюшком (длина надкрылий: 22.0 мм, ширина: 8.0 мм) с 3 этикетками: 1) [зелёная] “*Rosalia / funebra / Motsch / Sitka*”; 2) [красная] “HOLOTYPUS / *Rosalia / FUNEBRIS / Motschulsky, 1845*”; 3) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02613 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky”.

Оригинальное название. *Purpuricenus menetriesi* Motschulsky, 1845: 87 - “Astrabad”.

Валидное название. *Purpuricenus kaehleri menetriesi* Motschulsky, 1845.

Типовая местность. Иран, окрестности Горгана (ранее Астрабад) - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип (опубликован Лазаревым, 2019), самка без брюшка (длина: 17.3 мм, ширина: 6.1 мм), с 3 этикетками: 1) “*Purpuricinus* [sic!] / *menetriesi* Dej / *astrabadensis* / Astrabad mihi”; 2) [красная] “ЛЕТОТYPUS / *Purpuricenus / MENETRIESI / Motschulsky, 1845 / M.Lazarev des. 2017*”; 3) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02610 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky”.

Оригинальное название. *Purpuricenus causicus baeckmanni* Danilevsky, 2007c: 38 - “Ukraine, Crimea, Mt. Karadag near Koktebel”.

Валидное название. *Purpuricenus baeckmanni* Danilevsky, 2007.

Типовая местность. Крым, гора Карадаг близь Коктебеля - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 14.8 мм, ширина: 4.2 мм) с 6 этикетками: 1) [красная] “Турпу”; 2) “Crimea / Karadag / 25.vi.1928 / (via V. Karpov)”; 3) “*Purpuricenus / budensis / m. productus / m / N. Plavilstshikov det.*”; 4) “*Purpuricenus / causicus* Pic / 1984 / det. A.Miroshnikov”; 5) [красная] “HOLOTYPUS / *Purpuricenus / causicus / BAECKMANNI* ssp. n. / M. Danilevsky det. 2007”; 6) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00159 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Purpuricenus caucasicola* Danilevsky, 2015a: 386 - “NW Caucasus, Novorossiysk env., Dyurso, Orel Mt.”.

Валидное название. *Purpuricenus caucasicola* Danilevsky, 2015.

Типовая местность. Окрестности Дюрсо, гора Орёл [44°41'55"N, 37°31'50"E] на Северном Кавказе - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 13.2 мм, ширина: 3.6 мм) с 4 этикетками: 1) [красная] “HOLOTYPUS”; 2) “NW Caucasus, Novorossiysk / env., Dyurso, Orel Mt., 30.VI / -13.VII.2009, wine trap, / leg. A. Miroshnikov”; 3) [красная] “HOLOTYPUS / *Purpuricenus* / CAUCASICOLA sp. n. / M. Danilevsky det. 2015”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02941 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. A. I. Miroshnikov”.

Оригинальное название. *Purpuricinus* [sic!] *japanus* Motschulsky, 1858a: 37 - без местонахождения.

Валидное название. *Purpuricenus temminckii temminckii* Guérin-Méneville, 1844.

Типовая местность. Оригинальное описание не сопровождается географическим указанием, но из названия работы (“Insectes du Japon.”) следует, что вид описан из Японии. По Kusama & Takakuwa (1984) и Ohbayashi (2007), типовой местностью является “Izu Shimoda, Shizuoka Pref.”.

Материал. Лектотип (опубликован Лазаревым, 2019), самка с частично утраченными надкрыльями (длина: 14.3 мм, ширина: 4.6 мм) с 3 этикетками: 1) [жёлтая] “*Purpuricinus* [sic!] / *japanus* / Motsch. / Japonia”; 2) [красная] “LECTOTYPUS / *Purpuricinus* [sic!] / JAPANUS / Motschulsky, 1858 / M.Lazarev des. 2017”; 3) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02611 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky”.

Оригинальное название. *Anoplistes affinis* Motschulsky, 1853: 79 - “Sur l’Altai et en Daourie.”

Валидное название. *Amarysius altajensis altajensis* (Laxmann, 1770).

Типовая местность. Алтай - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип (опубликован Лазаревым, 2019), самец без головы, переднегруди и сильно повреждённым брюшком (длина надкрылий: 7.2 мм, ширина: 2.6 мм) с 4 этикетками: 1) “Altai”; 2) “*Anoplistes / affinis* Motsch. / Altai”; 3) [красная] “LECTOTYPUS / *Anoplistes / AFFINIS* / Motschulsky, 1853 / M.Lazarev des. 2017”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02612 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky”.

Оригинальное название. *Asiates francisci* Reymond, 1933: 137 - “des Monts Célestes. ... après les cols vers Chi Ku Chinge (Sin Kiang), à environ 1500 mètres d'altitude, ..., de Chi Ku Chinge monte au col vers Pichan (dépression du Lokchun)”.

Валидное название. *Anoplistes mongolicus amoenus* Reitter, 1898.

Типовая местность. Китай, Синьцзян, Чи-Ку-Чинг по дороге Хами - Турфан - по оригинальному описанию и этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип, самец (длина: 18.5 мм; ширина: 5.2 мм) с 6 этикетками: 1) [красная] “Cotypus”; 2) “Mission Haardt / Audouin - Dubreuil / Citroen Centre - Asie / Coll. A.F.Reymond”; 3) “Col de / Chi Ku Chinge / R^{le} Hami - Turfan / 1900 m. 2-VII-31”; 4) [красная] “*Asiates / francisci* / -Reymond- / cotype.”; 5) [красная] “LECTOTYPUS / *Asiates / FRANCISCI* / Reymond, 1933 / M.Lazarev des. 2019”; 6) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 03004 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky”.

Оригинальное название. *Aphrodisium strandi* Plavilstshikov, 1932a: 190 - “Assam centr.: Shelong”.

Валидное название. *Aphrodisium strandi* Plavilstshikov, 1932.

Типовая местность. Северо-восточная Индия: штат Мегхалая, Шиллонг - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 40.5 мм; ширина: 10.0 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] “Type”; 2) “Shelong / Assam”; 3) “*Aphrodisium / strandi* / m. / 1932 / N. Plavilstshikov det.”; 4) [красная] “HOLOTYPUS / *Aphrodisium / STRANDI* / Plavilstshikov, 1932”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва,

РОССИЯ) / № ZMMU Col 00087 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Aromia moschata cruenta* Bogatchev, 1962: 96 - “Таджикистан, Гиссарский хребет: ущ. р. Варзоб; ущ. Кондара (нижняя часть); ущ. Такоб, на высоте 1000-1500 над ур. м.; Ромит”.

Валидное название. *Aromia moschata cruenta* Bogatchev, 1962.

Типовая местность. Таджикистан, Гиссарский хребет, ущ. Кондара - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец (длина: 29.0 мм, ширина: 7.3 мм) с серебрянным кружком и 4 этикетками: 1) [двусторонняя этикетка]: [лицевая сторона] “montes / Hissar / vall. Kondara / 25.VI.56 / *Salix* sp.”, [оборотная сторона] “А Bogachev”; 2) “*Aromia / moschata / cruenta* m. n. / subsp. n. cotypus / A. Bogachev det.”; 3) [красная] “LECTOTYPUS / *Aromia moschata / CRUENTA* / Bogatchev, 1962 / M.Lazarev des., 2019”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02942 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. A. V. Bogachev”. 2 паралектотипа; самец [02943], самка [02944] с таким же набором этикеток; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02943 [02944] / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. A. V. Bogachev”.

Оригинальное название. *Aromia moschata orientalis* Plavilstshikov, 1932: 114, 191 - “в В. Сибири”.

Валидное название. *Aromia orientalis* Plavilstshikov, 1932.

Типовая местность. Окрестности Владивостока - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 26.3 мм; ширина: 6.7 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] “Type”; 2) “Владивостокъ / 24.VII.1910 г. / А. Черскій”; 3) “*Aromia ♂ / moschata orientalis* / Plav. / typus / N. Plavilstshikov det.”; 4) [красная] “LECTOTYPUS / *Aromia moschata / ORIENTALIS* / Plavilstshikov, 1932 / M. Danilevsky des., 2008”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00092 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Chelidonium impressicole* Plavilstshikov, 1934b: 223 - “China: Szechuan, Giufu-Shan, ..., Yunnan, Pe-Yen-Tsin”.

Валидное название. *Chelidonium impressicole* Plavilstshikov, 1934.
Типовая местность. Китай, Юньнань (“Pe-Yen-Tsinis” called Bai Yan Jing, now belong to Dayao County, Shiyangzhen) - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самка (длина: 27.2 мм; ширина: 7.2 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] “Typus”; 2) “Pe Yen Tsin / Yunnan”; 3) “*Chelidonium / impressicolle* / m. / IV.934 / N. Plavilstshikov det.”; 4) [красная] “LECTOTYPUS / *Chelidonium / IMPRESSICOLE* / Plavilstshikov, 1934 / M. Danilevsky des., 2008”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00090 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Chelidonium sifanicum* Plavilstshikov, 1934b: 224 - “China occ.: Szechuan, Wassuland”.

Валидное название. *Chelidonium sifanicum* Plavilstshikov, 1934.
Типовая местность. Китай, Сычуань (“Wassuland” = Yingxiuwan 31°04'N, 103°29'E) - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самка (длина: 23.5 мм; ширина: 7.0 мм) с 6 этикетками: 1) [красная] “Typus”; 2) “Szechuan China / 1400 m E. Reitter”; 3) “Wassuland”; 4) “*Chelidonium / sifanicum* / m. / IV.1934 typus / N. Plavilstshikov det.”; 5) [красная] “HOLOTYPUS / *Chelidonium / SIFANICUM* / Plavilstshikov, 1934”; 6) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00091 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Chloridolum heyrovskyi* Plavilstshikov, 1933b: 74 - “Tonkin: Чапа”.

Валидное название. *Chloridolum heyrovskyi* Plavilstshikov, 1933.
Типовая местность. Северный Вьетнам, Сапа (Чапа, about 22°21'N, 103°52'E) - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 23.8 мм; ширина: 5.5 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] “Type”; 2) “Чапа, Tonkin / Coll. Clermont”; 3) “*Chloridolum /*

heyrovskyi m. / N. Plavilstshikov det.”; 4) [красная] “LECTOTYPUS / *Chloridolum* / HEYROVSKYI / Plavilstshikov, 1933 / M. Danilevsky des., 2008”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00089 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Polyzonus violaceus* Plavilstshikov, 1933c: 111 - “China mer., Yunnan”.

Валидное название. *Polyzonus violaceus* Plavilstshikov, 1933.

Типовая местность. Китай, Юньнань - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 22.8 мм; ширина: 4.6 мм) с 6 этикетками: 1) [красная] “Type”; 2) “Yunnan / China”; 3) “Staudinger”; 4) “*Polyzonus violaceus* m. / N. Plavilstshikov det. / XI.1932”; 5) [красная] “LECTOTYPUS / *Polyzonus VIOLACEUS* / Plavilstshikov, 1933 / M. Danilevsky des., 2008”; 6) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00088 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Bolivarita oculata* Escalera, 1914: 499 - “Mogador”.

Валидное название. *Bolivarita oculata* Escalera, 1914.

Типовая местность. Марокко, остров Могадор - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец (длина: 7.9 мм, ширина: 1.8 мм) с 4 этикетками: 1) [красная] “Cotype”; 2) “MARRUECOS / MOGADOR / M. ESCALERA”; 3) “*Bolivarita oculata* Es / Cotype”; 4) “*Bolivarita oculata* / Escal.”; 5) [красная] “LECTOTYPUS / *Bolivarita OCULATA* / Escalera, 1914 / M.Lazarev des. 2019”; 6) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02945 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Charaon apicale* Pic, 1922: 10 - "Tonkin".

Валидное название. *Comusia apicale* (Pic, 1922).

Типовая местность. Вьетнам, Тонкин - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец (длина: 7.4 мм; в оригинальном описании 8 мм) с 5 этикетками: 1) "Type"; 2) "Hoа Binh / Tonkin"; 3) "*Charaon / apicale / n sp*"; 4) [красная] "LECTOTYPUS"; 5) [красная] "LECTOTYPUS / *Charaon / apicale* Pic, 1922 / M.Lazarev des. 2019" - коллекция Национального музея естественной истории (Париж) / Muséum national d'Histoire naturelle (Paris). 2 паралектотипа; самка (длина: 11.7 мм) с 6 этикетками: 1) "Type"; 2) "Hoа Binh / Tonkin"; 3) "*Charaon / apicale / n sp*"; 4) [красная] "PARALECTOTYPUS"; 5) "Museum Paris / Coll. M. Pic"; 6) [красная] "LECTOTYPUS / *Charaon / apicale* Pic, 1922 / M.Lazarev des. 2019" - коллекция Национального музея естественной истории (Париж) / Muséum national d'Histoire naturelle (Paris); самец (длина: 14.2 мм; ширина: 3.1 мм) с 4 этикетками: 1) [красная] "Cotypus"; 2) "LACTHO / Tonkin / de Cooman"; 3) [красная] "PARALECTOTYPUS / *Comusia / APICALE / (Pic, 1922) / M.Lazarev des. 2019*"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 03009 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

Примечание. Фотография типовой серии *Charaon apicale* Pic, 1922 из коллекции М.Пика (M.Pic) хранящейся в Национальном музее естественной истории Парижа (Musée National d'Histoire Naturelle, Paris) была прислана автору Г. Тавакиляном (G.Tavakilian).

Оригинальное название. *Obrium brevicorne* Plavilstshikov, 1940: 138, 647 - "Приморская обл.: Седанка близ Владивостока, ..., Осиновка, ..., ст. Океанская, ..." ("Ussurigebiet: Sedanka, ...; Ossinovka, ...").

Валидное название. *Obrium brevicorne* Plavilstshikov, 1940.

Типовая местность. Окрестности села Осиновка в 30 км к северу от Уссурийска (раньше Никольск-Уссурийский) в Приморском крае - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 6.5 мм; ширина: 2.9 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] “Typus”; 2) “Siberia or. / Ussuri / Ossinovka / 20.VI.1917 / P. Elsky”; 3) “*Obrium* ♀ / *brevicorne* / m. / N. Plavilstshikov det.”; 4) [красная] “LECTOTYPUS / *Obrium* *BREVICORNE* / Plavilstshikov, 1940 / M. Danilevsky des., 2008”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00080 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Obrium gracile* Plavilstshikov, 1933i: 167 - “Siberia orientalis, provincia Maritima: prope station Razdolnaja”.

Валидное название. *Obrium obscuripenne obscuripenne* (Pic, 1904).

Типовая местность. Окрестности станции Раздольная (43°22'06"С, 131°59'37"В) в Приморском Крае - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 4.3 мм; ширина: 1.0 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] “Type”; 2) “Siberia or. / Ussuri / st. Razdolnaja / 2.VII.1924”; 3) “*Obrium* / *gracile* ♂ / m. / N. Plavilstshikov det. 1932”; 4) [красная] “LECTOTYPUS / *Obrium* *GRACILE* / Plavilstshikov, 1933 / M. Danilevsky des., 2008”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00081 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Stenopterus laetus* Motschulsky, 1845: 85 - “Il vient de Tourcménie”.

Валидное название. *Callimus* (s. str.) *angulatus angulatus* (Schrank, 1789).

Типовая местность. Туркмения - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип (опубликован Лазаревым, 2019), самец (длина: 6.7 мм, ширина: 1.7 мм) с 4 этикетками: 1) [красная] “Turcmen”; 2) “*Stenopterus* / *laetus* / Turcmenia mihi”; 3) [красная] “LECTOTYPUS / *Stenopterus* / *LAETUS* / Motschulsky, 1845 / M.Lazarev des. 2017”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02614 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky”.

Примечание. Туркмения не упомянута в ареале вида ни у Плавильщикова (1940), ни в палеарктическом каталоге (Löbl & Smetana, 2010).

Оригинальное название. *Leptidea minuta* Motschulsky, 1845: 85 - “dans les environs du fleuve Oural inférieur”.

Валидное название. *Nathrius brevipennis* Mulsant, 1839.

Типовая местность. Нижнее течение реки Урал - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип (опубликован Лазаревым, 2019), верхний левый экземпляр, на плашке смонтировано 6 штук, самка (длина: 5.1 мм, ширина: 1.1 мм) и 5 паралектотипов 3 самца, 2 самки с одним набором этикеток: 1) “Ural”; 2) “*Leptidia / minuta* / Motsch / Rus. m. or.”; 3) [красная] “LECTOTYPUS / *Leptidea* / MINUTA / Motschulsky, 1845 / M.Lazarev des. 2017”; 4) [красная] “PARALECTOTYPUS / *Leptidea* / MINUTA / Motschulsky, 1845 / M.Lazarev des. 2017”; 5) [розовая, верхний левый экземпляр] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02616 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky”.

Оригинальное название. *Molorchus minor var. monticola* Plavilstshikov, 1931b: 38 - “In Gebirgen Transkaukasiens: Bacuriani, ..., Teliani in Kachetien, ..., Talysch-Gebirge”.

Валидное название. *Molorchus (Caenoptera) monticola* Plavilstshikov, 1931.

Типовая местность. Окрестности Ленкорани в Азербайджане - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самка (длина: 7.6 мм; ширина: 1.2 мм) с 6 этикетками: 1) [красная] “Type”; 2) “Lenkoran / Talysh / Transcauc. Or.”; 3) “Mus. Caucas. / 40-06”; 4) “*Molorchus / minor* L. / v. *monticola* m. / N. Plavilstshikov det.”; 5) [красная] “LECTOTYPUS / *Molorchus minor* / var. *MONTICOLA* / Plavilstshikov, 1931 / M. Danilevsky des., 2008”; 6) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00082 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Molorchus (Caenoptera) tjanshanicus* Plavilstshikov, 1959: 1678 - “Южная Киргизия: верховья реки Ходжа-Ата в районе озера Сары-Челек”, “southern Kirgizia, Arkit”.

Валидное название. *Molorchus (Caenoptera) tjanshanicus* Plavilstshikov, 1959.

Типовая местность. Киргизия, Чаткальский хребет, окрестности поселка Аркит (41°48'С, 71°57'30"В) - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 5.4 мм; ширина: 1.1 мм) с 4 этикетками: 1) “Юж. Киргизия / Аркит / И. Махновский”; 2) “12.XII.[1]955 выведен / из ветвей пихты / взятых 24.VIII.[1]955”; 3) [красная] “LECTOTYPUS / *Molorchus (Caenoptera) / TJANSHANICUS* / Plavilstshikov, 1959 / M. Danilevsky des., 2008”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00083 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Molorchus depressus* Motschulsky, 1845: 85 - “au Caucase et dans les environs du fleuve Oural”.

Валидное название. *Molorchus (s. str.) umbellatarus umbellatarus* (Schreber, 1759).

Типовая местность. Кавказ - по первой (основной) этикетке лектотипа. Наличие вида на Урале сомнительно (Шаповалов, 2012).

Материал. Лектотип (опубликован Лазаревым, 2019), самец (длина: 7.0 мм, ширина: 1.5 мм) с 4 этикетками: 1) “Caucasus”; 2) “*Molorchus / depressus / Caucas. Ural mihi*”; 3) [красная] “LECTOTYPUS / *Molorchus / DEPRESSUS* / Motschulsky, 1845 / M.Lazarev des. 2017”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02615 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky”.

Оригинальное название. *Caenoptera salicicola* Stiller, 1935: 37 - “Szedged in Ungarn”.

Валидное название. *Molorchus (s. str.) schmidti* Ganglbauer, 1883.

Типовая местность. Окрестности города Сегед в Венгрии - по оригинальному описанию.

Материал. Паралектотип, самец (длина: 5.6 мм, ширина: 1.1 мм) с 6 этикетками: 1) [красная] “Cotyrus”; 2) [двусторонняя этикетка]: [лицевая сторона] “SZEGED / [Hungaria] / Victor Stiller”, [оборотная сторона] “Salix / 1934. ^{IV}/₂₉”; 3) “*Caenopt. salicicola* Nr.”; 4) “*Molorchus / salicicola / V.Stiller det.*”; 5) [красная] “PARALECTOTYPUS”; 6) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02946 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Примечание. Лектотип обозначен Сама (Sama 1995: 376), хранится в Будапеште в Венгерском музее естественной истории (Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest).

Оригинальное название. *Molorchus (s. str.) semenovi* Plavilstshikov, 1940: 167, 656, 659 - “Казахстан: бл. Алма-Аты, ..., р. Или в пределах Джаркентск. окр., ..., Каменная речка бл. Джаркента ... ; Киргизск. АССР: р. Чу ... окр. г. Фрунзе” (“Sowjet. Dzhungarei: Dzhetyssu, Alma-Ata, ... , Fluss Ili, District Dzharkent, ..., Frunze, ... , Fluss Tschu”).

Валидное название. *Molorchus (s. str.) schmidti* Ganglbauer, 1883, по Саме (Sama, 1995).

Типовая местность. Киргизия, окрестности Бишкека (ранее Пишпек) - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 5.8 мм; ширина: 1.2 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] “Type”; 2) “*Neptarotamia / circ. Pishpek / 28.V.1933*”; 3) “*Molorchus / semenovi / m. / N. Plavilstshikov det.*”; 4) [красная] “LECTOTYPUS / *Molorchus (s. str.) / SEMENOV* / Plavilstshikov, 1940 / M. Danilevsky des., 2008”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00085 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Molorchus (s. str.) ussuriensis* Plavilstshikov, 1940: 154, 160, 655, 657 - “Приморская обл.: ст. Седанка” (“Ussurigebiet: Sedanka”).

Валидное название. *Molorchus (s. str.) starki* Shabliovsky, 1936.

Типовая местность. Район Седанка в черте города Владивосток - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самка (длина: 6.3 мм; ширина: 1.5 мм) с 6 этикетками: 1) [красная] “Turpus”; 2) “Sibir. or. / Sedanka / prov. Marit. / 10.VI.1910” [в описании указана другая дата (23.VI.1910 по старому стилю)]; 3) “Изъ колл. / П. Жихарева”; 4) “*Molorchus* (s. str.) / *ussuriensis* / m. / 1935 / N. Plavilstshikov det.”; 5) [красная] “HOLOTYPUS / *Molorchus* (s. str.) / *USSURIENSIS* / Plavilstshikov, 1940 / M. Danilevsky des., 2008”; 6) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00084 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Molorchus (Nathrioglaphyra) smetanai* Danilevsky, 2011b: 105 - “China, Chekiang, Tien-mu-shan”.

Валидное название. *Molorchus* (s. str.) *liui* Gressitt, 1948.

Типовая местность. Китай, провинция Чжэцзян (Zhejiang [= Chekiang]), гора Тяньму (Тяньмушань) - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 5.0 мм; ширина: 1.0 мм) с 4 этикетками: 1) “China, Chekiang / Tien-mu-shan / 14.vi.[19]37, E. Svenson; 2) “sp. nova”; 3) [красная] “HOLOTYPUS / *Molorchus* / (*Nathrioglaphyra*) / *SMETANAI* sp. n. / M. Danilevsky det. 2011”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02988 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Molorchus* (s. str.) *heptapotamicus* Plavilstshikov, 1940: 154, 163, 655, 658 - “Семиречье: р. Или, с. Илийское” (“Sowjet. Dzhungarei: Ilijskoje am Fluss Ili”).

Валидное название. *Molorchus* (*Nathrioglaphyra*) *heptapotamicus* Plavilstshikov, 1940.

Типовая местность. Поселок Илийское (Илийск) был затоплен при заполнении Капчагайского водохранилища. Сейчас за типовую местность можно принимать окрестности города Капчагай.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 6.5 мм; ширина: 1.5 мм) с 6 этикетками: 1) [красная] “Type”; 2) “Kazakhstan / fl. Ili, Ilijsk / 7.V.[1]936 / V. Selivanovsky”; 3) Казахстан / с. Илийск / 7-V-[1]936”;

4) “*Molorchus / heptapotamicus* / m. / N. Plavilstshikov det.”;
5) [красная] “LECTOTYPUS / *Molorchus* (s. str.) / *HEPTAPOTAMICUS* / Plavilstshikov, 1940”; 6) [розовая]
“Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00086 /
Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N.
Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Molorchus filiformis* Motschulsky, 1858b: 67 - “à Colombo sur l’île de Ceylon”.

Валидное название. *Leptepania filiformis* (Motschulsky, 1858).

Типовая местность. Окрестности города Коломбо на Цейлоне - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самка (длина: 5.2 мм, ширина: 1.0 мм) с 4 этикетками: 1) [жёлтый кружочек] “С”; 2) [жёлтая] “*Molorchus / filiformis* / [надпись неразборчива] / Ceylon”; 3) [красная] “HOLOTYPUS / *Molorchus / FILIFORMIS* / Motschulsky, 1858”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02617 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky”.

Оригинальное название. *Phyton Ypallidum* Motschulsky, 1863: 495 - “Montagnes de Nura-Ellia”.

Валидное название. *Stenhomalus y-pallidus* (Motschulsky, 1863).

Типовая местность. Цейлон (Montagnes de Nura-Ellia) - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 5.1 мм, ширина: 1.2 мм) с красным квадратом, жёлтым кружком и 3 этикетками: 1) “type”; 2) [жёлтая] “*Phyton / Y pallidum* / Motsch / J.or. Ceyl. Mt. N.”; 3) [красная] “HOLOTYPUS / *Phyton / YPALLIDUM* / Motschulsky, 1863”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02618 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky”.

Оригинальное название. *Stenopterus pulverulentus* Motschulsky, 1845: 85 - “Il vient de Californie”.

Валидное название. *Plagithmysus pulverulentus* (Motschulsky, 1845).

Типовая местность. Гавайи (Is. Oahu) - по ареалу вида.

Материал. Голотип, самец без антенны и брюшка, правое надкрылье подклеено к этикетке (длина: 11.8 мм, ширина: 3.0 мм) с 3 этикетками: 1) “*Plagithmysus / pulverulentus* / Esch / Californ.“; 2) [красная] “HOLOTYPUS / *Stenopterus* / PULVERULENTUS / Motschulsky, 1845”; 3) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02619 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky”.

Оригинальное название. *Rhopalopus (Pronocerodes) aurantiicollis* Plavilstshikov, 1940: 250, 681, 684 - “Южное Приморье, ...; японский Сахалин: Конума” (“Ussurigebiet: ...; jap. Sachalin, Konuma”).

Валидное название. *Ropalopus (Pronocerodes) aurantiicollis* Plavilstshikov, 1940.

Типовая местность. Сахалин, станция Новоалександровка (ранее Конума, 47°03'12"С, 142°43'34"В) - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самка (длина: 13.3 мм; ширина: 3.3 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] “Typus”; 2) “Sachalin / Konuma / 21.VII.[19]30 / К. Tamanuki”; 3) “*Rhopalopus / (Pronocerodes) / aurantiicollis / m.* / Plavilstshikov det. / 36”; 4) [красная] “LECTOTYPUS / *Rhopalopus (Pronocerodes) / AURANTICOLLIS* / Plavilstshikov, 1940 / M. Danilevsky des., 2008”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00093 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Ropalopus speciosus* Plavilstshikov, 1915b: 108 - “окрестности станции Хандаохедзы Кит.-Вост. ж. д. в Гиринской провинции Манчжурии”.

Валидное название. *Ropalopus (Prorrhopalopus) speciosus* Plavilstshikov, 1915.

Типовая местность. Китай, окрестности станции Хандаохедзы (425 м, 44°48'40"С, 129°4'3"В) в Маньчжурии - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самка (длина: 12.9 мм; ширина: 3.9 мм) с металлическим кружком и 5 этикетками: 1) [красная] “Type”; 2) “Манчжурия / ст. Хандаохедзы / 31.VII.[1]912 /

А. Александровъ”; 3) *Ropalopus / speciosus* m. / N. Plavilstshikov det.; 4) [красная] “HOLOTYPUS / *Ropalopus / SPECIOSUS* / Plavilstshikov, 1915”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00094 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”

Оригинальное название. *Pronocera daurica* Motschulsky, 1859с: 494 - без местонахождения.

Валидное название. *Pronocera sibirica* (Gebler, 1848).

Типовая местность. Окрестности Улан-Удэ (ранее Верхне-Удинск) - по этикетке голотипа, хотя работа названа: “Catalogue des insectes rapportés des environs du fl. Amour, depuis la Schilka jusqu’à Nikolaëvsk”.

Материал. Голотип, самка (длина: 11.5 мм, ширина: 3.0 мм) с 4 этикетками: 1) [красная] “Verchnjei- / Udinsk”; 2) “*Pronocera / daurica* Motsch / Dauria.”; 3) [красная] “HOLOTYPUS / *Pronocera / DAURICA* / Motschulsky, 1859”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02623 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky”.

Оригинальное название. *Turanium johannis* Baeckmann, 1922: 24 - “Nord-Abhang des Talas-Alatau-Gebirges in der Karagajli-Schlucht”.

Валидное название. *Turanium (Chalcoturanium) johannis johannis* Baeckmann, 1922.

Типовая местность. Киргизия, северный склон Таласского Алатау, ущелье реки Карагайлы - по оригинальному описанию.

Материал. Синтип, самка (длина: 11.0 мм, ширина: 3.0 мм) с золотистым кружочком и 5 этикетками: 1) [красная] “*Cotyus*”; 2) “Талсск. Алатау / Карагайли / 26.VI.1927 [опечатка в дате! верно: 1907]. Ю.Бекман”; 3) “*Turanium / johannis* / Baeckm. / cotyus”; 4) “[красная] “SYNTYPUS / *Turanium / JOHANNIS* / Baeckmann, 1922 / M.Lazarev det. 2019”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02947 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Callidium rufipenne* Motschulsky, 1861a: 19 - без местонахождения.

Валидное название. *Callidiellum rufipenne* (Motschulsky, 1861).

Типовая местность. Оригинальное описание не сопровождается географическим указанием, но из названия работы (“Insectes du Japon.”) и этикетки лектотипа следует, что вид описан из Японии. По Kusama & Takakuwa (1984) и Ohbayashi (2007), типовой местностью является “Izu, Shizuoka Pref.”.

Материал. Лектотип (опубликован Лазаревым, 2019), самец (длина: 7.5 мм, ширина: 2.1 мм) с жёлтым кружком и 4 этикетками: 1) “type”; 2) [жёлтая] “*Callidium / rufipenne / Motsch / Japan*”; 3) [красная] “LECTOTYPUS / *Callidium / RUFIPENNE / Motschulsky, 1861 / M.Lazarev des. 2017*”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02621 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky”.

Оригинальное название. *Callidium japonicum* Plavilstshikov, 1933e: 126 - “Japonia: Undzen ..., Tokyo”.

Валидное название. *Callidiellum rufipenne* (Motschulsky, 1861).

Типовая местность. Япония - по оригинальному описанию.

Согласно N.Ohbayashi (личное сообщение, 2019) только одно название в Японии похоже по звучанию на “Undzen”: “Except for Unzen, there are no locality similar to this pronunciation. “Unzen” belongs to Nagasaki Prefecture of Kyushu (Shimabara Peninsular)”. К тому же, только зона Нагасаки была в Японии открыта для иностранцев до 1853 года. Так что возможно, что именно окрестности Нагасаки и являются типовой местностью.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самка (длина: 9.5 мм; ширина: 3.2 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] “Type”; 2) “Japonia / Undzen / Staudinger”; 3) *Callidium / japonicum / Plav. / N. Plavilstshikov det. / V.1932*; 4) [красная] “LECTOTYPUS / *Callidium JAPONICUM / Plavilstshikov, 1933 / M. Danilevsky des., 2008*”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00095 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Callidium przewalskii* Semenov-Tian-Shanskij et Plavilstshikov, 1936: 389 - "Mongolia australis: jugum Alashan, angustiae Choten-gol".

Валидное название. *Callidium* (s. str.) *przewalskii* (Semenov-Tian-Shanskij et Plavilstshikov, 1936).

Типовая местность. Китай, Внутренняя Монголия, горы Алашань, ущелье Хотэн-гол - по оригинальному описанию и этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самка (длина: 10.8 мм; ширина: 3.8 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] "Cotyrus"; 2) "Алашанский хр. / ущ. Хотэн-гол / 10-18.VI.[19]08 / эк. Козлова"; 3) "*Callidium przewalskii* / Sem. et Plav. / N. Plavilstshikov det."; 4) [красная] "LECTOTYPUS / *Callidium PRZEVALSKII* / Semenov-Tian-Shanskij / & Plavilstshikov, 1936 / M. Danilevsky des., 2008"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00096 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

Оригинальное название. *Hylotrupes bifasciatus* Motschulsky, 1875: 148 - "Du nord de la Chine".

Валидное название. *Semanotus bifasciatus* (Motschulsky, 1875).

Типовая местность. Северный Китай - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 14.5 мм, ширина: 4.7 мм) с 4 этикетками: 1) "Chin. bor"; 2) "*Hylotrupes bifasciatus* / China bor. Motsch"; 3) [красная] "HOLOTYPUS / *Hylotrupes BIFASCIATUS* / Motschulsky, 1875"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02622 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky".

Оригинальное название. *Callidium viridescens* Motschulsky, 1875: 148 - "Sibéria orientale".

Валидное название. *Callidium (Palaeocallidium) chlorizans* (Solsky, 1871).

Типовая местность. Восточная Сибирь - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип разрушен, сохранились только три ноги (средние и правая задняя) наклеенны на плашку, с 3 этикетками:

- 1) “*Callidium / viridescens / Motsch / Sib. or.*”; 2) [красная] “HOLOTYPUS / *Callidium / VIRIDESCENS / Motschulsky, 1875*”; 3) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02620 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky”.

Оригинальное название. *Phymatodes abietinus* Plavilstshikov et Lurie, 1960: 124 - “Новосибирская обл., Маслянинский р-н, Маслянинский лесхоз; близ дер. Бубенщиково Маслянинского р-на (западный склон Салаирского кряжа); Кемеровская обл.: близ села Ваганово Промышленновского р-на (восточный склон Салаирского кряжа)”.

Валидное название. *Phymatodes (Phymatoderus) abietinus* Plavilstshikov et Lurie, 1960.

Типовая местность. Окрестности исчезнувшей деревни Бубенщиково Новосибирской области в 12 км от Егорьевского (54°29'45"С, 84°35'40"В) - по этикетке голотипа.

Материал. Голотип (в оригинальном описании назван “аллотипом”), самец (длина: 4.5 мм; ширина: 1.2 мм) с 5 этикетками: 1) [квадратик] “♂”; 2) “Новосиб. обл. / Бубенщиково / 11.VII.[19]54. / М. Лурье”; 3) “Выведен из / тонкой ветки / пихты”; 4) [красная] “HOLOTYPUS / *Phymatodes ABIETINUS* / Plavilstshikov et Lurie, 1964”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00097 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Примечание. На этикетке голотипа опечатка года “HOLOTYPUS / *Phymatodes ABIETINUS* / Plavilstshikov et Lurie, 1964”.

Оригинальное название. *Phymatodes (Phymatodellus) zemlinae* Plavilstshikov et Anufriev, 1964: 1565 - “из различных районов Южного Приморья”.

Валидное название. *Phymatodes (Phymatodellus) zemlinae* Plavilstshikov et Anufriev, 1964.

Типовая местность. Приморский край, река Песчанка в окрестностях Владивостока - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 5.6 мм; ширина: 1.6 мм) с золотистым кружком и

4 этикетками: 1) “Приморский край / р. Песчанка близ Вл-ка / 22.V.[19]61, Л. Ануфриев”; 2) [красная] “Holotypus ♂ / *Phymatodes / zemlinae* Plav. et An.”; 3) [красная] “LECTOTYPUS / *Phymatodes (Phymatodellus) / ZEMLINAE / Plavilstshikov & Anufriev, 1964 / M. Danilevsky des., 2008*”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00098 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Phymatodes (Phymatodellus) murzini* Danilevsky, 1993: 113 - “North Korea, Tokson”.

Валидное название. *Phymatodes (Phymatodellus) murzini* Danilevsky, 1993.

Типовая местность. Северная Корея, Токсон (Toksong, about 40°18'50"N, 128°16'E) - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 5.8 мм; ширина: 1.7 мм) с золотистым кружком с 4 этикетками: 1) “С. Корея / Токсон / in *Vitis* sp. / С. Мурзин / 30.IV.1990”; 2) [красная, рукописная этикетка изготовлена М.Данилевским] “*Phymatodes / murzini* sp.n.”; 3) [красная] “HOLOTYPUS / *Phymatodes / MURZINI* sp.n. / M.Danilevsky det. 1991”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02948 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. S. V. Murzin”.

Оригинальное название. *Cleroclytus grandiculus* Plavilstshikov, 1940: 542, 754, 756 - “из Западной части Гиссарского хребта: сел. Севар в верховьях р. Сухана” (“Tadzhikistan: Westhissar, Sevar am oberen Surchan-Fluss”).

Валидное название. *Cleroclytus (Obliqueclytus) gracilis* Jakovlev, 1900.

Типовая местность. Западная часть Гиссарского хребта: у села Севар в верховьях реки Сухан - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип (по монотипии), самец (длина: 11.2 мм; ширина: 2.8 мм) с 5 этикетками: 1) “O Bucharu / Hissar Gbrg. / Quelle d. Lurchan”; 2) “Dorf Levar / 2200 m, 10.VI.1929 / E. Kuznetzova”; 3) “*Cleroclytus / grandiculus / m. / typus / N. Plavilstshikov, det. / X.936*”; 4) [красная] “HOLOTYPUS / *Cleroclytus / GRANDICULUS / Plavilstshikov, 1940*”; 5) [розовая]

“Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00099 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Cleroclytus (s. str.) semirufus savitskyi* Lazarev, 2014: 276 - “Mongolia: Kobd aimak, 44 km NNW Bulgan, Burgastyn-Ehniy-Undar Mts. S slope, 46°25'50"N 91°13'35"E.”.

Валидное название. *Cleroclytus (s. str.) semirufus savitskyi* Lazarev, 2014.

Типовая местность. Монголия, Кобдосский аймак, 44 км северо-северо-западнее Булгана (Burgastyn-Ehniy-Undar Mts. 46°25'50"N 91°13'35"E) - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 5.3 мм, ширина: 1.5 мм) с 3 этикетками: 1) “Mongolia, Kobd aimak / 42km NNW Bulgan / Bayan-Gol river, 1600m / 46°24'05"N 91°12'50"E / V. Savitsky 6-8.7.2013”; 2) [красная] “HOLOTYPUS / *Cleroclytus (s. str.) semirufus* / SAVITSKYI ssp. n. / M. Lazarev det. 2014”; 3) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02949 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. Yu. Savitskyi”.

Примечание. *Cleroclytus (s. str.) semirufus savitskyi* Lazarev, 2014 был описан из Монголии как “*Cleroclytus (s. str.) collaris savitskyi*”, в тексте была допущена опечатка.

Оригинальное название. *Clytus caucasicus* Motschulsky, 1839: 54 - “Caucase”.

Валидное название. *Paraclytus sexguttatus* (Adams, 1817).

Типовая местность. Кавказ - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самка без головы, переднегруди и брюшка (длина надкрылий: 10.5 мм, ширина: 3.9 мм) с 3 этикетками: 1) “*Anaglyptus / caucasicus* / Motsch. / Alp. Cauc.”; 2) [красная] “HOLOTYPUS / *Clytus / CAUCASICUS* / Motschulsky, 1839”; 3) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02624 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky”.

Оригинальное название. *Anaglyptus persicus* Reitter, 1906: 298 - “Talysh, Persien, Askabad”.

Валидное название. *Anaglyptus ganglbaueri* Reitter, 1886 [= *Anaglyptus persicus* Pic, 1906 (июль), = *Anaglyptus persicus* Reitter, 1906 (август), по Мирошникову (2000)].

Типовая местность. Иран, окрестности Горгана (ранее Астрабад) - по этикетке лектотипа (“Askabad” оригинального описания - опечатка).

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец (длина: 7.8 мм; ширина: 2.0 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] “Cotype”; 2) “PERSIA / Astrabad. 4.99. / Coll. Hauser.”; 3) “*Anaglyptus / persicus / Reitt.*”; 4) [красная] “LECTOTYPUS / *Anaglyptus PERSICUS / Reitter, 1906 / M.Lazarev des., 2019*”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02990 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”. Паралектотип, самка (длина: 10.4 мм; ширина: 2.6 мм) с 5 этикетками: 1) “PERSIA / Astrabad. 4.99. / Coll. Hauser.”; 2) “*Anaglyptus / persicus / Rtt.*”; 3) “*persicus / ab. tenebratus m. / [неразбочиво]*”; 4) [красная] “PARALECTOTYPUS / *Anaglyptus PERSICUS / Reitter, 1906 / M.Lazarev des., 2019*”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02991 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Примечание. Ещё два (Miroshnikov, 2000) паралектотипа (самцы) хранятся в Будапеште (Hungarian Natural History Museum) с этикетками: 1) “PERSIA / Astrabad. 4.99. / Coll. Hauser.”; 2) “*persicus / m. 1905.*”; 3) “Coll. Reitter” и 1) “PERSIA / Astrabad. 4.99. / Coll. Hauser.”; 2) “Coll. Reitter”.

Оригинальное название. *Plagionotus detritus forma caucasicola* Plavilstshikov, 1940: 435, 735 - “Nordkaukasus, ... Cirkassien und Abchasien”.

Валидное название. *Plagionotus detritus caucasicola* Plavilstshikov, 1940.

Типовая местность. Окрестности Майкопа - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип, (обозначен Данилевским, опубликован здесь), самец (длина: 14.0 мм; ширина: 4.2 мм) с 4 этикетками:

1) “Cauc. occ. bor. / Maikop / 25.V.[1]928”; 2) “ex coll. Shaposhnikov”; 3) [красная] “LECTOTYPUS / *Plagionotus detritus* / forma *CAUCASICOLA* / Plavilstshikov, 1940 / M. Danilevsky des., 2008”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00180 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Примичание. Данный экземпляр не был включен в работу Данилевского (2009) по типам Н.Н. Плавильщикова, хотя на этом экземпляре имеется этикетка “LECTOTYPUS / *Plagionotus detritus* / forma *CAUCASICOLA* / Plavilstshikov, 1940 / M. Danilevsky des., 2008”.

По Плавильщикову (1940) это: “недостаточно обособившаяся географическая форма” и, следовательно, название может считаться пригодным (Danilevsky, 2010c).

Оригинальное название. *Clytus variabilis* Motschulsky, 1860c: 144 [= 1860d: 311 - “de la Songarie”; 1860e: 305] - “des Steppes de Volga, de l’Oural et de l’Irtych”.

Валидное название. *Echinocerus floralis* (Pallas, 1773).

Типовая местность. Степь от Волги до Иртыша - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип (опубликован Лазаревым, 2019), самец (длина: 13.8 мм, ширина: 3.6 мм) с 3 этикетками: 1) “*Clytus / variabilis* / Camp. Kirg. mihi”; 2) [красная] “LECTOTYPUS / *Clytus / VARIABILIS* / Motschulsky, 1860 / M.Lazarev des. 2017”; 3) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02625 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky”.

Примечание. Данный вид был опубликован в 1860 три раза в разных изданиях. В “Études Entomologiques”, подготовленным в 1859 году, в статье “Insectes nouveaux ou peu connus des bassins de la Méditerranée et de la mer Noire jusqu’à la mer Caspienne”.

Статья В.И. Мочульского “Coléoptères rapportés de la Songarie par M. Semenov et décrits par V. de Motchoulski” была опубликована два раза. Сначала в 1860 в “Bulletin de l’Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg”, потом в 1860 в журнале “Mélanges biologiques”, в названии которого имеется замечание: “tirés du Bulletin de l’Académie impériale des sciences

de St. Pétersbourg”. Кроме того, и в конце второй статьи помещена приписка: “tiré du Bulletin, T. I, pag. 301-314”.

Оригинальное название. *Clytus ussuricus* Pic, 1933b: 10 - “Long. 6 mill. Ussuri”.

Валидное название. *Epiclytus ussuricus* (Pic, 1933).

Типовая местность. Приморский край России, окрестности озера Ханка - по этикетке голотипа.

Материал. Голотип, самка (длина: 5.9 мм, ширина: 1.7 мм) с 6 этикетками: 1) [красная] “Type”; 2) “Ussuri / I. Chanka”; 3) “*Clytus / ussuricus / mihi*”; 4) “*Clytus / ussuricus / (1933) Pic*”; 5) [красная] “HOLOTYPUS / *Clytus / USSURICUS / Pic, 1933*”; 6) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02951 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Chlorophorus varius* var. *incanus* Plavilstshikov, 1924: 229 - “Ciscaucasia: pag. Labinskaja, – Transcaucasia: Teliani prope Telav, ..., Aresh, ..., Shach-Tshinar, distr. Karjagin, – Bessarabia: distr. Soroki, ...”.

Валидное название. *Chlorophorus varius varius* (Müller, 1766).

Типовая местность. Окрестности города Агдаш (ранее Ареш) в Азербайджане - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 11.1 мм; ширина: 3.0 мм) с золотистым прямоугольником и 5 этикетками: 1) [красная] “Type”; 2) “Aresh / Caucasus / A. Schelkownikow”; 3) “*Chlorophorus / varius* Müll. / v. *incanus* mihi / N. Plavilstshikov det.”; 4) [красная] “LECTOTYPUS / *Chlorophorus varius / var. INCANUS / Plavilstshikov, 1924 / M. Danilevsky des., 2008*”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00100 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Примечание. Для рода *Chlorophorus* предложено несколько подродов (Özdikmen, 2011), границы которых неясны (*Crassofasciatus* Özdikmen, 2011, *Humeromaculatus* Özdikmen, 2011, *Immaculatus* Özdikmen, 2011, *Perderomaculatus* Özdikmen, 2011), поэтому в настоящей работе эти названия не

используются. В каталоге усачей Китая (Lin & Yang, 2019) эти названия размещены как синонимы родового названия.

Оригинальное название. *Chlorophorus elaeagni* Plavilstshikov, 1956: 818 - “Западный Казахстан: Урда, ...; парк лесхоза, Прибалхашье, р. Или, Ак-Коль, Балхашского района”.

Валидное название. *Chlorophorus elaeagni* Plavilstshikov, 1956.

Типовая местность. Окрестности поселка Урда (48°46'С, 47°27'В) в Северо-Западном Казахстане - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 10.5 мм; ширина: 2.7 мм) с 3 этикетками: 1) “3 Казахстан / П. Рафес [1]953 / Урда 22.VI”; 2) [красная] “LECTOTYPUS / *Chlorophorus* / ELAEAGNI / Plavilstshikov, 1956 / M. Danilevsky des., 2007”; 3) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00101 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Clytus sexmaculatus* Motschulsky, 1859c: 494 (младший ономим, не Donovan, 1805) - без местонахождения.

Валидное название. *Chlorophorus simillimus* (Kraatz, 1879).

Типовая местность. Оригинальное описание не сопровождается географическим указанием, но из названия работы “des environs du fl. Amour, depuis la Schilka jusqu'à Nikolaëvsk” следует, что вид описан из долины Амура.

Материал. Голотип разрушен полностью, сохранилась только часть крыла с 4 этикетками: 1) [красная] “Amur”; 2) “*Clytus* / *sexmaculatus* / Motsch / Daur. mer.”; 3) [красная] “HOLOTYPUS / *Clytus* / SEXMACULATUS / Motschulsky, 1859”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02626 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky”.

Оригинальное название. *Clytus latofasciatus* Motschulsky, 1861b: 41 (младший ономим, не *Clytus latifasciatus* Fischer von Waldheim, 1832) - без местонахождения.

Валидное название. *Chlorophorus motschulskyi* (Ganglbauer, 1887).

Типовая местность. Долина Амура - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип (опубликован Лазаревым, 2019), экземпляр сильно разрушен, остались правое надкрылье, стерниты средне- и заднегруди (длина надкрылья: 7.8 мм, ширина: 2.0 мм), с 4 этикетками: 1) [красная] “Amur”; 2) “*Clytus / latofasciatus* / Motsch. / fl. Amur.”; 3) [красная] “LECTOTYPUS / *Clytus* / LATOFASCIATUS / Motschulsky, 1861 / M.Lazarev des. 2017”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02627 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky”.

Оригинальное название. *Clytus diadema* Motschulsky, 1854: 48 - без местонахождения.

Валидное название. *Chlorophorus diadema diadema* (Motschulsky, 1854).

Типовая местность. Оригинальное описание не сопровождается географическим указанием, но из названия работы “environs de Pékin” следует, что вид описан из окрестностей Пекина.

Материал. Лектотип, самец (длина: 10.7 мм, ширина: 3.0 мм) и паралектотип, самка (длина: 9.2 мм, ширина: 2.5 мм) на общей плашке с одним набором из 6 этикеток: 1) “type”; 2) [жёлтая] “Pekin”; 3) [жёлтая] “*Clytus / diadema* / Motsch / China bor.”; 4) [красная] “LECTOTYPUS / *Clytus* / DIADEMA / Motschulsky, 1854 / M.Lazarev des. 2017”; 5) [красная] “PARALECTOTYPUS / *Clytus* / DIADEMA / Motschulsky, 1854 / M.Lazarev des. 2017”; 6) [розовая, самец] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02628 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky”.

Оригинальное название. *Xylotrechus irinae* Plavilstshikov, 1925: 360 - “Sibirica orientalis: Ussuri, l. Chanka”.

Валидное название. *Xylotrechus* (s. str.) *rufilius* Bates, 1884.

Типовая местность. Окрестности озера Ханка в Приморском крае - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 10.5 мм; ширина: 3.2 мм) с кружечком и 5 этикетками: 1) [красная] “typus”; 2) “Ussuri / l. Chanka”; 3) “*Xylotrechus / irinae* / m. / N. Plavilstshikov det.”;

4) [красная] “HOLOTYPUS / *Xylotrechus IRINAE* / Plavilstshikov, 1925”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00104 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Xylotrechus* (s. str.) *mixtus* Plavilstshikov, 1940: 360, 711, 718 - “из южного Приморья: окрестности Осиновки” (“Ussurigebiet, Ossinovka”).

Валидное название. *Xylotrechus* (s. str.) *mixtus* Plavilstshikov, 1940.

Типовая местность. Приморский край, Михайловский район, село Осиновка - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самка (длина: 15.8 мм; ширина: 3.2 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] “Турпу”; 2) “Ussuri / Ossinovka / 23.VII.[1]917 / P. Elsky”; 3) “*Xylotrechus* / *mixtus* Plav. / A. Tsherepanov”; 4) [красная] “HOLOTYPUS / *Xylotrechus* (s. str.) / *MIXTUS* / Plavilstshikov, 1940 / M. Danilevsky des., 2008”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00103 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Xylotrechus* (s. str.) *pavlovskii* Plavilstshikov, 1954 471 - “Приморский край, Соколовка, близ устья р. Сяо-у-хэ (Тихоокеанское побережье)”.

Валидное название. *Xylotrechus* (s. str.) *pavlovskii* Plavilstshikov, 1954.

Типовая местность. Приморский край, Соколовка, близ устья реки Сяо-у-хэ (Тихоокеанское побережье) - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 10.4 мм; ширина: 2.9 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] “Туре”; 2) “Приморский кр. / Тихоокеанск. поб. / Соколовка / бл. устья Сяо-у-хэ / 20.VII.[1]916 / на дубовом пне / из колл. П. Ельского”; 3) “*Xylotrechus* / *pavlovskii* ♂ / m. / 1954 / N. Plavilstshikov det.”; 4) [красная] “LECTOTYPUS / *Xylotrechus* (s. str.) / *PAVLOVSKII* / Plavilstshikov, 1954 / M. Danilevsky des., 2008”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00102 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Clytus rectangulus* Motschulsky, 1875: 149 - “Daourie méridionale”.

Валидное название. *Xylotrechus* (s. str.) *ibex* (Gebler, 1825).

Типовая местность. Южная Даурия - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самка без головы и брюшка (длина от переднего края переднеспинки до вершины надкрылья 12.5 мм, ширина надкрылья 4.4 мм) с 4 этикетками: 1) “Daur. m.”; 2) “*Clytus / rectangulus / Daur. mer. Motsch*”; 3) [красная] “HOLOTYPUS / *Clytus / RECTANGULUS / Motschulsky, 1875*”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02629 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky”.

Оригинальное название. *Xylotrechus* (s. str.) *zaisanicus* Plavilstshikov, 1940: 354, 710, 717 - “близ Такырки в 50 км к северу от оз. Зайсан” (“Takyрка, 50 km. N. vom Zaisan-See”).

Валидное название. *Xylotrechus* (*Kostinicyltus*) *zaisanicus* Plavilstshikov, 1940.

Типовая местность. Казахстан, Восточно-Казахстанская область, 50 км севернее Зайсана, окрестности села Такыр (=Такырка) - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 11.5 мм; ширина: 3.3 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] “Турус”; 2) “Такырка / 50 км к N от Зайсана / Лукьянович 30.VI.[1]930”; 3) “*Xylotrechus / zaisanicus / Plav.*”; 4) [красная] “HOLOTYPUS / *Xylotrechus* (s. str.) / *ZAISANICUS / Plavilstshikov, 1940 / M. Danilevsky des., 2008*”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00105 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Xylotrechus* (*Kostinicyltus*) *katerinae* Sharovalov, 2014: 249 - “Казахстан, Алматинская обл., низовья р. Или, Баканас”.

Валидное название. *Xylotrechus* (*Kostinicyltus*) *katerinae* Sharovalov, 2014.

Типовая местность. Казахстан: Алматинская область, долина реки Или, Баканас - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 8.5 мм, ширина: 2.5 мм) с 5 этикетками: 1) “Алма-Атин. о. / низ. р. Или / Баканасы / в саксаульнике / В.Парфентьев”; 2) “выведен из корней / терескена, *Eurotia* sp. / [*Krascheninnikovia*] (?*eversmanniana*) / взят VII.[1]953 / вышел 10.III.[1]954”; 3) “*Xylotrechus / zaisanicus* Plav. / A. Tsherepanov”; 4) [красная] “HOLOTYPUS / *Xylotrechus (Kostinicytus)* / *KATERINAE* sp. n. / A.Shapovalov det. 2014”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02952 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Centrotoclytus quadridens* Motschulsky, 1863: 496 - “Montagnes de Nura-Ellia”.

Валидное название. *Centrotoclytus quadridens* Motschulsky, 1863.

Типовая местность. Цейлон (Montagnes de Nura-Ellia) - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип (опубликован Лазаревым, 2019), самец (длина: 5.2 мм, ширина: 1.6 мм) с красным квадратиком, жёлтым кружком и 4 этикетками: 1) [красная] “type”; 2) [жёлтая] “*Centrotoclytus / quadridens* / [надпись неразборчива] / Ceylon Nura”; 3) [красная] “LECTOTYPUS / *Centrotoclytus / QUADRIDENS* / Motschulsky, 1863 / M.Lazarev des. 2017”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02630 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky”.

Оригинальное название. *Clytus venustus* Plavilstshikov, 1940: 412, 728, 729 - “из Осиновки в Уссурийской обл.” (“Ussurigebiet: Ossinovka”).

Валидное название. *Clytus (s. str.) arietoides* Reitter, 1899.

Типовая местность. Приморский край, Михайловский район, село Осиновка - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самка (длина: 10.0 мм; ширина: 2.6 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] “Typus”; 2) “Ussuri / Ossinovka / 14.V.1917 / P. Elsky”; 3) “*Clytus / venustus* / m. / type / N. Plavilstshikov det. / 1936”; 4) [красная] “HOLOTYPUS / *Clytus / VENUSTULUS* / Plavilstshikov, 1940 / M. Danilevsky des., 2008”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col

00106 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”

Оригинальное название. *Clytus hypocrita* Plavilstshikov, 1940: 416, 729, 730 - “из окрестностей Осиновки в Уссурийской обл.” (“Ussurigebiet: Ossinovka”).

Валидное название. *Clytus* (s. str.) *raddensis* Pic, 1904.

Типовая местность. Приморский край, Михайловский район, село Осиновка - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самка (длина: 9.1 мм; ширина: 2.6 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] “Тyпуc”; 2) “Ussuri / Ossinovka / 18.VII.[1]917 / P. Elsky”; 3) “*Clytus* ♀/ *hypocrita* / m. / type / N. Plavilstshikov det. / 1936”; 4) [красная] “HOLOTYPUS / *Clytus* / *HYPOCRITA* / Plavilstshikov, 1940 / M. Danilevsky des., 2008”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00107 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Frea marmorata* var. *alboplagiata* Kolbe, 1893: 270 - “bei Derema”.

Валидное название. *Frea marmorata* Gerstaecker, 1871.

Типовая местность. Танзания, горы Усамбара, Дерема [Недерема, 5°26'Ю, 37°58'В] [“in Deutsch-Ostafrika auf der Plantage Derema in Usambara”] - по оригинальному описанию.

Материал. Синтип, самец с 4 этикетками: 1) [красная] “Cotyplus”; 2) “Usambara / Nguelo”; 3) “*Frea* / *marmorata* / Gerst. / v. *alboplagiata* / Kolbe / det. Kolbe”; 4) “SYNTYPUS / *Frea marmorata* / var. *ALBOPLAGIATA* / Kolbe, 1893”.

Примечание. Упомянутое на оригинальной этикетке Нгуэло (5°4'Ю, 38°39'В) находится в 40 км севернее Ндерема.

Оригинальное название. *Dichostates tabularis* Kolbe, 1897: 25 - “Bagamojo”.

Валидное название. *Dichostates tabularis* Kolbe, 1897.

Типовая местность. Танзания, Багамойо (6°26'Ю, 38°54'В) [“in Deutsch-Ostafrika”, “Bagamojo”] - по оригинальному описанию.

Материал. Синтип, самка с 4 этикетками: 1) [красная] “Cotyplus”; 2) “Usambara / Nguelo”; 3) “*Dichostates* / *tabularis* /

Kolbe / det. Kolbe”; 4) “SYNTYPUS / *Dichostates* / *TABULARIS* / Kolbe, 1893”.

Примечание. Упомянутое на оригинальной этикетке Нгуэло (5°4'Ю, 38°39'В) находится в 180 км северо-западнее Багамойо.

Оригинальное название. *Moechotyra semenovi* Heyrovský, 1934: 172 - “Giufu-Shan, 1500-2000 m., Szechuan”.

Валидное название. *Moechotyra semenovi* Heyrovský, 1934.

Типовая местность. Китай, горы Гифу-Шань [Jinfo Shan, ca. 29°04'N, 107°18'E, Chongqing province] в провинции Чунцин - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самка (длина: 19.6 мм, ширина: 7.4 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] “Турус”; 2) “Giufu Shan / Szechuan 1500 - / 2000 m. Reitter E”; 3) “*Moechotyra / semenovi* / m. / Det. Dr. Heyrovský”; 4) [красная] “LECTOTYPUS / *Moechotyra* / *SEMENOV* / Heyrovský, 1934 / M.Lazarev des. 2019”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02953 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”. Паралектотип, самка с 6 этикетками: 1) [красная] “TYPE”; 2) [розовая] “TYPUS”; 3) “Giufu Shan / Szechuan 1500 - / 2000 m. Reitter E”; 4) “*Moechotyra / semenovi* / m. / Det. Dr. Heyrovský”; 5) [красная] “SYNTYPY / *Moechotyra semenovi* / Heyrovský, 1934 / Designated by: / Lingafelter, Nearns, Biondi 2013”; 6) “BLNO / 000658” - коллекция Национального музея естественной истории (Вашингтон) / National Museum of Natural History (Smithsonian).

Оригинальное название. *Ceroplesis conradti* Kolbe, 1893: 265 - “bei Derema”.

Валидное название. *Ceroplesis conradti* Kolbe, 1893.

Типовая местность. Танзания, горы Усамбара, Дерема (Недерема, 5°26'Ю, 37°58'В) [“in Deutsch-Ostafrika auf der Plantage Derema in Usambara”] - по оригинальному описанию.

Материал. Синтип, самец с 4 этикетками: 1) [красная] “Cotypus”; 2) “Usambara / Nguelo”; 3) “*Ceroplesis / conradti* / Kolbe / det. Kolbe”; 4) “SYNTYPUS / *Ceroplesis* / *CONRADTI* / Kolbe, 1893”.

Примечание. Упомянутое на оригинальной этикетке Нгуэло

(5°4'Ю, 38°39'В) находится в 40 км севернее Ндерема.

Оригинальное название. *Phrynetopsis trituberculata* Kolbe, 1893: 268 - “bei Derema”.

Валидное название. *Phrynetopsis trituberculata* Kolbe, 1893.

Типовая местность. Танзания, горы Усамбара, Дерема (Недерема, 5°26'Ю, 37°58'В) [“in Deutsch-Ostafrika auf der Plantage Derema in Usambara”] - по оригинальному описанию.

Материал. Синтип, самка с 4 этикетками: 1) [красная] “Cotypus”; 2) “Usambara / Nguelo”; 3) “*Phrynetopsis / TRITUBERCULATA* / Kolbe / det. Kolbe”; 4) “SYNTYPUS / *Phrynetopsis / TRITUBERCULATA* / Kolbe, 1893”.

Примечание. Упомянутое на оригинальной этикетке Нгуэло (5°4'Ю, 38°39'В) находится в 40 км севернее Ндерема.

Оригинальное название. *Parmena aurora* Danilevsky, 1980: 852 - “пос. Аврора Ленкоранского р-на Азербайджанской ССР”.

Валидное название. *Parmena aurora* Danilevsky, 1980.

Типовая местность. Азербайджан, Ленкоранский район, посёлок Аврора (новое название Гиркан) - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 8.3 мм, ширина: 3.1 мм) с 4 этикетками: 1) [квадратик] “♂3”; 2) “Азерб. ССР / Аврора / 27.6.1979 / М. Данилевский”; 3) [красная] “Holotypus / *Parmena / aurora* / ♂ / Danilevsky 1980”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00144 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. M. L. Danilevsky”.

Оригинальное название. *Parmena europaеа* Danilevsky, 2017: 1 - “in Russian [Poltavskaya / Yareski / VII.919]”.

Валидное название. *Parmena europaеа* Danilevsky, 2017, по Danilevsky & Hizal, 2017.

Типовая местность. Восточная Европа, Украина, Ярески (примерно 49°50'N, 33°54'E) в Полтавской области - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самка (длина: 6.2 мм, ширина: 2.3 мм) с 3 этикетками: 1) “Полтавская / Яреськи / VII – [1]919”; 2) “*Parmena / ?pontocircassica* / det. S.Saluk, 1988”; 3) [красная] “HOLOTYPUS /

Parmena / EUROPAEA sp. n. / M. Danilevsky det. 2016”.

Оригинальное название. *Apriona plicicollis* Motschulsky, 1854: 48 - без местонахождения.

Валидное название. *Apriona rugicollis rugicollis* Chevrolat, 1852.

Типовая местность. Оригинальное описание не сопровождается географическим указанием, но из названия работы (“environs de Pékin”) следует, что вид описан из окрестностей Пекина.

Материал. Лектотип (опубликован Лазаревым, 2019), самка, голова без антенн, смонтирована отдельно на плашке (длина вместе с головой: 50.0 мм, ширина: 13.6 мм) с 3 этикетками: 1) “*Apriona / plicicollis / China* bor. Motsch”; 2) [красная] “LECTOTYPUS / *Apriona / PLICICOLLIS / Motschulsky, 1854 / M.Lazarev des. 2017*”; 3) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02631 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky”.

Оригинальное название. *Murzinia karatauensis* Lazarev, 2011a: 639 - “Kzyl-Orda Region, Chiili District, North Karatau Ridge, Daut Mountain”.

Валидное название. *Murzinia karatauensis* Lazarev, 2011.

Типовая местность. Южный Казахстан, Кызылординская область, Шиелийский район (ранее Чилийский район), северный хребет Каратау, гора Даут (44°49'7"С, 66°56'28"В) - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самка (длина: 28.3 мм, ширина: 6.1 мм) с 4 этикетками: 1) “Кзыл-ординск. обл / Чилийск. р-н. / Сев. Каратау / у горы Даут / И.Сукачева / 19.IX.[19]64 [дата написана горизонтально]”; 2) “*Monochamus / sp. / det. S.Murzin*”; 3) [красная] “HOLOTYPUS / *Murzinia / KARATAUENSIS* sp. n. / M. Lazarev det., 2011”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02955 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. S. V. Murzin”.

Оригинальное название. *Cerosterna glabripennis* Motschulsky, 1854: 48 - без местонахождения.

Валидное название. *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky, 1854).

Типовая местность. Оригинальное описание не сопровождается географическим указанием, но из названия работы “environs de Pékin” следует, что вид описан из окрестностей Пекина.

Материал. Лектотип, (опубликован Lingafelter & Hobeke, 2002), самец без брюшка, антенны подклеены отдельно на плашке (длина: 23.2 мм, ширина: 7.6 мм) с 3 этикетками: 1) “*Cerosterna / glabripennis* / Motsch. / China bor.”; 2) [красная] “Lectotype / *Cerosterna glabripennis* Motschul. / Designated Lingafelter & Hobeke / 2001”; 3) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02632 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky”.

Оригинальное название. *Dihammus ussuricus* Plavilstshikov, 1951: 121 - “Южно-Уссурийский край: Тигровая Балка”.

Валидное название. *Acalolepta ussurica* (Plavilstshikov, 1951).

Типовая местность. Южное Приморье, Тигровая Падь в верховьях реки Шмидтовка в трех километрах от села Вольно-Надеждинское (43°23'С, 132°В) - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 12.2 мм; ширина: 3.6 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] “typus”; 2) “Ussuri / Tigrovaya / Balka / 1916.VII”; 3) “*Dihammus / ussuricus* / ♂ / m. / N. Plavilstshikov det.”; 4) [красная] “HOLOTYPUS / *Dihammus / USSURICUS* / Plavilstshikov, 1951 / M. Danilevsky des., 2008”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00108 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Monohammus impluviatus* Motschulsky, 1859a: 571 [= 1859b: 233] - без местонахождения.

Валидное название. *Monochamus* (s. str.) *impluviatus impluviatus* (Motschulsky, 1859).

Типовая местность. Окрестности Нерчинска - по этикетке лектотипа. Оригинальное описание не сопровождается географическим указанием, но из названия работы (“gouvernement de Jakoutsk”) следует, что вид описан из Восточной Сибири.

Материал. Лектотип (опубликован Лазаревым, 2019), самка

(длина: 16.7 мм, ширина: 5.5 мм) с 4 этикетками: 1) “Nertsch”; 2) “*Monochammus / impluviatus / Dauria mihi*”; 3) [красная] “LECTOTYPUS / *Monochammus / IMPLUVIATUS* / Motschulsky, 1859 / M.Lazarev des. 2017”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02633 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky”.

Примечание. Статья В.И. Мочульского “Coléoptères du gouvernement de Jakoutsk, recueillis par M. Paulofski” была опубликована два раза. Сначала в 1859 в “Bulletin de la Classe Physico-Mathématique de l’Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg”, потом в 1859 в журнале “Mélanges biologiques” в названии которого имеется замечание: “tirés du Bulletin de l’Académie impériale des sciences de St. Pétersbourg”. Кроме того, и в конце второй статьи помещена приписка: “tiré du Bulletin phys.-math, T. XVII № 36”.

Оригинальное название. *Monochammus cinerascens* Motschulsky, 1860b: 150 - “Daourie”.

Валидное название. *Monochamus (s. str.) galloprovincialis cinerascens* Motschulsky, 1860 [принято Özdikmen, 2007: 287].

Типовая местность. Окрестности Нерчинска - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип (опубликован Лазаревым, 2019), самка с частично разрушенным брюшком (длина: 20.0 мм, ширина: 6.3 мм) с 4 этикетками: 1) “Nertsch”; 2) “*Monochammus / cinerascens / Dauria / mihi*”; 3) [красная] “LECTOTYPUS / *Monochammus / CINERASCENS* / Motschulsky, 1860 / M.Lazarev des. 2017”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02634 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky”.

Оригинальное название. *Monochamus galloprovincialis transitivus* Lazarev, 2017: 365 - “Georgia, Borzhomi environs”.

Валидное название. *Monochamus (s. str.) galloprovincialis transitivus* Lazarev, 2017.

Типовая местность. Грузия, окрестности Боржоми - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 20.8 мм, ширина: 6.6 мм) с

4 этикетками: 1) “Borjom-Geb. / Cauc. 4.VIII”; 2) “*M. / galloprovincialis* / N. Plavilstshikov det.” 3) [красная] “HOLOTYPUS / *Monochamus / galloprovincialis / transitivus* ssp. n. / M.Lazarev det., 2017”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02956 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Monohammus quadrimaculatus* Motschulsky, 1845: 86 - “Daourie”.

Валидное название. *Monochamus (s. str.) urussovii* (Fischer von Waldheim, 1805).

Типовая местность. Окрестности Улан-Уде (ранее Верхнеудинск) - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип (опубликован Лазаревым, 2019), самка (длина: 30.0 мм, ширина: 9.3 мм) с 5 этикетками: 1) “type”; 2) [красная] “Verchnjei Udinsk”; 3) “*Monochamus / 4 maculatus / Dauria mihi*”; 4) [красная] “LECTOTYPUS / *Monohammus / QUADRIMACULATUS* / Motschulsky, 1845 / M.Lazarev des. 2017”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02635 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky”.

Оригинальное название. *Morimus verecundus ficitor* Bogatchev, 1949: 183 - Азербайджан, “Апшерон: Шувеляны, Нардаран”

Валидное название. *Morimus verecundus verecundus* (Faldermann, 1836).

Типовая местность. Азербайджан: Апшеронский полуостров, окрестности поселка Шувеляны (40°29'06"С, 50°11'08"В) - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец (длина: 29.0 мм, ширина: 9.0 мм) с серебряным кружком и 4 этикетками: 1) [двусторонняя этикетка]: [лицевая сторона] “Baku / Shuveljany / VI.1948 / in *Ficus carrica*”, [оборотная сторона] “А. Bogačev”; 2) “*Morimus / verecundus / ficitor* m. / cotyp / А. Bogačev det.”; 3) [красная] “LECTOTYPUS / *Morimus verecundus / FICITOR* / Bogatchev, 1949 / M.Lazarev des., 2019”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02957 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. A. V. Bogachev”.

Паралектотип, самка (длина: 31.0 мм, ширина: 10.0 мм) с серебряным кружком и 4 этикетками: 1) [двусторонняя этикетка]: [лицевая сторона] “Baku / Shuveljany/ VI.1948 / in *Ficus carrica*”, [оборотная сторона] “А. Bogachev”; 2) “*Morimus / verecundus / ficitor* m. / cotyp / А. Bogachev det.” 3) [красная] “PARALECTOTYPUS / *Morimus verecundus* / *FICITOR* / Bogatchev, 1949 / M.Lazarev des., 2019”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02958 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. A. V. Bogachev”.

Оригинальное название. *Morimus verecundus murzini* Danilevsky, 2019: 89 - “Iran, Golestan province, mountains southwards Gorgan, 36°45'48"N, 54°28'57"E”.

Валидное название. *Morimus verecundus murzini* Danilevsky, 2019.

Типовая местность. Иран, Провинция Голестан, горы к югу от Горгана, 36°45'48"С, 54°28'57"В - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 23.3 мм, ширина: 7.0 мм) с 3 этикетками: 1) “Iran N, S of Gorgan / valle’asar Rd 500-900 m / 36.76335N, 54.48242E / 19-21.VI.2014 S. Murzin lg.”; 2) “HOLOTYPUS / *Morimus verecundus* / *MURZINI* / M.Danilevsky det. 2018”; 3) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02959 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Dorcadion caucasicum* var. *macropoides* Plavilstshikov, 1932d: 183 - “Rossia europ.: Ukraina, Izjum (prov. Charkov)”.

Валидное название. *Dorcadion (Cribridorcadion) cinerarium macropoides* Plavilstshikov, 1932.

Типовая местность. Окрестности города Изюм в Харьковской области Украины - по оригинальному описанию..

Материал. Голотип (по монотипии), самец (длина: 11.2 мм; ширина: 4.1 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] “Cotype”; 2) “Rossia mer. / Izjum, Chark. d. / 24.III.1916”; 3) “*Dorcadion* (s. str.) / *caucasicum* Kst. / ab. *macropoides* / m. / N. Plavilstshikov det. / typus”; 4) [красная] “HOLOTYPUS / *Dorcadion* / *caucasicum* / var. *MACROPOIDES* / Plavilstshikov, 1932”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00109 /

Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Dorcadion (s. str.) panticapaeum* Plavilstshikov, 1951: 116 - “Крым: окр. Керчи”.

Валидное название. *Dorcadion (Cribridorcadion) cinerarium panticapaeum* Plavilstshikov, 1951

Типовая местность. Окрестности Керчи в Крыму - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 10.8 мм; ширина: 4.0 мм) с 4 этикетками: 1) “Kertsch / Krim 5.IV.07 / Kiritschenko”; 2) “*Dorcadion / panticapaeum / Plav. / Plavilstshikov det.*”; 3) [красная] “LECTOTYPUS / *Dorcadion (s. str.) / PANTICAPAEUM / Plavilstshikov, 1951 / M. Danilevsky des., 2008*”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00110 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Dorcadion (Cribridorcadion) cinerarium adygorum* Lazarev, 2011b: 276 - “South Russia, Adygeya Republic, Майкоп environs”.

Валидное название. *Dorcadion (Cribridorcadion) cinerarium adygorum* Lazarev, 2011.

Типовая местность. Южная Россия, Республика Адыгея, окрестности Майкопа - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 11.0 мм, ширина: 4.3 мм) с 4 этикетками: 1) “Сев Кавказ / Майкоп / 20-v-[19]32”; 2) “*Dorcadion / caucasicum Küst / V.Selivanovskij det.*”; 3) [красная] “HOLOTYPUS / *Dorcadion / cinerarium / ADYGORUM ssp. n. / M.Lazarev det., 2011*”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02960 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. P. Selivanovskij”.

Оригинальное название. *Dorcadion (Cribridorcadion) cinerarium terkense* Lazarev, 2011b: 276 - “Chechnya: Groznyi environs”.

Валидное название. *Dorcadion (Cribridorcadion) cinerarium terkense* Lazarev, 2011.

Типовая местность. Южная Россия, Чеченская Республика, окрестности города Грозный - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 11.3 мм, ширина: 4.1 мм) с 3 этикетками: 1) “Caucas bor. / Groznyi / v.1913. / N. Plavilstshikov.”; 2) [красная] “HOLOTYPUS / *Dorcadion cinerarium* / *TERKENSE* ssp. n. / M.Lazarev det., 2011”; 3) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02961 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Dorcadion (Cribridorcadion) cinerarium smetanai* Lazarev, 2011b: 281 - “South Russia, Karachay-Cherkessia Republic, Khasaut environs”.

Валидное название. *Dorcadion (Cribridorcadion) cinerarium smetanai* Lazarev, 2011.

Типовая местность. Южная Россия, Республика Карачаево-Черкесия, окрестности Хасаута [примерно 43°42'N, 42°30'E] - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 11.2 мм, ширина: 4.2 мм) с 2 этикетками: 1) “Кавказ. 3.V.[19]09 / Косоуть.”; 2) [красная] “HOLOTYPUS / *Dorcadion cinerarium* / *SMETANAI* ssp. n. / M.Lazarev det., 2011”; 3) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02962 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Dorcadion (s. str.) kubanicum* Plavilstshikov, 1934c: 120 - “Caucasus bor.: prov. Kuban: Maikop, ...; st. Tichoretzkaja, ...; st. Labinskaja, ...; st. Ladozhskaja, ...; prope Labinskaja, ...”.

Валидное название. *Dorcadion (Cribridorcadion) sareptanum kubanicum* Plavilstshikov, 1934.

Типовая местность. Краснодарский край, окрестности станицы Лабинская (сейчас Лабинск) - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 10.6 мм; ширина: 4.0 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] “type”; 2) “Cauc. bor. occ. / prov. Kuban / st. Labinskaja / 26.IV.[1]930 / В. Dobrovolsky”; 3) “*Dorcadion / kubanicum* / m. / N. Plavilstshikov det.”; 4) [красная] “LECTOTYPUS / *Dorcadion*

(s.str.) / *KUBANICUM* / Plavilstshikov, 1934 / M. Danilevsky des., 2008”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00112 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Dorcadion* (s. str.) *hypocrita* Plavilstshikov, 1937: 27 (младший ономим, не Mulsant, 1862) - “Azerbajdzhan, steppe de Geoktshaj, Karajazy”.

Валидное название. *Dorcadion* (*Cribridorcadion*) *frustrator* Plavilstshikov, 1958.

Типовая местность. Азербайджан, Караязы в 20 км восточнее Геокчая (200 м, 40°37'38"С, 47°58'38"В).

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 12.8 мм; ширина: 4.4 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] “*typus*”; 2) “5.IV.02 / Караязы / подъ. сур.[чинным] помет- / омъ Н. Сахаров”; 3) “*Dorcadion* / *hypocrita* / ♂ / m. / N. Plavilstshikov det.” 4) [красная] “ЛЕКТОТИПУС / *Dorcadion* (s.str.) / *HYPOCRITA* / Plavilstshikov, 1937 / M. Danilevsky des., 2008”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00113 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Dorcadion armenum* Suvorov, 1915: 117 - «Закавказье: озеро Гокча».

Валидное название. *Dorcadion* (*Cribridorcadion*) *sulcipenne goektshanum* Suvorov, 1915.

Типовая местность. Армения, берег озера Севан (ранее Гокча) - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип (опубликован Лазаревым, 2016), самец (длина: 12.2 мм, ширина: 4.2 мм) с золотистым кружком и 4 этикетками: 1) “оз. Гокча / 26.VI.1902 / Елачичь”; 2) “*Dorcadion* ♂ / *armenum* Тур. m. / G. Suvorov. det.”; 3) “ЛЕКТОТИПУС / *Dorcadion* / *ARMENUM* / Suvorov, 1915 / M.Lazarev des., 2016”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02963 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”..

Оригинальное название. *Dorcadion (Autodorcadion) banjkovskii* Plavilstshikov, 1958b: 147 - “Северо-восточная Турция, Эрзурумский вилайет (Эрзинджан и Ачкак-Люча)”.

Валидное название. *Dorcadion (Cribridorcadion) banjkovskii* Plavilstshikov, 1958.

Типовая местность. Северо-Восточная Турция, окрестности Эрзинджана - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 10.0 мм; ширина: 3.7 мм) с 5 этикетками: 1) “Armenia turc. / Erzindjan / Atshkak-lutsha / 7.IV.[1]917 / Banjcovsky”; 2) “Ачкак-Люча / Erzingjan / 7.IV.[19]17”; 3) “*Dorcadion / banjkovskii* / Plav. / N. Plavilstshikov det.”; 4) [красная] “LECTOTYPUS / *Dorcadion (Autodorcadion) / BANJKOVSKYI* / Plavilstshikov, 1958 / M. Danilevsky des., 2008”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00111 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Dorcadion (Autodorcadion) kryzhanovskii* Plavilstshikov, 1958b: 167 - “Юго-западная Туркмения [(Сумбар у Терсакана, ...) ...].”.

Валидное название. *Dorcadion (Cribridorcadion) tuerki kryzhanovskii* Plavilstshikov, 1958.

Типовая местность. Юго-Западная Туркмения, река Сумбар у Терсакана [примерно 38°24'26"С, 55°58'12"В].

Материал. Голотип, самец (длина: 10.0 мм; ширина: 3.8 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] “typus”; 2) “Ю. з. Туркм. / Сумбар у Терсакана / 20.IV.[19]51 / Крыжановский”; 3) “*Dorcadion / kryzhanovskii* ♂ / m. / N. Plavilstshikov det.”; 4) [красная] “НОЛОТУПУС”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00114 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Dorcadion ljubetense obenbergeri* Heyrovsky, 1940: 58, 59 - “Kara-Taş, Vermion”.

Валидное название. *Dorcadion (Cribridorcadion) obenbergeri* Heyrovsky, 1940.

Типовая местность. Греция, горы Вермион (Kara-Taš) - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец (длина: 13.0 мм; ширина: 4.9 мм) с 7 этикетками: 1) [красная] “Cotypus”; 2) “Kara-Taš, Gr. / Vermion, 28.V.37 / Coll. Bartoň”; 3) “ssp. / *obenbergeri* / Heyr.”; 4) “*D. / obenbergeri* / Heyr. / N. Plavilstshikov det.”; 5) “*obenbergeri* / Heyr.”; 6) [красная] “LECTOTYPUS / *Dorcadion ljubetense* / *OBNBERGERI* / Heyrovsky, 1940 / M.Lazarev des. 2019”; 7) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02998 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Dorcadion purkynei* Heyrovsky, 1925: 45, 46 - “Kajmakčalanu v Makedonii”, “les montagnes de la Serbie méridionale. Ils vivent à l'altitude de 2000-2500 m à Kajmakčalan (Nidže planina)”.

Валидное название. *Dorcadion (Cribridorcadion) purkynei* Heyrovsky, 1925.

Типовая местность. Гора Каймакчалан на границе Северной Македонии и Греции - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец (длина: 10.6 мм; ширина: 4.2 мм) с 6 этикетками: 1) [розовая] “Typus”; 2) “KAJMAKČALAN / MACEDONIA. / 1925.20.VII.”; 3) “*purkynei*”; 4) “*D. / purkynei* / Heyr. / N. Plavilstshikov det.”; 5) [красная] “LECTOTYPUS / *Dorcadion* / *PURKYNEI* / Heyrovsky, 1925 / M.Lazarev des. 2019”; 6) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02999 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”. 2 паралектотипа; самец (длина: 10.6 мм; ширина: 4.2 мм) с 5 этикетками: 1) [розовая] “Typus”; 2) “KAJMAKČALAN / MACEDONIA. / 1925.20.VII.”; 3) “*D. / purkynei* / Heyr. / N. Plavilstshikov det.”; 4) [красная] “PARALECTOTYPUS / *Dorcadion* / *PURKYNEI* / Heyrovsky, 1925 / M.Lazarev des. 2019”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 03000 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”; самка (длина: 12.9 мм; ширина: 5.0 мм) с 6 этикетками: 1) [розовая] “Cotypus”; 2) “KAJMAKČALAN / MACEDONIA. / 1925.20.VII.”; 3) “*Dorcadion. / purkynei* Heyr.”;

4) “*D. / purkynei* / Heyr. / N. Plavilstshikov det.”; 5) [красная] “PARALECTOTYPUS / *Dorcadion* / *PURKYNEI* / Heyrovsky, 1925 / M.Lazarev des. 2019”; 6) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 03001 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Dorcadion macedonicum* Jureček, 1929: 143 - “Ochridu v Macedonii”.

Валидное название. *Dorcadion (Cribridorcadion) macedonicum* Jureček, 1929.

Типовая местность. Охрид в Северной Македонии - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец (длина: 12.1 мм; ширина: 4.3 мм) с 6 этикетками: 1) [красная] “Cotypus”; 2) “Ochrida / Serb. Mazodon”; 3) “*Dorcadion / macedonicum* / Jur.”; 4) “*D. / macedonicum* / Jur. / N. Plavilstshikov det.”; 5) [красная] “LECTOTYPUS / *Dorcadion* / *MACEDONICUM* / Jureček, 1929 / M.Lazarev des. 2019”; 6) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 03002 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”. Паралектотип, самец (длина: 12.1 мм; ширина: 4.5 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] “Cotypus”; 2) “Ochrida / Serb. Mazodon”; 3) “*D. / macedonicum* / Jur. / N. Plavilstshikov det.”; 4) [красная] “PARALECTOTYPUS / *Dorcadion* / *MACEDONICUM* / Jureček, 1929 / M.Lazarev des. 2019”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 03003 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Dorcadion dimidiatum* Motschulsky, 1838: 184 - “Arménie”.

Валидное название. *Dorcadion (Cribridorcadion) dimidiatum dimidiatum* Motschulsky, 1838.

Типовая местность. Армения - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 14.5 мм, ширина: 5.5 мм) с 4 этикетками: 1) [красная] “Armenia”; 2) “*Dorcadion / dimidiatum* / Armenia mihi”; 3) [красная] “HOLOTYPUS / *Dorcadion* / *DIMIDIATUM* / Motschulsky, 1838”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02636 / Zool. Mus. Mosq.”.

Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky”.

Оригинальное название. *Dorcadion* (s. str.) *micula* Plavilstshikov, 1937: 26 - “prov. de Kars, Olty”.

Валидное название. *Dorcadion (Cribridorcadion) laeve micula* Plavilstshikov, 1937.

Типовая местность. Турция, Олту в провинции Эрзурум - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип (опубликован Danilevsky & Murzin, 2009), самец (длина: 9.5 мм; ширина: 3.6 мм) с золотистым кружком и 5 этикетками и золотистым кружком: 1) [красная] “Type”; 2) “Transcauc. / Olty / ex c. Dobrovl.”; 3) “*Dorcadion* ♂ / *micula* / m. / N. Plavilstshikov det. / 1940”; 4) [красная] “LECTOTYPUS / *Dorcadion* (s. str.) / *MICULA* / Plavilstshikov, 1937 / M. Danilevsky des., 2007”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00116 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Dorcadion mniszehi shirvanica* Bogatchev, 1934b: 70 - без местонахождения.

Валидное название. *Dorcadion (Cribridorcadion) shirvanicum shirvanicum* Bogatchev, 1934.

Типовая местность. Азербайджан, окрестности поселка Перекешкюль (65 м, 40°29'5"С, 49°35'37"В) - по публикации Bogatchev (1934a: 51 - голое название): “с берегов р. Сумгаит (д. Перекешкюль)”, “Шемахинский уезд”.

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец (длина: 16.1 мм, ширина: 6.8 мм) с золотистым кружком и 4 этикетками: 1) [двусторонняя этикетка]: [лицевая сторона] “Baku / fl.Sumgait / 9.V.30”, [оборотная сторона] “В. Богачев”; 2) “*Dorcadion* / *shirvanicum* / sp. n. m. / Holotypus / A. Bogachev det.”; 3) [красная] “LECTOTYPUS / *Dorcadion* / *mniszehi* / *SHIRVANICA* / Bogatchev, 1934 / M.Lazarev des. 2019”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02964 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. A. V. Bogachev”.

Оригинальное название. *Dorcadion* (s. str.) *azerbajdzhanicum* Plavilstshikov, 1937: 25 - “Transcaucasia: Azerbajdzhan centr.: station Padar, ... steppes de Geoktchaj, Bargushety”.

Валидное название. *Dorcadion* (*Cribridorcadion*) *shirvanicum azerbajdzhanicum* Plavilstshikov, 1937.

Типовая местность. Азербайджан, окрестности поселка Падар (-7м, 40°15'52"С, 48°32'45"В - 80км юго-восточнее Геокчая).

Материал. Лектотип (опубликован Danilevsky, 2004), самец (длина: 11.2 мм; ширина: 4.1 мм) с 6 этикетками: 1) [красная] “*typus*”; 2) “Azerbaidjan / centr. / st. Padar / 5.V.1934 / A. Zhelochovtzev”; 3) “*Dorcadion* ♂ / *azerbajdzhanicum* / m / Plavilstshikov det. / 1936”; 4) “*Dorcadion* / *shirvanicum* / *azerbajdzhanicum* / Plavilstshikov, 1937 / M.Danilevsky det., 2003”; 5) [красная] “ЛЕКТОТYPUS / *Dorcadion* / *azerbajdzhanicum* / Plavilstshikov, 1937 / M.Danilevsky det., 2003”; 6) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00117 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Dorcadion* (s. str.) *shiita* Plavilstshikov, 1951: 118 - “Северо-западный Иран: окр. Тавриза”.

Валидное название. *Dorcadion* (*Cribridorcadion*) *semiargentatum semiargentatum* Pic, 1905.

Типовая местность. Северо-западный Иран, восточный Азербайджан, окрестности города Тебриз - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип (опубликован Danilevsky, Murzin, 2009), самец (длина: 10.7 мм; ширина: 3.9 мм) с 5 этикетками: 1) “Tavriz / prov. Azerbejdz / VI.16”; 2) “Mus. Caucas. / 100-16 / Exp. Urmiana”; 3) “*D.* / *shiita* Plav. / N. Plavilstshikov det.”; 4) [красная] “ЛЕКТОТYPUS / *Dorcadion* (s. str.) / *SHIITA* / Plavilstshikov, 1951 / M.Danilevsky des., 2007”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00118 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Dorcadion* (s. str.) *tebriscum* Plavilstshikov, 1951: 119 - “Северо-западный Иран: окр. Тавриза, ..., западный Карадаг”.

Валидное название. *Dorcadion* (*Cribridorcadion*) *tebriscum* Plavilstshikov, 1951.

Типовая местность. Северо-западный Иран, восточный Азербайджан, окрестности города Тебриз, западная часть хребта Карадаг - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип (опубликован М. Danilevsky, Murzin, 2009), самец (длина: 12.7 мм; ширина: 4.6 мм) с золотистым кружком и 5 этикетками: 1) “окр. Тавриза / Персия / 24.IV.[1]916; 2) “*Dorcadion* ♂ / *persicum* Typ. n. / G. Suvorov. det.”; 3) “*D. / tebriscum / Plav. / N. Plavilstshikov det.*”; 4) [красная] “LECTOTYPUS / *Dorcadion* (s. str.) / *TEBRISICUM* / Plavilstshikov, 1951 / M.Danilevsky des., 2007”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00119 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Dorcadion* (*Cribridorcadion*) *semiargentatum burdzushense* Danilevsky & Murzin, 2009: 14 - “Iran, Azerbajdzhan, nort foothills of Burdzush ridge, Asb-Forushan environs”.

Валидное название. *Dorcadion* (*Cribridorcadion*) *semiargentatum burdzushense* Danilevsky & Murzin, 2009.

Типовая местность. Иран, Азербайджан, северные предгорья хребта Бурдзуш, окрестности Асб-Форушан - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 14.8 мм, ширина: 5.0 мм) с 3 этикетками: 1) “NW IRAN, E.AZERBAYJAN pr. / env. Asb Forushan S of Sarab / Mt. Burdzush 200[0]-26200 m / 13.V.2007 S.Murzin leg.”; 2) [красная] “HOLOTYPUS / *Dorcadion semiargentatum* / *BURDZUSHENSE* ssp. n. / M. Danilevsky & S. Murzin det., 2007”; 3) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00160 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. S. V. Murzin”.

Оригинальное название. *Dorcadion (Cribridorcadion) semiargentatum sementivum* Danilevsky & Murzin, 2009: 6 - "Iran, Azerbajdzhan, nort foothills of Sabalan Mt. in the nearest Sarab environs".

Валидное название. *Dorcadion (Cribridorcadion) semiargentatum sementivum* Danilevsky & Murzin, 2009.

Типовая местность. Иран, Азербайджан, северные предгорья горы Сабалан. в ближайших окрестностях Сараба - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 12.7 мм, ширина: 4.5 мм) с 3 этикетками: 1) "NW IRAN, E.AZERBAYJAN pr. / env. Sarab 1700 m / 12.V.2007 S.Murzin leg."; 2) [красная] "HOLOTYPUS / *Dorcadion semiargentatum* / *SEMENTIVUM* ssp. n. / M. Danilevsky & S. Murzin det., 2007"; 3) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00161 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. S. V. Murzin".

Оригинальное название. *Dorcadion (Autodorcadion) gorbunovi* Danilevsky, 1985: 313, 328, 332 - "Район Биченекского перевала на Зангезурском хребте".

Валидное название. *Dorcadion (Cribridorcadion) gorbunovi gorbunovi* Danilevsky, 1985: 313, 328, 332 [= 1987: 617].

Типовая местность. Азербайджан, Нахичеванская республика, район Биченекского перевала, урочище Батабад, 2200 м, 39°31'58"С, 45°47'51"В.

Материал. Лектотип (обозначен Данилевским (1987), как голотип), самец (длина: 11.9 мм, ширина: 4.5 мм) с 4 этикетками: 1) "Нах. АССР 2200 / Биченек 30.V.1982 / М. Данилевская"; 2) [красная] "Holotypus / *Dorcadion* / *gorbunovi* sp. n. / det. Danilevsky 1983"; 3) [красная] "LECTOTYPUS"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00148 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. M. L. Danilevsky".

Примечание. В первоначальной публикации не указан типовой материал, что связано с задержкой оригинальной статьи редакцией «Энтомологического обозрения». Статья была представлена в редакцию 1983 году, а опубликована через 4 года. В результате за оригинальное описание приходится

считать тезы в определительной таблице кавказских усачей (Данилевский, Мирошников, 2005), не сопровождающиеся, указаниями на типовой материал. Экземпляры, обозначенные как голотип и паратипы (Данилевский, 1987), следует считать за лектотип и паралектотипы.

Оригинальное название. *Dorcadion (Cribridorcadion) ponomarenkoi* Danilevsky, 2010a: 6 - “Азербайджан, Лачинский район, село Корчу”.

Валидное название. *Dorcadion (Cribridorcadion) ponomarenkoi* Danilevsky, 2010.

Типовая местность. Азербайджан, Лачинский район, село Корчу [примерно 39°52'N, 46°21'E] - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 13.8 мм, ширина: 4.8 мм) с 3 этикетками: 1) “Азербайджан, Лачин- / ский р-н, Корчу, 23.VI.1974 / А. Понамаренко”; 2) [красная] “HOLOTYPUS / *Dorcadion* / (*Cribridorcadion*) / *PONOMARENKOI* sp.n. / M. Danilevsky det. 2010”; 3) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00163 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA)”.

Оригинальное название. *Dorcadion (Autodorcadion) sevliczi* Danilevsky, 1985: 314, 328, 333 [= 1987: 618] - “Район озера Севлич в Горисском районе Армении”.

Валидное название. *Dorcadion (Cribridorcadion) sevliczi* Danilevsky, 1985 [= 1987].

Типовая местность. Армения, южный берег озера Севлич (2680 м, 39°35'48"С, 46°14'26"В).

Материал. Лектотип (обозначен Данилевским (1987), как голотип), самец (длина: 12.1 мм, ширина: 4.7 мм) с 3 этикетками: 1) “Армения / оз Севлич 22.6.83 / Данилевская”; 2) [красная] “Holotypus / *Dorcadion* / *sevliczi* / det. Danilevsky 1983”; 3) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00147 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. M. L. Danilevsky”.

Примечание. В первоначальной публикации не указан типовой материал, что связано с задержкой оригинальной статьи

редакцией «Энтомологического обозрения». Статья была представлена в редакцию 1983 году, а опубликована через 4 года. В результате за оригинальное описание приходится считать тезы в определительной таблице кавказских усачей (Данилевский, Мирошников, 2005), не сопровождающиеся, указаниями на типовой материал. Экземпляры, обозначенные как голотип и паратипы (Данилевский, 1987), следует считать за лектотип и паралектотипы.

Оригинальное название. *Dorcadion* (s. str.) *complanatum* Ganglbauer, 1884: 485 - "Persien".

Валидное название. *Dorcadion (Cribridorcadion) complanatum* Ganglbauer, 1884.

Типовая местность. Иран - по оригинальному описанию.

Материал. Синтип, самка (длина: 16.5 мм, ширина: 6.9 мм) с 5 этикетками: 1) "D. n. sp. Gusim"; 2) "*complanatum*"; 3) "*complanatum* / Ggeb. Type"; 4) [красная] "SYNTYPUS / *Dorcadion* / *COMPLANATUM* / Ganglbauer, 1884 / M.Lazarev det., 2017"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02966 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

Оригинальное название. *Dorcadion (Cribridorcadion) murzini* Danilevsky, 2015b: 221 - "Turkey, Ispir env., Yukariozbag, 40°28'N, 40°57'37"E, 1250 m".

Валидное название. *Dorcadion (Cribridorcadion) murzini* Danilevsky, 2015

Типовая местность. Турция, окрестности Испира, Юкариозбаг, 40°28'N, 40°57'37"E, 1250 m - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 19.0 мм, ширина: 6.4 мм) с 3 этикетками: 1) "E. TURKEY / Ispir env. / Yukariozbag vill., 1250-1780m / 40.4665N; 40.9602E / 24.V-3.VI.2012 / J.Hron, S.Murzin leg."; 2) [красная] "HOLOTYPUS / *Dorcadion (Cribridorcadion)* / *MURZINI* sp. n. / M. Danilevsky det. 2015"; 3) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02967 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. S. V. Murzin".

Оригинальное название. *Dorcadion dobrovljanskii* Suvorov, 1915: 116 - «Эриванская губ.: сел. Куки»

Валидное название. *Dorcadion (Cribridorcadion) scabricolle dobrovljanskii* Suvorov, 1915, **stat. nov.**

Типовая местность. Нахичеванская Автономная Республика, деревня Кюки [примерно 39°31'27"С, 45°37'18"В] - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 13.1 мм, ширина: 4.8 мм) с золотым кружком и 5 этикетками: 1) “Erivansk. g. / сел. Кюки / Maljushenco.”; 2) “*Dorcadion* ♂ / *dobrovljanskii* / Тип. м. / G. Suvorov det.”; 3) [красная] “ЛЕТОТYPUS / *Dorcadion* / *dobrovljanskii* / Suvorov, 1915 / Lazarev det. 2016”; 4) [красная] “HOЛОТYPUS / *Dorcadion* / *dobrovljanskii* / Suvorov, 1915”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02965 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Примечание. Данный экземпляр был ошибочно обозначен как лектотип Лазаревым (2016: 250).

Оригинальное название. *Dorcadion (Cribridorcadion) nobile plavilshikovi* Lazarev, 2019: 16 - “Azerbaijan, Talysh mountains”.

Валидное название. *Dorcadion (Cribridorcadion) nobile plavilshikovi* Lazarev, 2019.

Типовая местность. Азейбарджан, Тальшские горы - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 13.5 мм, ширина: 4.8 мм) с 5 этикетками: 1) “Transkaukas. / Talysch / 1.VI.926.”, 2) “ex coll. a. Menshikov”, 3) “*D. nobile* / a. ♂ *adorratum* / Plav. / N. Plavilstshikov det.”, 4) “HOЛОТYPUS / *Dorcadion (Cribridorcadion)* / *nobile* / *PLAVILSHIKOVI* / M.Lazarev det. 2018”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02968 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”..

Оригинальное название. *Dorcadion (s. str.) jacovleviellum* Plavilstshikov, 1951: 120 - “Турецкая Армения: окр. Эрзерума”.

Валидное название. *Dorcadion (Cribridorcadion) jacovleviellum jacovleviellum* Plavilstshikov, 1951.

Типовая местность. Турция, окрестности города Эрзурум - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевский, 2009), самец (длина: 12.2 мм; ширина: 4.5 мм) с 4 этикетками: 1) “Armen. turg. / Erzerum / IV.916 / Sacharovsky”; 2) “*Dorcadion / jakovleviellum* / Plav. / N. Plavilstshikov det.”; 3) [красная] “LECTOTYPUS / *Dorcadion* (s. str.) / *JACOVLEVIELLUM* / Plavilstshikov, 1951 / M. Danilevsky des., 2008”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00120 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Dorcadion* (s. str.) *urmianum* Plavilstshikov, 1937: 27 - “Iran bor.: envir. de l’Urmia”.

Валидное название. *Dorcadion* (*Cribridorcadion*) *urmianum* Plavilstshikov, 1937.

Типовая местность. Иран, берег озера Урмия - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип самец (длина: 15.2 мм; ширина: 5.2 мм) с золотистым кружком и 5 этикетками: 1) [красная] “type”; 2) “lac Urmia / ex coll. / D. Maljuzhenko; 3) “*Dorcadion / urmianum* / ♂ / m / N. Plavilstshikov det.”; 4) [красная] “HOLOTYPUS / *Dorcadion* (s. str.) / *URMIANUM* / Plavilstshikov, 1937 / M. Danilevsky des., 2008”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00115 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Dorcadion kalinowskyi* König, 1901: 10 - “Sekarpass”.

Валидное название. *Dorcadion* (*Cribridorcadion*) *rosti* Pic, 1900.

Типовая местность. Зекарский перевал (41°49’39”С, 42°51’36”В) в Грузии - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самка (длина: 14.0 мм; ширина: 5.8 мм) с 7 этикетками: 1) [красная] “Coturus”; 2) [двусторонняя этикетка]: [лицевая сторона] “Сauc. oc. / Sakar pass.”, [оборотная сторона] “*kalinowskyi*”; 3) “*Dorcadion Type. / kalinowskyi* / E. Koenig det.; 4) “Mus. Sauc. / № 80 – 14 / coll. E. König det.; 5) “*D. ♀ / rosti* Pic / det. N. Plavilstshikov; 6) [красная] “LECTOTYPUS / *Dorcadion / KALINOWSKYI* / König, 1901 / M.

Lazarev des. 2019”; 7) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 03005 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Dorcadion (Cribridorcadion) gusakovi* Danilevsky, 2007a: 1 - “Abkhazia, Bzyb Ridge, 43°18'40"N 40°32'20"E, 2000 m”.

Валидное название. *Dorcadion (Cribridorcadion) gusakovi* Danilevsky, 2007.

Типовая местность. Абхазия, Бзыбский хребет, 43°18'40"N 40°32'20"E, 2000 m - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 13.3 мм, ширина: 5.0 мм) с 3 этикетками: 1) “Abkhazia 18.6.2004 / Bzyb Ridge 2000m / 43°18'40"N 40°32'20"E / A. Gusakov leg.”; 2) [красная] “HOLOTYPUS / *Dorcadion* / *GUSAKOVI* sp.n. / M. Danilevsky det., 1985”; 3) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00157 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA)”.

Оригинальное название. *Dorcadion nitidum* Motschulsky, 1838: 185 - “Arménie”.

Валидное название. *Dorcadion (Cribridorcadion) nitidum* Motschulsky, 1838.

Типовая местность. Армения - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самка (длина: 14.7 мм, ширина: 5.6 мм) с 4 этикетками: 1) [красная] “Armenia”; 2) “*Dorcadion* / *nitidum* / Armenia mihi”; 3) [красная] “HOLOTYPUS / *Dorcadion* / *NITIDUM* / Motschulsky, 1838”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02637 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky”.

Оригинальное название. *Dorcadion rufifrons* Motschulsky, 1860d: 311 [= 1860e: 304]- “les steppes des Kirguises d'Orenburg”.

Валидное название. *Dorcadion (s. str.) glycyrrhizae striatum* (Goeze, 1777) [младший омоним, не Linnaeus, 1758 - сохранено (Botero & Cupello, 2015) по Статье. 23.9.5 ICZN, (1999)].

Типовая местность. Окрестности Оренбурга - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 16.3 мм, ширина: 5.3 мм) с 3 этикетками: 1) “*Dorcadion rufifrons* Motsch. / Des. Kirg. Orenburg”; 2) [красная] “HOLOTYPUS / *Dorcadion* / RUFIFRONS / Motschulsky, 1860”; 3) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02638 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky”.

Примечание. Статья В.И. Мочульского “Coléoptères rapportés de la Songarie par M. Semenof et décrits par V. de Motchoulski” была опубликована два раза. Сначала в 1860 в “Bulletin de l’Academie Imperiale des Sciences de Saint-Petersbourg”, потом в 1860 в журнале “Mélanges biologiques” в названии которого имеется замечание: “tirés du Bulletin de l’Académie impériale des sciences de St. Pétersbourg”. Кроме того, и в конце второй статьи помещена приписка: “tiré du Bulletin, T. I, pag. 301-314”.

Оригинальное название. *Dorcadion (Compsodorcadion) iliense* Plavilstshikov, 1937: 31 - “Kasachstan centr.: fl. Ili, Karatshekinskoje”.

Валидное название. *Dorcadion* (s. str.) *glycyrrhizae striatum* (Goeze, 1777).

Типовая местность. Географическое указание оригинального описания ошибочно, так как в бассейне реки Или никакие формы *D. glycyrrhizae* не встречаются. Типовая серия происходит, скорее всего, из Южного Урала (Danilevsky 2001a, 2006).

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 17.3 мм; ширина: 5.3 мм) с 3 этикетками: 1) [красная] “Typus”; 2) “fl. Ili / Karatshekinskoje / 14-16.IV.1930 / ex coll. V. Lutshnik”; 3) “*Dorc. (Compsod.) / iliense / m. / 1937 / N. Plavilstshikov det.*”; 4) [красная] “LECTOTYPUS / *Dorcadion (Compsodorcadion) / ILIENSE / Plavilstshikov, 1937 / M.Danilevsky des., 2008*”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00121 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Compsodorcadion turgaicum* Suvorov, 1915: 121 - «Тургайская обл.: Калмак».

Валидное название. *Dorcadion* (s. str.) *glycyrrhizae turgaicum* (Suvorov, 1915).

Типовая местность. Район озера Калмак [примерно 52°25'9"С, 67°29'40"В] в Северном Казахстане (Danilevsky, 2001a). Определение типовой местности сомнительно, так как на этикетке голотипа указана река, а не озеро.

Материал. Голотип (длина: 22.0 мм, ширина: 7.6 мм), самец с 4 этикетками: 1) “Тургай об. / р. Калмак / 12-V-1913”; 2) “*turgaicum* ♂ / G. Suvorov det.”; 3) “HOLOTYPUS / *Compsodorcadion TURGAICUM* / Suvorov, 1915”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02969 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Примечание. В первоописании дата экземпляра опубликована как: «12.V.1912», а его размеры обозначены как: «дл. 23 мм., шир. 8,2 мм.», в то же время настоящие размеры голотипа соответственно 22.0 мм и 7.6 мм.

Оригинальное название. *Dorcadion* (s. str.) *alakoliense* Danilevsky, 1988с: 12 - “Казахстан, оз. Алаколь, Коктума”.

Валидное название. *Dorcadion* (s. str.) *alakoliense* Danilevsky, 1988.

Типовая местность. Казахстан, озеро Алаколь, Коктума - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 19.3 мм, ширина: 5.8 мм) с 3 этикетками: 1) “Алаколь / Коктума / 30.5.[19]84 / М. Данилевский”; 2) [красная] “HOLOTYPUS / *Dorcadion alakoliense* sp.n. / det. M. Danilevsky 1985”; 3) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00153 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. M. L. Danilevsky”.

Оригинальное название. *Dorcadion* (*Compsodorcadion*) *absinthium* Plavilstshikov, 1937: 30 - “Kasachstan centr.: fl. Ili, Karatshekinkoje”.

Валидное название. *Dorcadion* (*Acutodorcadion*) *absinthium absinthium* Plavilstshikov, 1937.

Типовая местность. Правый берег реки Или у поселка Карашоки (ранее Карачекинское или Карачок) - по оригинальному описанию. Это село (44°6'С, 77°56'В) находится к северу от гор Шолак (или Чулак). Одна из популяций таксона

была обнаружена в 7 км севернее поселка (Karpiński et al., 2018: 44°10'N, 77°56'E).

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 19.8 мм; ширина: 6.2 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] “Typus”; 2) “fl. Ili / Karatshekinkoje / 15.IV.1930 / ex coll. V. Lutshnik”; 3) “*Dorc. (Compsod.) / absinthium / m. / 1932 / Plavilstshikov det.*”; 4) [красная] “LECTOTYPUS / *Dorcadion (Compsodorcadion) / ABSINTHIUM / Plavilstshikov, 1937 / M.Danilevsky des., 2008*”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00123 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Dorcadion (Compsodorcadion) leopardinum* Plavilstshikov, 1937: 28 - “Dzhoungaria chinoise: les environs de Kuldzha”.

Валидное название. *Dorcadion (Acutodorcadion) leopardinum* Plavilstshikov, 1937.

Типовая местность. Окрестности города Инин (ранее Кульджа) в Китайской Джунгарии (Синьцзян-Уйгурский автономный районе) - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип, (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 19.3 мм; ширина: 6.8 мм) с 6 этикетками: 1) [красная] “typus”; 2) “Кульджа / 10.V.[19]13”; 3) “от / Е. Шесто- / перова”; 4) “*D. ♂ / leopardinum / m. / N. Plavilstshikov det.*”; 5) [красная] “LECTOTYPUS / *Dorcadion (Compsodorcadion) / LEOPARDINUM / Plavilstshikov, 1937 / M.Danilevsky des., 2008*”; 6) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00124 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Dorcadion (Compsodorcadion) urdzharicum* Plavilstshikov, 1937.

Plavilstshikov, 1937 : 29 - “Kasachstan bor.: Urdzhar”.

Валидное название. *Dorcadion (Acutodorcadion) urdzharicum* Plavilstshikov, 1937.

Типовая местность. Восточный Казахстан; южные предгорья Тарбагатай, окрестности города Урджар - по оригинальному описанию. Единственная известная популяция расположена в

2 км севернее Ириновки (770 м, 47°10'24"С, 81°53'44"В), в 20 км северо-восточнее Урджара.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 18.3 мм; ширина: 6.1 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] “*typus*”; 2) “окрестности / Урджара / 23.V.34”; 3) “*D. urdzharicum* / m. / N. Plavilstshikov det.”; 4) [красная] “LECTOTYPUS / *Dorcadion (Compsodorcadion)* / URDZHARICUM / Plavilstshikov, 1937 / M.Danilevsky des., 2008”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00122 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Dorcadion acutispinum* Motschulsky, 1860d: 310 [= 1860e: 304] - без местонахождения.

Валидное название. *Dorcadion (Acutodorcadion) acutispinum* Motschulsky, 1860.

Типовая местность. Долина реки Капал (1500 м, 45°5'22"С, 79°2'25"В) на северо-востоке Джунгарского Алатау в Казахстане. Оригинальное описание не сопровождается географическим указанием. Типовая местность была определена Данилевским (Danilevsky, 1996: 455) по соответствию местной популяции оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец без антенн (длина: 13.3 мм, ширина: 4.9 мм) с 4 этикетками: 1) “Songoria”; 2) “*Dorcadion / acutispinum* / Songoria Motsch”; 3) [красная] “HOLOTYPUS / *Dorcadion / ACUTISPINUM* / Motschulsky, 1860”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02639 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky”.

Примечание. Статья В.И. Мочульского “Coléoptères rapportés de la Songarie par M. Semenof et décrits par V. de Motchoulski” была опубликована два раза. Сначала в 1860 в “Bulletin de l’Académie Impériale des Sciences de St-Petersbourg”, потом в 1860 в журнале “Mélanges biologiques” в названии которого имеется замечание: “tirés du Bulletin de l’Académie impériale des sciences de St. Pétersbourg”. Кроме того, и в конце второй статьи помещена приписка: “tiré du Bulletin, T. I, pag. 301-314”.

Оригинальное название. *Dorcadion* (s. str.) *hornianum* Plavilstshikov, 1958b: 394 - “Китай: северо-запад Синьцзян-Уйгурского автономного района (Китайская Джунгария) - хребет Борохоро”.

Валидное название. *Dorcadion* (*Acutodorcadion*) *borochorensis* Breuning, 1944.

Типовая местность. Китай, северо-запад Синьцзян-Уйгурского автономного района (Китайская Джунгария) - хребет Борохоро - по оригинальному описанию.

Материал. Паратип, самец с 6 этикетками: 1) “Cotypus”; 2) “O. Leonhard”; 3) “DSUNGARIA / Borochoro-Gb. / Coll. Hauser 6.05”; 4) “*Dorc.* / nov. spec.”; 5) “*Dorcadion* / (*Compsodorc.*) / *hornianum* / m. / N. Plavilstshikov det. / ♂”; 6) “PARATYPUS / *Dorcadion* (s.str.) / *HORNIANUM* / Plavilstshikov, 1958 / M. Danilevsky des., 2008”.

Примечание. Голотип (самец) и еще один паратип (самка) хранятся в Мюнхеберге в коллекции Немецкого энтомологического института (Deutsches Entomologisches Institut, Müncheberg).

Оригинальное название. *Dorcadion* (*Compsodorcadion*) *strandii* Plavilstshikov, 1931a: 274 - “Kashgaria, Tian-Shan orient.: Dzhenitshke”.

Валидное название. *Dorcadion* (*Acutodorcadion*) *arietinum phenax* Jakovlev, 1900

Типовая местность. Долина реки Аксу (? Женишке) в Кашгарии (северо-запад Синьцзян-Уйгурского автономного района в Китае) - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 22.8 мм; ширина: 7.2 мм) с 3 этикетками: 1) [красная] “Type”; 2) “Kashgaria / fl. Ak-Su / pr. Chan-Tengri / Dzhenitshke / 13.V.1913”; 3) “*Compsodorcadion* / *strandii* ♂ / m. / 1931 / N. Plavilstshikov det.”; 4) [красная] “LECTOTYPUS / *Dorcadion* (*Compsodorcadion*) / *STRANDII* / Plavilstshikov, 1931 / M. Danilevsky des., 2008”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00125 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Dorcadion (Compsodorcadion) pumilio* Plavilstshikov, 1951: 114 - “Казахстан: Алма-Атинская область - предгорья по среднему течению реки Или, особенно многочислен в окр. ст. Чу (ст. Чу, колхоз имени Молотова Чуйского района ..., окр. Алма-Аты; Киргизия: Фрунзе)”.

Валидное название. *Dorcadion (Acutodorcadion) mystacinum pumilio* Plavilstshikov, 1951.

Типовая местность. Левый берег реки Чу в районе города Чу (Danilevsky, 2012). Автору не удалось точно выявить территорию колхоза им. Молотова 1951 года упомянутого в оригинальном описании.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 14.7 мм; ширина: 5.0 мм) с 4 этикетками: 1) “Чуйский р-н / колхоз им. / Молотова / 27-4-[19]34”; 2) “*D. pumilio* Plav. / N. Plavilstshikov det.”; 3) [красная] “LECTOTYPUS / *Dorcadion (Compsodorcadion)* / PUMILIO / Plavilstshikov, 1951 / M.Danilevsky des., 2008”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00127 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Dorcadion (Compsodorcadion) tianshanskii* Suvorov, 1910: 67 - «Gesammelt im Semirjetchje-Gebiet».

Валидное название. *Dorcadion (Acutodorcadion) tianshanskii tianshanskii* Suvorov, 1910.

Типовая местность. Чу-Илийские горы, верховья реки Чулак (980 м, 43°54'31"С, 74°32'15"В) - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип (опубликован Danilevsky, 2012), самец (длина: 20.6 мм, ширина: 6.6 мм) с 4 этикетками и золотистым кружком: 1) “Семиръч. обл / вер. р. Чулака / 19.V.1909. Недзвицкй”; 2) “*Compsodorcadion* ♂ / *tianshanskii*. / Type m / G. Suworow. det.”; 3) “LECTOTYPUS / *Dorcadion (Compsodorcadion)* / TIANSHANSKII / Suvorov, 1910 / M.Danilevsky des. 2012”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02970 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Dorcadion (Compsodorcadion) globithorax radkevitschi* Suvorov, 1910: 61 - «von Ala-tau auf der Passhöhe Kurbaisk [опечатка! должно быть: “Kurdaisk”]».

Валидное название. *Dorcadion (Acutodorcadion) tianshanskii radkevitschi* Suvorov, 1910.

Типовая местность. Юг Чу-Илийских гор, Курдайский перевал, (1200 м, 43°21'7"С, 74°59'2"В) - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип (опубликован Danilevsky, 2012), самец (длина: 21.5 мм, ширина: 6.7 мм) с золотистым кружком и 4 этикетками: 1) “Семиръчье, Курдайский пе- / реваль. / 1100 m. 16.V.1907. / А. Якобсонъ.”; 2) “*globithorax* В. Yakov. ♂ / subsp. *radkevitschii* / Typ. m. / G. Suworow. det.”; 3) “LECTOTYPUS / *Dorcadion* / (*Compsodorcadion*) / *globithorax* / RADKEVITSHI / Suvorov, 1910 / M.Danilevsky des. 2012”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02971 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Dorcadion (Compsodorcadion) heptapotamicum* Plavilstshikov, 1951: 115 - “в западной части хребта Заилийский Алатау к югу от Кастекского перевала”.

Валидное название. *Dorcadion (Acutodorcadion) tianshanskii heptapotamicum* Plavilstshikov, 1951.

Типовая местность. Казахстан; ближайшие северные окрестности города Чу по правому берегу реки Чу вдоль железной дороги (Danilevsky, 2012: 450 м, 43°50'6"С, 73°50'28"В) - по сходству местных жуков с лектотипом.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 18.7 мм; ширина: 5.9 мм) с белым кружком и 6 этикетками: 1) [красная] “Typus”; 2) “Mainak-Geb. / Matthiessen”; 3) “бл. Кастекского пере- / вала Заілійскій / Алатау / Матіессен” [рукописная этикетка Н.Н. Плавильщикова]; 4) “*D. / heptapotamicum* / Plav. / N. Plavilstshikov det.” [написанно рукой лаборантки]; 5) [красная] “LECTOTYPUS / *Dorcadion* (*Compsodorcadion*) / НЕПТАПОТАМИКУМ / Plavilstshikov, 1951 / M.Danilevsky des., 2008”; 6) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00128 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Примечание. Таксон был описан как вид якобы с южных склонов Кастекского перевала в Заилийском Алатау (ошибочная интерпретация топонима “Mainak-Geb.”) по 7 самцам и 1 самке. В коллекции Н.Н. Плавильщикова сохранился только один экземпляр с авторской этикеткой Н.Н. Плавильщикова.

Оригинальное название. *Dorcadion (Compsodorcadion) matthieseni* Suvorov, 1910: 66 - «Im Semirjetshje-Gebiet (Alexander Gebirge)».

Валидное название. *Dorcadion (Acutodorcadion) optatum matthieseni* Suvorov, 1910.

Типовая местность. Киргизия, южные окрестности Бишкека (Danilevsky, 1999).

Материал. Лектотип (опубликован Danilevsky, 2012), самец (длина: 16.8 мм, ширина: 5.3 мм) с 2 золотистыми кружками и 4 этикетками: 1) “Alexand. Gb. / Matthiessen; 2) “*Compsodorcadion* ♂ / *matthiesseni* [sic!] / Type. m / G. Suworow. det.”; 3) “LECTOTYPUS / *Dorcadion* / (*Compsodorcadion*) / MATTHIESENI / Suvorov, 1910 / M.Danilevsky des. 2012”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02972 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Dorcadion (Compsodorcadion) profanifuga* Plavilstshikov, 1951: 113 - “Юго-восточный Казахстан: пески Моюн в 20 км к западу от Илийска и долина реки Каскелен к югу от Илийска, ст. Джетыген, 15 км к югу от Илийска”.

Валидное название. *Dorcadion (Acutodorcadion) profanifuga* Plavilstshikov, 1951.

Типовая местность. Предположительно, высокогорье северных склонов востока Заилийского Алатау.

Согласно оригинальному описанию (Плавильщиков, 1951) типовая серия (“Свыше 30 экземпляров”) происходила из двух мест. В настоящее время она представлена (Зоологический музей МГУ) 26 экземплярами (Данилевский, 2009), якобы происходящими со “ст. Джетыген” (520 м, 43°40'С, 77° 8'В, примерно 20 км южнее Капчагая). Один из самцов этой серии

был обозначен мною как лектотип. Экземпляры из второго местонахождения (“пески Моюн в 20 км западнее Илийска” - примерно 43°52'С, 76°47'В, 710 м) в типовой серии сейчас нет. Сборщик обеих серий нигде не обозначен.

Как отмечал Данилевский (2009) оба опубликованных местонахождения не могут соответствовать действительности, так как, во-первых, обе серии датированы июлем, а уже в мае пустыня здесь настолько выгорает, что активность имаго делается невозможной; во-вторых, фауна этого региона хорошо изучена и ничего похожего на типовую серию здесь не найдено (если не считать описанного отсюда *D. globithorax* Jak., ситуация с которым также неясна). Внешне серия *D. profanifuga* очень похожа на представителей ряда популяций с высокогорий Заилийско Алатау, для которых характерно слабое развитие боковых шипов груди, однако вид нельзя сблизать с *D. grande* Jak., как это делает Плавильщиков (1951), так как развитие опушений задних голеней у *D. profanifuga* далеко не такое сильное, как у *D. grande*. В высокогорьях Заилийского Алатау с запада на восток последовательно сменяют друг-друга *D. tianshanskii radkevitchi* Suv. с длинными шипами груди и гранулированными плечами; *D. kastekum* Danilevsky, который наиболее похож на *D. profanifuga* Plav. но имеет гораздо более длинные шипы груди; и далее от горы Сыкутобе до Иссыка распространен *D. grande* Jak. Восточнее Иссыка в субальпийском поясе Заилийского Алатау никакие *Dorcadion* неизвестны. Возможно именно здесь и обитает *D. profanifuga* Plav.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 23.0 мм; ширина: 7.3 мм) с 4 этикетками: 1) “ср. Или / ст. Джетыген / 17.VII.[19]30”; 2) “*D. / profanifuga / Plav. / N. Plavilstshikov det.*”; 3) [красная] “LECTOTYPUS / *Dorcadion (Compsodorcadion) / PROFANIFUGA / Plavilstshikov, 1951 / M.Danilevsky des., 2008*”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00126 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Dorcadion (Compsodorcadion) lydiae* Plavilstshikov, 1929b: 209 - “Prov. Semipalatinsk (Sibiria mer. occ.): prope Semipalatinsk, ..., Dzhana-Semej”.

Валидное название. *Politodorcadion politum politum* (Dalman, 1823).

Типовая местность. Казахстан, Жанасемей (ранее Джана-Семей, юго-западная часть Семипалатинска на левом берегу Иртыша, 50°23'С, 80°14'В) - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 17.2 мм; ширина: 5.6 мм) с золотистым кружком и 5 этикетками: 1) [красная] “Турус”; 2) “Джана-Семей / Семипалат. о. / 10.V.[1]928 / Ш. Алтынбаев”; 3) “*Dorcadion* ♂ / *Compsodorc.* / *lydiae* n. / N. Plavilstshikov det.”; 4) [красная] “LECTOTYPUS / *Dorcadion* (*Compsodorcadion*) / *LYDIAE* / Plavilstshikov, 1929 / M.Danilevsky des., 2008”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00129 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Politodorcadion eurygyne lailanum* Danilevsky, 2007b: 204 - “all south foothills of Kalbinsky Ridge in East Kazakhstan”, “Laily mine” about 5 km northwards Samarka”, “10-12 km eastwards and northeastwards Laily (Kaindy and Miroljubovka).”.

Валидное название. *Politodorcadion eurygyne lailanum* Danilevsky, 2007.

Типовая местность. Восточный Казахстан, рудник Лайлы на южном склоне Калбинского хребта, примерно 5 км севернее Самарки (600м, 49°4'15"С, 83°21'53"В) - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 19.6 мм, ширина: 6.5 мм) с 3 этикетками: 1) “рудник Лайлы / Семипал. о. / 11.V.951 / А. Обломов”; 2) [красная] “HOLOTYPUS / *Politodorcadion* / *eurygyne* / *LAILANUM* ssp. n. / M. Danilevsky det., 2007”; 3) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00158 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Neodorcadion sifanicum* Suvorov, 1912: 74 - «Ljan-tshou».

Валидное название. *Eodorcadion* (s. str.) *sifanicum* (Suvorov, 1912).

Типовая местность. Китай, центральное Ганьсу, окрестности

Ланьчжоу (36°03'42" С, 103°49'54"В) - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип (опубликован Лазаревым, 2016), самец (длина: 14.2 мм, ширина: 5.3 мм) с золотистым кружком и 4 этикетками: 1) “Лянь-чжоу / 26-27.VII.08 эк. Козлова”; 2) “*Neodorcadion* ♂ / *sifanicum* / Тур. м. / G. Suworov det.” 3) ЛЕТОТИПУС / *Neodorcadion* / *SIFANICUM* / Suworov, 1912 / M.Lazarev des., 2016”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02973 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”..

Оригинальное название. *Neodorcadion leucogrammum* Suworov, 1909: 82 - «In der nord-westl. Mongolei auf den nördlichen Abhängen des Gebirgsrückens Tannu-Ola».

Валидное название. *Eodorcadion* (s. str.) *maurum sajanicum* (Hammarström, 1893).

Типовая местность. Россия, Тува, долина реки Кемчик (вероятно район устья), по Данилевскому (Danilevsky, 2007с).

Материал. Лектотип (опубликован Лазаревым, 2016), самец (длина: 13.1 мм, ширина: 5.0 мм) с золотистым кружком и 4 этикетками: 1) “Сiъв. скл хреб. / Танну-ола / 3-5.VIII.903. Гр[ум]. Грж[имайло]”; 2) “*Neodorcadion* ♂ / *leucogrammum* / Тур. м. / G. Suworow. det.”; 3) “ЛЕТОТИПУС / *Neodorcadion* / *LEUCOGRAMMUM* / Suworov, 1909 / M.Lazarev des., 2016”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02974 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Eodorcadion* (s. str.) *maurum australis* Danilevsky, 2014a: 151 - “Mongolia, Kobd aimak, 4.5 km N Mankhan, left bank of Tugreg-Gol river, 45°27'50"N, 92°13'45"E, 1326 m”.

Валидное название. *Eodorcadion* (s. str.) *maurum australe* Danilevsky, 2014.

Типовая местность. Монголия, Кобд аймак, 4.5 км С Манхана, левый берег реки Тугрег-Гол, 45°27'50"С, 92°13'45"В, 1326 м - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 16.0 мм, ширина: 5.5 мм) с 3 этикетками: 1) “Mongolia, Kobd aimak / 4-5 km N Mankhan

1326m / left bank of Tugreg-Gol / 45°27'50"N, 92°13'45"E / V.Savitzky 24.7.2013"; 2) [красная] "HOLOTYPUS / *Eodorcadion* (s. str.) / *maurum* / AUSTRALIS ssp. n. / M. Danilevsky det. 2013"; 3) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02975 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. Yu. Savitsky".

Оригинальное название. *Neodorcadion kozlovi* Suvorov, 1912: 71 - «Zentral Mongolei; Chutzen-shanda Brunnen».

Валидное название. *Eodorcadion (Ornatodorcadion) intermedium kozlovi* (Suvorov, 1912).

Типовая местность. Монголия, колодец Котел-Усу (Хутел-ус, около 43°27'С, 100°43'В) на юго-западе Южно-Гобийского аймака между хребтами Тост-Ула и Нэмэгт-Ула - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип (опубликован Лазаревым, 2016), самец (длина: 22.8 мм, ширина: 7.1 мм) с золотистым кружком и 5 этикетками и: 1) "Цент. Монголія / кол. Хуцэн-Шанда / 16 VII 09 / эк Козлова"; 2) "*Neodorcadion* ♂ / *kozlovi* / Type m. / G. Suvorov. det."; 3) "*D. kozlovi* Suv. / a. *petri* Plav. / N. Plavilstshikov det."; 4) "LECTOTYPUS / *Neodorcadion* / KOZLOVI / Suvorov, 1912 / M.Lazarev des., 2016"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02977 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

Оригинальное название. *Neodorcadion jakovlevi* Suvorov, 1912 Suvorov, 1912: 70 - «Alashan-Gebirge, Schlucht Chaten-gol»

Валидное название. *Eodorcadion (Ornatodorcadion) jakovlevi* (Suvorov, 1912).

Типовая местность. Китай, Алашан, ущелье Хотен-гол - по оригинальному описанию (западные предгорья гор Алашань близи Баян-Хото 38°50'С, 105°40'В - Danilevsky, 2007)

Материал. Лектотип (опубликован Лазаревым, 2016), самец (длина: 15.4 мм, ширина: 5.3 мм) с золотистым кружком и 4 этикетками: 1) "Алашанскія гор / ущ Хотэн-голь / 5-10.VI.08 эк Козлова"; 2) "*Neodorcadion* ♂ / *jakovlevi* / Typ. m. / G. Suvorov. det."; 3) "LECTOTYPUS / *Neodorcadion* / JAKOVLEVI /

Suvorov, 1912 / M.Lazarev des., 2016"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02978 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

Оригинальное название. *Eodorcadion (Ornatodorcadion) savitskyi* Danilevsky, 2014a: 152 - "Mongolia, Gobi-Altay aimak, 4km NNE Tseel, 2106m, 45°35'40"N, 95°53'05"E".

Валидное название. *Eodorcadion (Ornatodorcadion) savitskyi* Danilevsky, 2014.

Типовая местность. Монголия, Гоби-Алтай аймак, 4 км ССВ Цээл, 2106 м, 45°35'40"С, 95°53'05"В - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 19.5 мм, ширина: 6.8 мм) с 3 этикетками: 1) "Mongolia, Gobi-Altay aimak / 4km NNE Tzel 2100m / 45°35'40"N, 95°53'05"E / V.Savitzky 20.7.2013; 2) [красная] "HOLOTYPUS / *Eodorcadion (Ornat.)* / SAVITSKYI sp. n. / M. Danilevsky det. 2013"; 3) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02979 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. Yu. Savitsky".

Оригинальное название. *Neodorcadion lutshniki* Plavilstshikov, 1937: 33 - "Mongolie bor. occ.: republic de Tuva, vall. fl. Cha-kem, ..., fl. Ulukem - village Urthshajlyk".

Валидное название. *Eodorcadion (Humerodorcadion) lutshniki lutshniki* Plavilstshikov, 1937.

Типовая местность. Россия, Тува, долина реки Ка-Хем - по этикетке лектотипа (недалеко от Кызыла).

Материал. Лектотип (опубликован Danilevsky, 2007c), самка (длина: 17.0 мм; ширина: 6.3 мм) с 3 этикетками: 1) "Tannu-tuva / vall. fl. Cha-Kem / 19.VI"; 2) "*Neodorcadion / lutshniki* / Plav. / N. Plavilstshikov det."; 3) [красная] "LECTOTYPUS / *Neodorcadion / LUTSHNIKI* / Plavilstshikov, 1937 / M. Danilevsky des., 2007"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00130 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

Оригинальное название. *Eodorcadion (Humerodorcadion) lutshniki bicoloratum* Danilevsky, 2007c: 158 - “Russia, Tuva Republic, south slope of East Tannu-Ola ridge, Terektig river valley near Bert-Dag.”.

Валидное название. *Eodorcadion (Humerodorcadion) lutshniki bicoloratum* Danilevsky, 2007.

Типовая местность. Долина реки Теректиг у Берт-Дага, южный склон хребта Восточный Тану-Ола, республика Тува, Россия - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 12.4 мм, ширина: 5.1 мм) с 5 этикетками: 1) “Тува / Терехти-хем / 26.VII.947 / А. Черепанов”; 2) “*Neodorcad. / car. involvens / a. bicoloratum* Plav. / N. Plavilstshikov det.”; 3) “*Ео. luthniki* [sic!] / m. *bicoloratum* / syn. nov. / det. Namchaidorz.”; 4) “HOLOTYPUS / *Eodorcadion (H.) / lutshniki / BICOLORATUM* ssp. n. / M.Danilevsky det., 2005”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02981 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Pterolophia ussuriensis* Plavilstshikov, 1954: 473 - “Приморский край: Барабаш, ... ; Осиновка, ... ; окрестности Ворошилова, Кривой ключ, ... ; оз. Ханка, Троицкое”.

Валидное название. *Pterolophia (s. str.) angusta multinotata* Pic, 1931

Типовая местность. Окрестности села Осиновка в 30 км к северу от Уссурийска (раньше Никольск-Уссурийский) в Приморском крае - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевский, 2009), самец (длина: 7.2 мм; ширина: 2.4 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] “Type”; 2) “Ussuri / Ossinovka / 20.VII.[1]917 / P. Elsky”; 3) “*Pterolophia / ussuriensis / 1953 m. / N. Plavilstshikov det.*”; 4) [красная] “LECTOTYPUS / *Pterolophia USSURIENSIS* / Plavilstshikov, 1954 / M. Danilevsky des., 2008”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00132 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Pogonocherus granulatus* Motschulsky, 1866: 174 - без местонахождения.

Валидное название. *Pterolophia* (s. str.) *granulata* (Motschulsky, 1866).

Типовая местность. Оригинальное описание не сопровождается географическим указанием, но из названия работы (“Catalogue des insectes reçus du Japon”) следует, что вид описан из Японии. По Kusama & Takakuwa (1984) и Ohbayashi (2007), типовой местностью является “Izu, Shizuoka Pref.”

Материал. Голотип, самец (длина: 7.9 мм; ширина: 2.8 мм) с жёлтым квадратиком и 3 этикетками: 1) [жёлтая] “*Pogonocherus / granulatus / Motsch / Japonia*”; 2) [красная] “HOLOTYPUS / *Pogonocherus / GRANULATUS / Motschulsky, 1866*”; 3) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02640 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky”.

Оригинальное название. *Miaenia tiliae* Murzin, 1983: 584 - “Приморский край, Южный Сихотэ-Алинь, окрестности пос. Сокольчи”.

Валидное название. *Terinaea tiliae* (Murzin, 1983).

Типовая местность. Приморский край, Южный Сихотэ-Алинь, окрестности пос. Сокольчи (43°17'35"С, 134°14'00"В) - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самка (длина: 6.0 мм; ширина: 1.8 мм) с 4 этикетками: 1) “Ю. Сихотэ-Алинь / окр. пос. Сокольчи / из лич. п/к Тилиа / 23.VII.1980 С.Мурзин”; 2) [белая] “*Miaenia tiliae / sp.nov. Typus / Det. S.Murzin 1981*”; 3) [красная] “HOLOTYPUS / *Miaenia / TILIAE sp.n. / S.Murzin det. 1981*”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02982 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. S. V. Murzin”.

Примечание. В оригинальном описании пол голотипа определён ошибочно.

Оригинальное название. *Pogonochaerus kuksha* Plavilstshikov, 1924: 225 - “Transcaucasia, Borshom”.

Валидное название. *Pogonocherus sieversi* Ganglbauer, 1886.

Типовая местность. Грузия, Боржоми (41°51'15"С, 43°24'45"В) - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 6.6 мм; ширина: 2.5 мм) с 6 этикетками: 1) "Transcaucas. / Borjom / Winogradov"; 2) "Ель / 12.IV / 914"; 3) "*Pogonocherus / kuksha / m. / N. Plavilstshikov det.*"; 4) "*P. sieversi / / ♂ / Ganglb. 2000 / det. A.Miroshnikov*"; 5) [красная] "HOLOTYPUS / *Pogonochaerus / KUKSHA / Plavilstshikov, 1924 / M. Danilevsky des., 2008*"; 6) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00133 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

Оригинальное название. *Cylindropemus (sic!) griseipennis* Pic, 1932: 138 - "Chine: Yunnan".

Валидное название. *Olenecamptus (s. str.) griseipennis* (Pic, 1932).

Типовая местность. Китай, Юннань - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самка (длина: 12.8 мм) с 6 этикетками: 1) [красная] "TYPE"; 2) [рукописная] "Type"; 3) "Yunnam / Coll. J.Clermont"; 4) "*Cylindropemus / griseipennis / n sp*"; 5) "Museum Paris / Coll. M. Pic"; 6) [красная] "LECTOTYPUS / *Cylindropomus / GRISEIPENNIS / Pic, 1932 / M.Lazarev des. 2019*" - коллекция Национального музея естественной истории (Париж) / Muséum national d'Histoire naturelle (Paris). Паралектотип, самка (длина: 12.6 мм; ширина: 3.0 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] "Cotype"; 2) "Yunnam / Coll. J.Clermont"; 3) "*Cylindropomus / griseipennis* Pic / det. M.Pic"; 4) [красная] "PARALECTOTYPUS / *Cylindropomus / GRISEIPENNIS / Pic, 1932 / M.Lazarev des. 2019*"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 03008 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

Примечание. Фотография предполагаемого лектотипа *Cylindropemus griseipennis* Pic, 1932: из коллекции М.Пика (M.Pic) хранящейся в Национальном музее естественной истории Парижа (Musée National d'Histoire Naturelle, Paris) была прислана автору Г. Тавакилян (G.Tavakilian).

Оригинальное название. *Sophronica sundukovi* Danilevsky, 2009: 25 - "Russia, Primorie region, Lazo environs".

Валидное название. *Sophronica sundukovi* Danilevsky, 2009.

Типовая местность. Россия, Приморский край, Лазовский район, окрестности посёлка Лазо - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самка (длина: 5.3 мм, ширина: 1,6 мм) с 4 этикетками: 1) [белая] "♀"; 2) "Приморский край, / Лазовский р-н, / окр. пос. Лазо / 19.07.[20]08 leg. Ю. Сундуков"; 3) [красная] "HOLOTYPUS / *Sophronica* / *SUNDUKOVI* / M. Danilevsky det. 2009"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00162 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. M. E. Smirnov".

Оригинальное название. *Anaesthetis lanuginosa* Waeckmann, 1903: 395 - "Transcaspi-Gebiet: Nuchur bei Artschman".

Валидное название. *Anaesthetis lanuginosa* Waeckmann, 1903.

Типовая местность. Туркмения, окрестности Нухура в Западном Копетдаге - по оригинальному описанию.

Материал. Синтип, самец, надкрылья утрачены (длина: 5.6 мм, ширина: 1.5 мм) с желтым квадратиком, розовым прямоугольником и 3 этикетками: 1) "*Anaesthetis* / *lanuginosa* m. / Waeckmann det."; 2) [красная] "SYNTYPUS / *Anaesthetis* / *LANUGINOSA* / Waeckmann, 1903 / M.Lazarev det. 2019"; 3) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02983 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

Оригинальное название. *Rhopaloscelis unifasciatus* var. *obscurus* Plavilstshikov, 1915b: 109 - "окрестности станции Хандаоходзы Кит.-Вост. ж. д. в Гиринской провинции Манчжурии".

Валидное название. *Rhopaloscelis unifasciatus* Blessig, 1873.

Типовая местность. Китай, окрестности станции Хандаоходзы (425 м, 44°48'40"С, 129°4'3"В) в Маньчжурии - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 9.5 мм; ширина: 2.7 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] "typus"; 2) "Mandschuria / Chandaoehedzy / 3.VIII.[19]13"; 3) "*Rhopaloscelis* / *unifasciatus* Bl.

/ v. *obscurus* m. / N. Plavilstshikov det.” 4) [красная] “HOLOTYPUS / *Rhopaloscelis unifasciatus* / var. *OBSCURUS* / Plavilstshikov, 1915 / M. Danilevsky des., 2008”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00131 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Pogonocherus costatus* Motschulsky, 1859a: 572 [= 1859b: 234] - без местонахождения.

Валидное название. *Pogonocherus (Pityphilus) fasciculatus fasciculatus* (DeGeer, 1775).

Типовая местность. Окрестности Нерчинска - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип (опубликован Лазаревым, 2019), самка (длина: 6.7 мм, ширина: 2.6 мм) с 4 этикетками: 1) [красная] “Nertsch”; 2) “*Pogonocherus / costatus / mihi / Dauria*”; 3) [красная] “LECTOTYPUS / *Pogonocherus / COSTATUS* / Motschulsky, 1859 / M.Lazarev des. 2017”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02641 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky”.

Примечание. Статья В.И. Мочульского “Coléoptères du gouvernement de Jakoutsck, recueillis par M. Paulofski” была опубликована два раза. Сначала в 1859 в “Bulletin de la Classe Physico-Mathématique de l’Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg”, потом в 1859 в журнале “Mélanges biologiques” в названии которого имеется замечание: “tirés du Bulletin de l’Académie impériale des sciences de St. Pétersbourg”. Кроме того, и в конце второй статьи помещена приписка: “tiré du Bulletin phys.-math, T. XVII № 36”.

Оригинальное название. *Astynomus sibiricus* Motschulsky, 1860b: 149 - “les partie orientales de la Daourie jusqu’au port Aian”.

Валидное название. *Acanthocinus (s. str.) carinulatus* Gebler, 1833.

Типовая местность. Восточная Сибирь на восток до порта Аян на Амуре (Хабаровский край) - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип (опубликован Лазаревым, 2019), самец без брюшка (длина: 11.7 мм, ширина: 4.1 мм) с 5 этикетками: 1) “type”; 2) [красная, надпись неразборчива]; 3) “*Astynomus /*

sibiricus / Sibiria”; 4) [красная] “LECTOTYPUS / *Astynomus* / *SIBIRICUS* / Motschulsky, 1860 / M.Lazarev des. 2017”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02642 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky”.

Оригинальное название. *Tetrops elaeagni* Plavilstshikov, 1954: 474 - “Северо-западный Казахстан: Урда”.

Валидное название. *Tetrops (Mimosophronica) elaeagni elaeagni* Plavilstshikov, 1954.

Типовая местность. Северо-Западный Казахстан, окрестности поселка Урда (2 м над у.м., 48°46'С, 47°27'В).

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самка с 4 этикетками: 1) [красная] “Туре”; 2) “3. Казахст., Урда, 17.V.1953, из обрубков лоха, А. И. Воронцов”; 3) “*Tetrops elaeagni* m. N. Plavilstshikov det. 1953”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00134 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Saperda metallescens* Motschulsky, 1860b: 150 - “les bords du fl. Amour”.

Валидное название. *Eutetrapha metallescens* (Motschulsky, 1860).

Типовая местность. Долина Амура - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип (опубликован Лазаревым, 2019), самец (длина надкрылий: 11.0 мм, ширина: 3.2 мм) с красным кружком и 4 этикетками: 1) [белая] “42”; 2) “*Saperda / metallescens* / Minit. / fl. Amur”; 3) [красная] “LECTOTYPUS / *Saperda* / *METALLESCENS* / Motschulsky, 1860 / M.Lazarev des. 2017”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02643 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky”.

Оригинальное название. *Saperda sedecimpunctata* Motschulsky, 1860b: 151 - “Daourie”.

Валидное название. *Eutetrapha sedecimpunctata sedecimpunctata* (Motschulsky, 1860).

Типовая местность. Даурия - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип (опубликован Лазаревым, 2019), без головы, с остатками переднегруди и с почти полностью утраченным брюшком, в связи с чем не удаётся определить пол (длина надкрылий: 11.7 мм, ширина: 4.2 мм) с 4 этикетками: 1) [белая] “20”; 2) “*Saperda / sedecimpunctata / Daur. mer. Motsch*”; 3) [красная] “ЛЕТОТИПУС / *Saperda / SEDECIMPUNCTATA / Motschulsky, 1860 / M.Lazarev des. 2017*”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02644 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky”.

Оригинальное название. *Saperda duodecimpunctata* Motschulsky, 1860b: 151 - “Daourie”.

Валидное название. *Eutetrappa sedecimpunctata sedecimpunctata* (Motschulsky, 1860b).

Типовая местность. Даурия - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип (опубликован Лазаревым, 2019), самец без брюшка (длина: 13.5 мм, ширина: 3.9 мм) с 4 этикетками: 1) [белая] “40”; 2) “*Saperda / 12 punctata / Motsh / Sib. or.*”; 3) [красная] “ЛЕТОТИПУС / *Saperda / DUODECIMPUNCTATA / Motschulsky, 1860 / M.Lazarev des. 2017*”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02645 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky”.

Оригинальное название. *Saperda laterimaculata* Motschulsky, 1860b: 151 - “Daourie”.

Валидное название. *Saperda (Lopezcolonia) interrupta* Gebler, 1825.

Типовая местность. Даурия - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип (опубликован Лазаревым, 2019), ?самец без брюшка (длина: 10.1 мм, ширина: 3.0 мм) с 5 этикетками: 1) [белая] “17”; 2) [красная] “Daur. m.”; 3) “*Saperda / laterimaculata / Motsh / Daur. mer.*”; 4) [красная] “ЛЕТОТИПУС / *Saperda / LATERIMACULATA / Motschulsky, 1860 / M.Lazarev des. 2017*”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02646 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky”.

Оригинальное название. *Compsidia balsamifera* Motschulsky, 1860b: 151 - “Mongolie”.

Валидное название. *Saperda (Compsidia) populnea balsamifera* (Motschulsky, 1860).

Типовая местность. Монголия - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип (опубликован Шаповаловым, 2013), самец без головы, переднегруды (длина надкрылий: 7.2 мм, ширина: 2.4 мм) с 4 этикетками: 1) [белая] “14”; 2) “*Saperda / balsamifera / Transbaicalia / mihi*”; 3) “LECTOTYPUS / *Compsidia / BALSAMIFERA* / Motschulsky, 1860 / A. Shapovalov det. 2012”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02647 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky”.

Оригинальное название. *Saperda impunctata* Motschulsky, 1875: 151 - “Daourie”.

Валидное название. *Eumecocera impustulata* (Motschulsky, 1860).

Типовая местность. Окрестности Иркутска - по этикетке голотипа.

Материал. Голотип, самка (длина: 10.6 мм, ширина: 2.7 мм) с 5 этикетками: 1) [белая] “43”; 2) [красная] “Irkutsk.”; 3) “*Saperda / impunctata / Dauria mihi*”; 4) [красная] “HOLOTYPUS / *Saperda / IMPUNCTATA* / Motschulsky, 1875”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02648 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky”.

Оригинальное название. *Nietzscheana plutenkoi* Zubov, 2014: 696 - “Russia, Primorskyi reg., Black Mts., Ananjevka riv.”.

Валидное название. *Saperda alberti* Plavilstshikov, 1915, **syn. nov.**

Типовая местность. Россия, Приморская область, гора Чёрная, река Ананьевка - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 14.6 мм, ширина: 3.8 мм) с 5 этикетками: 1) [белая, рукописная] “Russia, 08.08.1991 / Primorskyi reg. / Black Mts. / Ananjevka riv. / A. Plutenko leg.”; 2) [печатная] “RUSSIA or., / PRIMORSKYI reg., / Black Mts. Ananjevka riv., / A. Plutenko leg. / 8.08.1991”; 3) [красная, написана белыми чернилами] “Holotypus / *Nietzscheana / plutenkoi* / A.Zubov, 2014”; 4) [белая] “*Saperda / alberti* /

Plavilstshikov, 1915 / M.Lazarev det.”., 2019”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02989 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. A. S. Zubov”.

Примечание. Сравнение голотипа *Nietzscheana plutenkoi* Zubov, 2014 с большой серией *Saperda alberti* Plavilstshikov, 1915 из разных мест Восточной Сибири показало, что голотип является нормальным экземпляром *S. alberti* с полностью стертým опушением. Таким образом: *Saperda* Fabricius, 1775 = *Nietzscheana* Zubov, 2014, **syn. nov.** и *Saperda alberti* Plavilstshikov, 1915 = *Nietzscheana plutenkoi* Zubov, 2014, **syn. nov.**

Оригинальное название. *Glenea tienmushana* Heurovsky, 1939: 69 - “Gebirge Tienmushan in Nordwest-China”.

Валидное название. *Glenea (s. str.) pieliana pieliana* Gressitt, 1939.

Типовая местность. Горы Тиенмушан в Северо-Западном Китае - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самка (длина: 11.0 мм [в оригинальном описании 12.0 мм]; ширина: 3.2 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] “Typus”; 2) “Tienmushan / N.W. China Rtt.”; 3) “*Glenea / tienmushana* / m. / Det. Dr. Heurovský”; 4) [красная] “HOLOTYPUS / *Glenea / TIENMUSHANA* / Heurovský, 1939”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 03006 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Glenea suenisoni* Heurovsky, 1939: 70 - “Gebirge Tienmushan in Nordwest-China”.

Валидное название. *Glenea (s. str.) suenisoni* Heurovsky, 1939.

Типовая местность. Горы Тиенмушан в Северо-Западном Китае - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец (длина: 9.8 мм; ширина: 2.8 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] “Cotypus”; 2) “Tienmushan / N.W. China Rtt.”; 3) “*Glenea / suenisoni* m. / Det. Dr. Heurovský”; 4) [красная] “LECTOTYPUS / *Glenea / SUENISONI* / Heurovský, 1939 / M.Lazarev des. 2019”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 03007 /

Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Thyestes gebleri* var. *nigrinus* Plavilstshikov, 1915b: 109 - “окрестности станции Хандаоходзы Кит.-Вост. ж. д. в Гиринской провинции Манчжурии”.

Валидное название. *Thyestilla gebleri* (Faldermann, 1835).

Типовая местность. Китай, окрестности станции Хандаоходзы (425 м, 44°48'40"С, 129°4'3"В) в Маньчжурии - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 11.5 мм; ширина: 3.7 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] “*typus*”; 2) “19.VI.12 Кр / Ханьдаох.”; 3) “*Thyestes / gebleri* Fald. / v. *nigrinus* m. / N. Plavilstshikov det.”; 4) [красная] “LECTOTYPUS / *Thyestes gebleri* / var. *NIGRINUS* / Plavilstshikov, 1915 / M. Danilevsky des., 2008”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00135 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Oberea alexandrovi* Plavilstshikov, 1915b: 109 - “окрестности станции Хандаоходзы Кит.-Вост. ж. д. в Гиринской провинции Манчжурии”.

Валидное название. *Nupserha alexandrovi* (Plavilstshikov, 1915).

Типовая местность. Китай, окрестности станции Хандаоходзы (425 м, 44°48'40"С, 129°4'3"В) в Маньчжурии - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самка (длина: 7.4 мм; ширина: 1.8 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] “*typus*”; 2) “Mandschuria / Chandaoehedzy / 12.VIII.[1]914”; 3) “*Oberea / alexandrovi* / m. / N. Plavilstshikov det.”; 4) [красная] “LECTOTYPUS / *Oberea / ALEXANDROVI* / Plavilstshikov, 1915 / M. Danilevsky des., 2008”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00136 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Oberea kostini* Danilevsky, 1988a: 35 - "Алтай, бассейн р. Уймень".

Валидное название. *Oberea (s. str.) kostini* Danilevsky, 1988.

Типовая местность. Алтай, бассейн р. Уймень - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 13.0 мм, ширина: 2.5 мм) с 3 этикетками: 1) "Алтай / Бас. р. Уймень / 10.VII.60 / А. Расницын"; 2) [красная] "HOLOTYPUS / *Oberea / kosteni* sp. n. / det. M.Danilevsky 1985"; 3) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00154 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA)".

Оригинальное название. *Oberea herzi* Ganglbauer, 1887: 23: 35 - "... beim Tempel Ta-tschiao-sy, etwa 60 engl. Meilen nordwestlich von Peking gesammelt."

Валидное название. *Oberea (s. str.) herzi* Ganglbauer, 1887: 23.

Типовая местность. Китай, примерно в 60 милях севернее Пекина - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 11.3 мм, ширина: 2.3 мм) с 6 этикетками: 1) "110."; 2) "Pekin. / (Herz)."; 3) "*Oberea Herzia-* / *na* g geb. Тур."; 4) "к. Г. Сиверса."; 5) [красная] "HOLOTYPUS / *Oberea / HERZI / Ganglbauer, 1887*"; 6) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 03010 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

Примечание. У автора не возникает никаких сомнительный в том, что данный экземпляр является голотипом *Oberea herzi* Ganglbauer, 1887, несмотря на то, что L.Ganglbauer подписал его, как "*Oberea herziana*" (название, которое никогда не было опубликовано). Экземпляр полностью соответствует оригинальному описанию, а вид никогда не был представлен в коллекции Л.Гангльбауера (L.Ganglbauer) в Вене в Музее естествознания (Natural History Museum Vienna). По сообщению Х.Шиллхаммера (H. Schillhammer) в музее в коробке с экземплярами рода *Oberea* нет даже соответствующей донной этикетки. Для Л.Гангльбауера (L.Ganglbauer) было нормальной практикой описывать экземпляры из других коллекций и возвращать голотипы.

Оригинальное название. *Mallosia (Semnosia) galinae* Danilevsky, 1990: 364 - "Azerbaidzhan, distr. Shemakha, Maraza".

Валидное название. *Mallosia (Semnosia) galinae* Danilevsky, 1990.

Типовая местность. Алтай, бассейн р. Уймень - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 20.3 мм, ширина: 5.8 мм) с 4 этикетками: 1) [двусторонняя этикетка]: [лицевая сторона] "Marazy / distr. Shemacha / 1200 m / 8.V1998 / Prangos", [оборотная сторона] "A. Bogachev"; 2) "Каменистые / склоны и / овраги"; 3) [красная] "HOLOTYPUS / *Mallosia / galinae*, sp. n. / det. M. Danilevsky 1987"; 4) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 03011 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. A. V. Bogachev".

Оригинальное название. *Musaria testaceovittata* Pic, 1934a: 18 - "Long. 9 mill. Ins. Kojun, Lac Urmia".

Валидное название. *Phytoecia (Helladia) testaceovittata testaceovittata* (Pic, 1934) по Danilevsky (2010c).

Типовая местность. Остров Коюн на озере Урмия в Иране - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самка (длина: 9 мм, ширина: 3.2 мм) с 7 этикетками: 1) [красная] "Typus"; 2) "ins. Kojun / lac. Urmia / 4.V 16"; 3) "Mus. Caucas. / 100 - 16. / Exp. Urmiana"; 4) "*Musaria / testaceovittata / mihi* M. Pic, 1933" 5) "*Ph. (Helladia) / iranica*"; 6) [красная] "HOLOTYPUS / *Musaria / TESTACEOVITTATA* / Pic, 1934"; 7) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02984 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

Примечание. По Sama (2010): *Phytoecia (Helladia) armeniaca testaceovittata* (Pic, 1934) = *Helladia iranica* Villiers, 1960 = *Helladia natali* (Lobanov, 1994). По Pesarini & Sabbadini (2011) *Helladia armeniaca* состоит из 3 подвидов: *H. a. armeniaca* (Frivaldszky, 1878), *H. a. iranica* Villiers, 1960 и *H. a. natali* (Lobanov, 1994).

Оригинальное название. *Phytoecia (Obereina) pravei* Plavilstshikov, 1926a: 8 - "Transcaucasia: Ordubad ad fl. Araxis".

Валидное название. *Phytoecia (Parobereina) vittipennis pravei* Plavilstshikov, 1926.

Типовая местность. Окрестности Ордубада в Нахичеванской республике Азербайджана - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип (по монотипии), самец (длина: 6.9 мм; ширина: 2.0 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] "typus"; 2) "Transcauc. / Ordubad / VI."; 3) "*Phytoecia (Obereina) pravei* m. / N. Plavilstshikov det."; 4) [красная] "HOLOTYPUS / *Phytoecia (Obereina) / PRAVEI* / Plavilstshikov, 1926 / M. Danilevsky des., 2008"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00137 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

Оригинальное название. *Phytoecia (Obereina) pallidipennis* Plavilstshikov, 1926b: 335, 340 (младший ономим, не Redtenbacher, 1848). - "Turkestan: Samarkand".

Валидное название. *Phytoecia (Parobereina) plavilshikovi*, nom. nov.

Типовая местность. Средняя Азия; окрестности Самарканда - по оригинальному описанию

Материал. Голотип, самец (длина: 8.5 мм; ширина: 2.0 мм) с 3 этикетками: 1) [красная] "typus"; 2) "Turcmenia / pr. Samarkand / 18.V."; 3) "*Phytoecia (Obereina) pallidipennis* / m. / N. Plavilstshikov det."; 4) [красная] "HOLOTYPUS / *Phytoecia (Obereina) / PALLIDIPENNIS* / Plavilstshikov, 1926 / M. Danilevsky des., 2008"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00138 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

Оригинальное название. *Phytoecia suworowi* Koenig, 1906: 26, "Kreise Olty (Kars-Gebiet)".

Валидное название. *Phytoecia (Neomusaria) suworowi* Pic, 1905.

Типовая местность. Турция, пров. Эрзурум, Олту - по оригинальному описанию и этикеткам серии Кёнига, которая была использована Пиком (Pic, 1905) для оригинального описания и по публикации Кёнига (Koenig, 1906): "ich sammelte sie Anfarg. Juni 1904 in Kreise Olty (Kars-Gebiet)."

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец (длина: 10.4 мм, ширина: 2.9 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] “Cotype”; 2) [двусторонняя этикетка]: [лицевая сторона] “Kaukasus / Olty / E.Koenig”, [оборотная сторона] “¹⁰/_{VI} / 04”; 3) “*Phytoecia / suvorovi* Koenig / VI.915 / N.Plavilstshikov det.”; 4) [красная] “LECTOTYPUS / *Phytoecia / SUWOROWI* / Koenig, 1906 / M.Lazarev des., 2019”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 03015 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”. 6 паралектотипов; 1 самка с 5 этикетками: 1) [красная] “Cotype”; 2) [двусторонняя этикетка]: [лицевая сторона] “Kaukasus / Olty / E.Koenig”, [оборотная сторона] “¹/_{VI} / 04”; 3) “*Phytoecia / suvorovi* Koenig / N.Plavilstshikov det.”; 4) “*suvorovi* / Koenig”; 5) [красная] “PARALECTOTYPUS / *Phytoecia / SUWOROWI* / Koenig, 1906 / M.Lazarev des., 2019”; 1 самец, 1 самка с 3 этикетками: 1) [двусторонняя этикетка]: [лицевая сторона] “Kaukasus / Olty / E.Koenig”, [оборотная сторона] “¹⁰/_{VI} / 04”; 2) “*Phytoecia / suvorovi* Koenig / N.Plavilstshikov det.”; 3) [красная] “PARALECTOTYPUS / *Phytoecia / SUWOROWI* / Koenig, 1906 / M.Lazarev des., 2019”; 2 самки с 4 этикетками: 1) [двусторонняя этикетка]: [лицевая сторона] “Kaukasus / Olty / E.Koenig”, [оборотная сторона] “¹⁸/_{VI} / 04”; 2) “*Phytoecia / suvorovi* Koenig / N.Plavilstshikov det.”; 3) “*Phytoecia / suvorovi*”; 4) [красная] “PARALECTOTYPUS / *Phytoecia / SUWOROWI* / Koenig, 1906 / M.Lazarev des., 2019”; 1 самка с 3 этикетками: 1) [двусторонняя этикетка]: [лицевая сторона] “Kaukasus / Olty / E.Koenig”, [оборотная сторона] “¹⁷/_{VI} / 04”; 2) “*Phytoecia / suvorovi* Koenig / N.Plavilstshikov det.”; 3) [красная] “PARALECTOTYPUS / *Phytoecia / SUWOROWI* / Koenig, 1906 / M.Lazarev des., 2019”.

Примечание: Известно (Данилевский, 2008) еще несколько экземпляров типовой серии хранящихся в Зоологическом Институте РАН (Санкт-Петербург): 2 самца и 1 самка, каждый экземпляр с двусторонней этикеткой: лицевая сторона - “Kaukasus / Olty / E.Koenig”, оборотная сторона - “⁹/_{VI} / 04” и “¹⁵/_{VI} / 04”. Два экземпляра типовой серии обнаружены автором в коллекции Дениса Касаткина (Ростов на Дону): самец и самка, каждый экземпляр с двусторонней этикеткой: лицевая сторона -

“Kaukasus / Olty / E.Koenig”, оборотная сторона - “¹⁷/VI / 04” и “¹⁶/VI / 04”.

Оригинальное название. *Phytoecia ludovici* Pic, 1891a: 133 [1891b: cxxxv] - “Sarepta”.

Валидное название. *Phytoecia* (s. str.) *rufipes rufipes* Ganglbauer, 1884.

Типовая местность. Сарепта, сейчас район Волгограда - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самец (длина: 10.3 мм, ширина: 2.4 мм) с 8 этикетками: 1) “Rossia m. or. / Sarepta”; 2) [двусторонняя рукописная этикетка]: [лицевая сторона] “*Ludovici* (à voir d'autres ex[emplaires])”, [оборотная сторона] “ne correspond pas absolument au type de...”; 3) [двусторонняя рукописная этикетка]: [лицевая сторона] “Plutôt rufipes Ol.[ivier]”, [оборотная сторона] “Yakour[en] [locality in Algeria] (Pic)”; 4) “*Phytoecia / ludovici* Pic ? / N. Plavilstshikov det.”; 5) [красная] “SYNTYPUS / *Phytoecia LUDOVICI* / Pic, 1891.”; 6) “*Phytoecia* (s. str.) / *RUFIPES* / (Olivier, 1795) / M.Danilevsky det. 2011”; 7) [красная] “LECTOTYPUS / *Phytoecia / LUDOVICI* / Pic, 1891 / M.Lazarev det. 2019”; 8) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02985 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Phytoecia badenkoi* Danilevsky, 1988c: 16 - “Казахстан, Нарынкол, 1850 м”.

Валидное название. *Phytoecia (Opsilia) badenkoi* Danilevsky, 1988

Типовая местность. Казахстан, Нарынкол, 1850 м - по оригинальному описанию.

Материал. Голотип, самец (длина: 4.9 мм, ширина: 1.0 мм) с 3 этикетками: 1) “Каз. ССР 22.6.[19]84 / Нарынкол 1850 / Данилевский”; 2) [красная] “HOLOTYPUS / *Phytoecia / badenkoi*, sp. n. / det. M.Danilevsky 1985”; 3) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00155 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. M. L. Danilevsky”.

Оригинальное название. *Agapanthia* (s. str.) *korostelevi* Danilevsky, 1985: 385 [= 1987: 620] - “Южное Закавказье (Нахичеванская АССР, Армение); ... Турция”.

Валидное название. *Agapanthia* (*Homoblephara*) *korostelevi* Danilevsky, 1985.

Типовая местность. Нахичеванская Автономная Республика, гора Бузгов - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип (обозначен Данилевским (1987), как голотип), самец (длина: 11.6 мм, ширина: 2.7 мм) с 4 этикетками: 1) “Нах. АССР / Бузгов 6.6.1982 / М.Данилевский”; 2) [красная] “HOLOTYPUS / *Agapanthia* / *korostelevi*, sp. n. / det. M.Danilevsky 1983”; 3) [красная] “LECTOTYPUS”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00149 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. M. L. Danilevsky”.

Примечание. В первоначальной публикации не указан типовой материал, что связано с задержкой оригинальной статьи редакцией «Энтомологического обозрения». Статья была представлена в редакцию 1983 году, а опубликована через 4 года. В результате за оригинальное описание приходится считать тезы в определительной таблице кавказских усачей (Данилевский, Мирошников, 2005), не сопровождающиеся, указаниями на типовой материал. Экземпляры, обозначенные как голотип и паратипы (Данилевский, 1987), следует считать за лектотип и паралектотипы.

Оригинальное название. *Agapanthia jacobsoni* Plavilstshikov, 1915d: 122 - “Buchara occid., fl. Amu-Darja, prope urb. Tshardzhuj”.

Валидное название. *Agapanthia* (*Epoptes*) *angelicae* Reitter, 1898.

Типовая местность. Туркмения, окрестности Ашхабада - по этикетке голотипа.

Материал. Голотип, самка (длина: 13.9 мм; ширина: 4.1 мм) с 4 этикетками: 1) [красная] “Type”; 2) “Transcasp. / Aschabad”; 3) [красная] “HOLOTYPUS / *Agapanthia* / *JACOBSONI* / Plavilstshikov, 1915 / M. Danilevsky des., 2008”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00139 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Примечание. Этикетка голотипа *A. jacobsoni* Plavilstshikov, 1915d (“Transcasp., Aschabad”) не соответствует данным в первоописании [“Чарджуй”]; не совпадают и размеры: по первоописанию, длина тела жука - 15.5 мм, ширина 5.5 мм, тогда как длина тела единственного типового экземпляра 13.9 мм, а ширина - 4.1 мм. Некоторые другие признаки первоописания также не полностью соответствуют наличному экземпляру. Тем не менее, это, по-видимому, именно та самка, которую описывал Н.Н. Плавильщиков, так как экземпляр обладает одним из наиболее характерных признаков *A. jacobsoni* - очень широкими надкрыльями, хотя и не настолько широкими, как отмечено в первоописании.

Оригинальное название. *Agapanthia auliensis* Pic, 1907: 12 - “Turkestan: Alie-Ata [sic!]”.

Валидное название. *Agapanthia (Epoptes) auliensis* Pic, 1907.

Типовая местность. Казахстан, окрестности Тараза (ранее Аулие-Ата, потом Джамбул) - по оригинальному описанию.

Материал. Синтип, самец (длина: 13.4 мм, ширина: 3.3 мм) с 6 этикетками: 1) [красная] “Cotype”; 2) “Aulie-Ata / Turkest. / ex coll. Pic”; 3) “*auliensis* / Pic”; 4) “*Agapanthia / auliensis* / Pic. cotype”; 5) [красная] “SYNTYPUS / *Agapanthia / AULIENSIS* / Pic, 1907 / M.Lazarev det. 2019”; 6) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02986 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Agapanthia altaica* Plavilstshikov, 1933h: 113 - “Siberia, Altai centr.: Ojratia, pag. Skebalino [ошибочное написание название пос. Shebalino]”.

Валидное название. *Agapanthia (Epoptes) altaica* Plavilstshikov, 1933.

Типовая местность. Алтай, окрестности Шебалино (51°17'С, 85°40'В) - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 14.8 мм; ширина: 4.1 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] “Cotypus”; 2) “Altaj centr. / Shebalino / 1.VII.1932 / P. Valdaev”; 3) “*Ag. / altaica* Plav. / N. Plavilstshikov det.”; 4) [красная] “LECTOTYPUS / *Agapanthia / ALTAICA* / Plavilstshikov, 1933 /

M. Danilevsky des., 2008"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00140 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

Оригинальное название. *Agapanthia helianthi* Plavilstshikov, 1935: 250 - "Rossia mer.-or.: Novotsherkassk; Matveev Kurgan; Ciscaucasia: prov. Kuban [loc. numerosa: Abinskaja, Korenovskaja, Rodnikovskaja, Mirskaja, Labinskaja, Tulsckaja, Maikop etc.], prov. Terek [loc. numerosa: Naurskaja, Petropavlovskaja, Groznyi etc.]; Transcaucasia: Mzchet, ..., Teliani ...".

Валидное название. *Agapanthia (Epoptes) lederi lederi* Ganglbauer, 1884.

Типовая местность. Краснодарский край, Лабинск (44°38'00"С, 40°44'00"В) - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 14.3 мм; ширина: 3.5 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] "Type"; 2) "Cauc. bor. occ. / prov. Kuban / Labinskaja / 19.VI.[1]914"; 3) *Agapanthia / helianthi / m. / N. Plavilstshikov det.*"; 4) [красная] "LECTOTYPUS / *Agapanthia HELIANTHI* / Plavilstshikov, 1935 / M. Danilevsky des., 2008"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00141 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov".

Оригинальное название. *Agapanthia subchalybaea turanica* Plavilstshikov, 1929a: 131, 137 - "Vernyj, Kargaralinskoe, ..., Vernyj, ..., Przhevalsk ..., Issyk-Kul ..., Tashkent, ...".

Валидное название. *Agapanthia (Epoptes) turanica* Plavilstshikov, 1929.

Типовая местность. Окрестности Алма-Аты (ранее Верный) - по этикетке лектотипа.

Материал. Лектотип, (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 16.3 мм; ширина: 4.1 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] "Type"; 2) "Turkestan / Wiernyj"; 3) "*Agapanthia / subchalybaea / turanica* m. / N. Plavilstshikov det."; 4) [красная] "LECTOTYPUS / *Agapanthia subchalybaea / TURANICA* / Plavilstshikov, 1929 / M. Danilevsky des., 2008"; 5) [розовая] "Зоомузей МГУ (Москва,

РОССИЯ) / № ZMMU Col 00142 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Agapanthia fasciculosa* Motschulsky, 1861b: 41 - без местонахождения.

Валидное название. *Agapanthia (Amurobia) pilicornis pilicornis* (Fabricius, 1787).

Типовая местность. Оригинальное описание не сопровождается географическим указанием, но из названия работы (“des rives du fl. Amur et de la Daourie méridionale”) следует, что вид описан из Восточной Сибири.

Материал. Голотип (опубликован Лазаревым, 2019), самка (длина: 12.8 мм, ширина: 3.5 мм) с 4 этикетками: 1) “Daur. m”; 2) “*Agapanthia / fasciculosa / Daur. mer. Motsch*”; 3) [красная] “HOLOTYPUS / *Agapanthia / FASCICULOSA / Motschulsky, 1861*”; 4) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02649 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. V. I. Motschulsky”.

Оригинальное название. *Agapanthia incerta* Plavilstshikov, 1930: 12 - “Buchara mer., Garm”.

Валидное название. *Agapanthia (Smaragdula) incerta* Plavilstshikov, 1930.

Типовая местность. Таджикистан, окрестности Гарма (около 39°3'С, 70°22'В).

Материал. Лектотип (опубликован Данилевским, 2009), самец (длина: 7.4 мм; ширина: 1.9 мм) с золотистым кружком и 5 этикетками: 1) [красная] “Type”; 2) “Ю. Бухара / Гарм / 15.IV / Жихарев”; 3) “*Agapanthia / incerta m. / N. Plavilstshikov det.*”; 4) [красная] “LECTOTYPUS / *Agapanthia / INCERTA / Plavilstshikov, 1930 / M. Danilevsky des., 2008*”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 00143 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Оригинальное название. *Agapanthia coeruleipennis* var. *brevis* Pic, 1891b: 1 - “Akbès”.

Валидное название. *Agapanthia (Agapanthoplia) coeruleipennis*

Frivaldszky, 1878.

Типовая местность. Турция, пров. Хатай - по оригинальному описанию.

Материал. Лектотип, обозначается здесь, самка (длина: 11.2 мм, ширина: 3.3 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] “Cotype”; 2) “Akbès / Syrie”; 3) “*coeruleipennis* / var. *brevis* Pic”; 4) [красная] “LECTOTYPUS / *Agapanthia* / *coeruleipennis* var. / *BREVIS* / Pic, 1891 / M.Lazarev des., 2019”; 5) [розовая] “Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) / № ZMMU Col 02987 / Zool. Mus. Mosq. Univ. / (Mosquae, ROSSIA) / ex coll. N. N. Plavilstshikov”.

Экземпляры, ошибочно обозначенные как типы

Валидное название. *Turkaromia pruinosa* (Reitter, 1903).

Материал. Самец (длина: 23.8 мм; ширина: 5.4 мм) с 5 этикетками: 1) [красная] “Cotype”; 2) “PROV. KULDSCHA / Ober. Jli-Thal / F.Hauser 1897.”; 3) “*Aromia* / *pruinosa* / cotype de Reitter”; 4) “*Turkaromia* / *PRUINOSA* / (Reitter,1903) / M.Lazarev det. 2017”; 5) “NOT SYNTYPE / holotype (female) / is preserved in / Budapest / M. Lazarev, 2017”.

Примечание. Согласно оригинальному описанию, вид был описан по единственной самке. Голотип хранится в Венгерском Музее Натуральной Истории (Hungarian Natural History Museum).

Валидное название. *Turanium (Chalcoturanium) johannis juglandis* Jankowski, 1934 [= 1935a].

Материал. Самец (длина: 11.4 мм; ширина: 3.0 мм) с 6 этикетками: 1) [красная] “Cotypus”; 2) “Fergana bor. / Padshata / 15.VIII.1933. / I. Jankovsky”; 3) “*Turanium* / *juglandis* Jank. / ab. *metallescens* / Jank. / cotype”; 4) “*Turanium* / *johannis* / Danilevsky det.”; 5) “MGU”; 6) “NOT SYNTYPE / 3 syntypes of original / description: 1925-29 / M. Lazarev, 2017”.

Примечание. Согласно оригинальному описанию, типовая серия состоит из 3 экземпляров, собранных в 1925-29 гг.

Ошибочное определение. *Phytoecia languida* Fairmaire.

Валидное название. *Phytoecia (Paracoptosia) albovittigera* Heyden, 1863.

Материал. Самка (длина: 8.7 мм; ширина: 2.3 мм) с 4 этикетками: 1) “ТОКАТ”; 2) “*Phytoecia / languida* Frm. / (ex typis) / (Clermont)” 3) “*Phytoecia / ALBOVITTIGERA* / Heyden, 1863 / M.Lazarev det. 2017”; 4) “*languida* was never / described by Fairmaire / M.Lazarev, 2017”.

Примечание. *Phytoecia languida* Fairmaire никогда не была описана (Danilevsky, 2017). За это описание ошибочно принималось описание рода *Coptosia* Fairmaire, 1865 с типовым видом *Phytoecia languida* Ménériés, 1839.

Валидное название. *Phytoecia (Cinctophytoecia) guilleti callosicollis* Pic, 1933a.

Материал. Самка (длина: 11.9 мм; ширина: 2.8 мм) с 6 этикетками: 1) [розовая] “TYPUS”; 2) “Tatsienlu Dsaschi / Szechuan China”; 3) “Bergschluchten / Em. Reitter”; 4) “*Phytoecia / callosicollis* Pic / N. Plavilstshikov det.”; 5) “*Phytoecia / callosicollis* / Pic”; 6) “*Phytoecia (Cinctophytoecia) / guilleti CALLOSICOLLIS* / Pic, 1933 / nec typus / M.Lazarev det. 2019

Примечание. *Phytoecia testaceolimbata* var. *callosicollis* Pic, 1933 была описана из Юньнани.

Благодарности. Автор сердечно благодарит Алексея Гусакова (Зоологический музей Московского государственного университета), за предоставление возможности работы с коллекциями, а также Gérard Tavakilian (Musée National d'Histoire Naturelle, Paris) и Harald Schillhammer (Natural History Museum, Vienna) за актуальную информацию о музейных материалах. Особую благодарность автор выражает Михаилу Данилевскому (Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва) и Сергею Мурзину (Москва) за регулярные консультации.

ЛИТЕРАТУРА

- Богачев А.Б. 1934а. Материалы к изучению фауны жуков Апшеронского полуострова. - Труды Азербайджанского отделения Закавказского филиала АН СССР, сектор зоологии. 7: 14-69.
- Богачев А.Б. 1934б. Описание некоторых новых видов жуков с Апшеронского полуострова. - Труды Азербайджанского отделения Закавказского филиала АН СССР, сектор зоологии. 7: 70-71.
- Богачев А.В. 1949. О двух малоизвестных вредителях древесных пород в лесах и садах Азербайджана. - Доклады Академии наук Азербайджанской ССР. 5 (4): 180-185.
- Богачев А.В. 1962. Таджикский Мускатный усач *Aromia moschata* *scuenta*, subsp. nov. A. Bog. - Известия биологических наук Академии наук Таджикской ССР. 3 (10): 96-98.
- Данилевский М.Л. 1980. Новый вид дровосека рода *Parmena* Latr. (Coleoptera, Cerambycidae) из Закавказья. - Энтомологическое обозрение. 59 (4): 852-854.
- Данилевский М.Л. 1985. [новые таксоны] с. 313-314, 328, 332-333, 385, 392. - В кн: Данилевский М.Л., Мирошников А.И. 1985. Жуки-дровосеки Кавказа (Coleoptera, Cerambycidae). Определитель. Краснодар. Кубанский Сельскохозяйственный Институт. 419 с., 10 таб.
- Данилевский М.Л. 1987. Новые виды жуков-дровосеков (Coleoptera, Cerambycidae) из Южного Закавказья. - Энтомологическое обозрение. 66 (3): 614-620.
- Данилевский М.Л. 1988а. Сибирские усачи рода *Obegea* группы *purillata* (Coleoptera, Cerambycidae). - Вестник зоологии. 1: 35-40.
- Данилевский М.Л. 1988б. Новые и малоизвестные виды жуков-усачей (Coleoptera, Cerambycidae) Дальнего Востока. - Зоологический журнал. 67 (3): 367-374.
- Данилевский М.Л. 1988с. Два новых вида жуков-усачей (Coleoptera, Cerambycidae) из Казахстана. - Вестник зоологии. 2: 12-17.
- Данилевский М.Л., Есенин А.В. 1988d. Новый вид жука-усача рода *Tetraommatus* Pergoud. (Coleoptera, Cerambycidae) из Вьетнама. - Фауна и экология насекомых Вьетнама. М.:

Наука: 159-161.

- Данилевский М.Л. 2008. Два новых вида *Phytoecia* Dejean, 1835 (Coleoptera: Cerambycidae) из Армении. - Эверсмания. Энтомологические исследования в России и соседних регионах. № 15-16: 6-16
- Данилевский М.Л. 2009. Таксоны жуков-усачей (Coleoptera, Cerambycidae) видовой группы, описанные Н. Н. Плавильщиковым, и их типы в коллекциях Зоологического музея Московского государственного университета и Зоологического института РАН в Санкт-Петербурге.- Энтомологическое обозрение. 88 (3): 630-663.
- Данилевский М.Л. 2010. Новые таксоны жуков-усачей (Coleoptera, Cerambycidae) из Закавказья и Северного Ирана. - Эверсмания. Энтомологические исследования в России и соседних регионах. № 23-24: 3-9 + 2 таб.
- Данилевский М.Л. 2014. Жуки-усачи (Coleoptera, Cerambycoidea) России и соседних стран. Часть 1. М.: ВШК. 518 с. 36 цв. тб.
- Данилевский М.Л., Мирошников А.И. 1985. Жуки-дровосеки Кавказа (Coleoptera, Cerambycidae). Определитель. Краснодар: Кубанский сельскохозяйственный институт; Краснодарская краевая станция защиты растений. 419 с.
- Лазарев М.А. 2016. Таксоны жуков-усачей (Coleoptera, Cerambycidae) видовой группы, описанные Г.Л. Суворовым, и их типы в коллекциях Зоологического музея Московского государственного университета, Зоологического института РАН в Санкт-Петербурге и Сибирского зоологического музея в Новосибирске. - Гуманитарное пространство. Международный альманах. 5 (2): 239-300.
- Лазарев М.А. 2019. Таксоны жуков-усачей (Coleoptera, Cerambycidae) видовой группы, описанные В.И. Мочульским, и их типы. - Гуманитарное пространство. Международный альманах. 8 (1): 6-70.
- Мирошников А.И. 1990. Жуки-усачи рода *Brachyta* (Coleoptera, Cerambycidae) с Кавказа. - Вестник Зоологии. 3: 23-28.
- Мирошников А.И. 2007. Обзор жуков-усачей рода *Cortodera* Mulsant, 1863, близких к *C. villosa* Heyden, 1876, с описанием новых таксонов (Coleoptera, Cerambycidae). - Кавказский энтомологический бюллетень. 3 (2): 207-218.
- Мирошников А.И. 2011. Новый вид жуков-усачей рода *Cortodera*

М.А. Лазарев / M.A. Lazarev

- Mulsant, 1863 (Coleoptera: Cerambycidae) из Южного Закавказья. - Кавказский энтомологический бюллетень. 7 (1): 53-54.
- Пак О.В., Скрыльник Ю.Е. 2014. Новый подвид *Pogonarthron* (s. str.) *petrovi* Danilevsky, 2004 (Coleoptera: Cerambycidae) из Таджикистана. - Эверсмания. 40: 7-8.
- Плавильщиков Н.Н. 1915а. Новый представитель сем. Cerambycidae из Средней Азии (Coleoptera). *Usprion* nov. gen. *Prionidarum*. - Энтомологический вестник. 2 (2): 133-135.
- Плавильщиков Н.Н. 1915б. Жуки-усачи собранные А.И. Александровым в Манчжурии (Coleoptera, Cerambycidae). - Энтомологический вестник. 2 (2): 103-110.
- Плавильщиков Н.Н. 1915с. Заметки о жуках усачах палеарктической фауны (Coleoptera, Cerambycidae). II. - Русское энтомологическое обозрение. 15 (3): 347-350.
- Плавильщиков Н.Н. 1915d. Новый вид рода *Agarantia* Serv. из Бухары (Coleoptera, Cerambycidae). Русское энтомологическое обозрение. 15 (2): 122-124.
- Плавильщиков Н.Н. 1932. Жуки-дровосеки, вредители древесины. Москва-Ленинград. 200 с.
- Плавильщиков Н.Н. 1936. Жуки-дровосеки (Ч. 1). - В кн.: Фауна СССР. Насекомые жесткрылые. Т. 21. Москва-Ленинград: Изд-во АН СССР. 612 с.
- Плавильщиков Н.Н. 1940. Жуки-дровосеки (Ч. 2). - В кн.: Фауна СССР. Насекомые жесткрылые. Т. 22. Нов. сер. № 22. Москва-Ленинград: Изд-во АН СССР. 785 с.
- Плавильщиков Н.Н. 1951. Новые виды жуков-дровосеков палеарктической фауны. - В сб.: Сборник трудов Зоологического музея Московского государственного университета. 7: 113-122.
- Плавильщиков Н.Н. 1954. Новые виды жуков-дровосеков фауны Советского Союза (Coleoptera, Cerambycidae). - Зоологический журнал. 33 (2): 470-476.
- Плавильщиков Н.Н. 1956. Лоховый клит - *Chlorophorus elaeagni* Flav., sp. nova (Coleoptera, Cerambycidae). - Энтомологическое обозрение. 35 (4): 818-821.
- Плавильщиков Н.Н. 1958а. Новый дальневосточный вид рода *Gaurotes* J. Lec. (Coleoptera, Cerambycidae). - Энтомологическое обозрение. 37 (3): 720-723.

- Плавильщиков Н.Н. 1958b. Жуки-дровосеки. Ч. 3. Подсемейство Lamiinae, ч. 1. - В кн.: Фауна СССР. Насекомые жесткрылые. Т. 23. Москва-Ленинград: Изд-во АН СССР. 592 с.
- Плавильщиков Н.Н. 1959. Новые виды и формы жуков-дровосеков из Киргизии и Казахстана (Coleoptera, Cerambycidae). - Зоологический журнал. 38 (11): 1678-1682.
- Плавильщиков Н.Н., Ануфриев Л.А. 1964. Новый вид рода Phymatodes (Coleoptera, Cerambycidae). - Зоологический журнал. 43 (10): 1565-1569.
- Плавильщиков Н.Н., Лурье М.А. 1960. Новый вид рода Phymatodes Muls. из Сибири (Coleoptera, Cerambycidae). - Бюллетень Московского общества испытателей природы, отдел биологический. 65 (4): 124-125.
- Суворов Г. 1905. Новые виды родов Dorcadion и Compsodorcadion (Coleoptera, Cerambycidae). - Русское энтомологическое обозрение. 15 (2): 117-121.
- Шаповалов А.М. 2012. Жуки-усачи (Coleoptera, Cerambycidae) Оренбургской области. - Труды Оренбургского отделения РЭО. Вып. 3. Оренбург: Оренбургское отделение Русского энтомологического общества. 224 с.
- Шаповалов А.М. 2013. Новый вид и таксономические изменения в роде Compsidia Mulsant, 1839 (Coleoptera, Cerambycidae). - Евразийский энтомологический журнал. 12 (2): 139-143.
- Шаповалов А.М. 2014. Обзор подрода Kostinielytus Danilevsky, 2009 рода Xylotrechus Chevrolat, 1860 (Coleoptera: Cerambycidae). - Кавказский энтомологический бюллетень. 10 (1): 245-253.
- Baeckmann J.N. 1903. Die paläarktischen Vertreter der Gattung Anaesthetis Mulsant (Coleoptera, Cerambycidae). - Russkoe Entomologicheskoe Obozrenie. 3: 393-396.
- Baeckmann J.N. 1922. Revision der Gattung Pronocera auctorum (Coleoptera, Cerambycidae). - Russkoe Entomologicheskoe Obozrenie. 18 [1922-1924]: 28-35.
- Baeckmann J.N. 1923. Zur Kenntnis der Gattung Hesperophanes Muls. Reitt. (Coleoptera, Cerambycidae). - Revue Russe d'Entomologie, Saint-Petersbourg. 18 (2-3): 65-68, 1 fig.
- Botero J. & Cupello M. 2015: Case 3656. Cerambyx striatus Goeze, 1777 (currently Dorcadion glycyrrhizae striatum) and Cerambyx

- striatus Fabricius, 1787 (currently *Chydarteres striatus*) (Insecta, Coleoptera, Cerambycidae): proposed conservation of the specific names. - Bulletin of Zoological Nomenclature. 72 (2): 122-128.
- Danilevsky M.L. 1993. New species of Cerambycidae (Coleoptera) from East Asia with some new records. - Annales historico-naturales Musei nationalis hungarici. 84 (1992): 111-116.
- Danilevsky M.L. 1996. Review of *Dorcadion* Dalman of “*acutispinum*-group” from Kazakhstan with the description of some new taxa (Coleoptera, Cerambycidae). - Lambillionea. 96, 3 (1): 455-462.
- Danilevsky M.L. 2001a. Review of subspecific structure of *Dorcadion* (s.str.) *glycyrrhizae* (Pallas, 1771) (Coleoptera, Cerambycidae). - Les cahiers Magellanes. 5: 1-27.
- Danilevsky M.L. 2001b. Review of *Cortodera* species close to *C. reitteri* Pic, 1891 and *C. ruthena* Plavilstshikov, 1936, Part 1. (Coleoptera, Cerambycidae). - Les cahiers Magellanes. 7: 1-18.
- Danilevsky M.L. 2001c. Review of *Cortodera* species close to *C. reitteri* Pic, 1891 and *C. ruthena* Plavilstshikov, 1936, Part 2. (Coleoptera, Cerambycidae). - Les cahiers Magellanes. 8: 1-18.
- Danilevsky M.L. 2004. *Cortodera neali* sp. n. from Iran and *Dorcadion shirvanicum azerbaijdzhanicum* Plavilstshikov, 1937 stat. n. from Azerbaijan (Coleoptera, Cerambycidae). - Les cahiers Magellanes. 32: 1-7.
- Danilevsky M.L. 2006. Four new *Dorcadionini* taxa from South Urals (Coleoptera, Cerambycidae). - Les cahiers Magellanes. 54: 1-20.
- Danilevsky M.L. 2007a. New species of genus *Dorcadion* Dalman, 1817 from Abkhazia and new subspecies of *Mallosia herminae* Reitter, 1890 (Coleoptera, Cerambycidae) from Armenia. - ANIMMA. X. 23: 1-10.
- Danilevsky M.L. 2007b. *Politodorcadion eurygyne* (Suvorov, 1911) and *P. e. lailanum* ssp. n. (Coleoptera, Cerambycidae) from East Kazakhstan. - Caucasian Entomological Bulletin. 3 (2): 201-205.
- Danilevsky M.L. 2007c. Revision of the genus *Eodorcadion* Breuning, 1947 (Coleoptera, Cerambycidae). Collection systématique, Vol. 16, Magellanes: 227 + [3] pp.
- Danilevsky M.L. 2007d. *Purpuricenus kaehleri* (Linnaeus, 1758) and *P. caucasicus* Pic, 1902 (Coleoptera, Cerambycidae) in Caucasus. - Studies and reports of District Museum Prague-East. Taxonomical Series. 1-2: 31-42.

- Danilevsky M.L. 2007e. New species of genus *Cortodera* Mulsant, 1863 from East Kazakhstan and two new subspecies of *Aromia moschata* (Linnaeus, 1758) from Central Asia (Coleoptera, Cerambycidae). - *Caucasian Entomological Bulletin*. 3 (1): 47-49.
- Danilevsky M.L. 2008. *Apatophysis* Chevrolat, 1860 (Coleoptera, Cerambycidae) of Russia and adjacent regions. - *Studies and reports of District Museum Prague-East. Taxonomical Series*. 4 (1-2): 7-55.
- Danilevsky M.L. 2009. A new species of the genus *Sophronica* Blanchard, 1845 (Coleoptera, Cerambycidae) from Russian Primorie. - *Euroasian Entomological Journal*. 8 (1): 25-26 + tab.II.
- Danilevsky M.L., Murzin S.V. 2009. A revue of *Dorcadion* Dalman, 1817 species of “laeve-group”. Part 2 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). - *Les cahiers Magellanes*. 93: 1-22.
- Danilevsky M.L. 2010a. New Acts and Comments. Cerambycidae, pp. 43-49. - In: I. Lobl & A. Smetana (ed.): *Catalogue of Palaearctic Coleoptera*, Vol. 6. Stenstrup: Apollo Books. 924 pp.
- Danilevsky M.L. 2010b. New and poorly known Longicorn-beetles of the genus *Cortodera* Mulsant, 1863 (Coleoptera: Cerambycidae) from South-East Europe. - *Caucasian Entomological Bulletin*. 6 (1): 57-60, plates 3-5.
- Danilevsky M.L. 2010c. Additions and corrections to the new Catalogue of Palaearctic Cerambycidae (Coleoptera) edited by I. Löbl and A. Smetana, 2010. - *Russian Entomological Journal*. 19 (3): 215-239.
- Danilevsky M.L. 2011a. Additions and corrections to the new Catalogue of Palaearctic Cerambycidae (Coleoptera) edited by I. Löbl & A. Smetana, 2010. Part II. - *Russian Entomological Journal*. 19 (4): 313-324.
- Danilevsky M.L. 2011b. *Molorchus* (*Nathrioglaphyra*) *smetanai* sp. nov. (Coleoptera: Cerambycidae) from South China. *Studies and reports of District Museum Prague-East. Taxonomical Series*. 7 (1-2): 105-108.
- Danilevsky M.L. 2012. New data on *Dorcadion* Dalman, 1817 (Coleoptera, Cerambycidae) of middle Chu-river basin in Kazakhstan and Kirgizia. - *Humanity space. International almanac*. Vol. 1. Supplement 11: 4-46.

- Danilevsky M.L. 2013a. *Cortodera kiesenwetteri gusakovi* ssp. n. from north-west Kazakhstan (Coleoptera, Cerambycidae). - *Humanity space. International almanac.* 2 (3): 425-427.
- Danilevsky M.L. 2013b. Taxonomic notes on Palaearctic Longicorn beetles (Coleoptera, Cerambycidae). - *Humanity space. International almanac.* Vol. 2. Supplement 2: 5-27.
- Danilevsky M.L. 2014a. Two new *Eodorcadion* Breuning, 1947 from Mongolia (Coleoptera, Cerambycidae). Pp. 151-155. - In: Hua L.-Z. [edit.] *Feelings in China. Memorial works of Dr. J.L. Gressitt of the 100th Anniversary on his Birthday.* Sun Yat-sen University: i-ii, 1-214.
- Danilevsky M.L. 2014b. Five new subspecies of *Dorcadion sulcipenne* Küster, 1847 (Coleoptera, Cerambycidae) from Georgia. - *Humanity space. International almanac.* 3 (4): 670-686.
- Danilevsky M.L. 2015a. A new species of the genus *Purpuricenus* Dejean, 1821 (Coleoptera: Cerambycidae) from the Caucasus. - *Caucasian entomological bulletin.* 11 (2): 385-388.
- Danilevsky M.L. 2015b. A new species of genus *Dorcadion* Dalman, 1817 (Coleoptera, Cerambycidae) from Turkey (Ispir, Erzurum). - *Humanity space. International almanac.* 4 (2): 220-223.
- Danilevsky M.L. 2015c. New and poorly known taxa of the genus *Cortodera* Mulsant, 1863 (Coleoptera, Cerambycidae) from South Europe and Near East. - *Humanity space. International almanac.* 4 (5): 1034-1084, 82 figs, 2 cartes.
- Danilevsky M.L. 2016. New data on Longicorn-beetles (Coleoptera, Cerambycidae) from North-West Caucasus with description of a new taxon. - *Humanity space. International almanac.* Vol. 5. Supplement 2: 6-11.
- Danilevsky M.L., Hızal E. 2017. Two new species of the genus *Parmena* Dejean, 1821 (Coleoptera: Cerambycidae) from Eastern Europe. - *Munis Entomology & Zoology.* 12 (1): 1-4.
- Drumont A. 2004. Compléments a l'étude du genre *Cantharocnemis* (1ère note): revalidation du sous-genre *Paracantharocnemis* Plavilstshikov, 1933 et premières captures de *Cantharocnemis* (*Cantharocnemis*) *spondyloides* Audinet-Serville, 1832 en Afrique du Sud et au Sultanat d'Oman (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). - *Entomologia Africana.* 9 (2): 29-37.
- Drumont A., Komiya Z. 2006. Première contribution à l'étude des *Prionus* Fabricius, 1775 de Chine: description de nouvelles

M.A. Лазарев / M.A. Lazarev

- espèces et notes systématiques (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). - Les cahiers Magellanes. 56: 1-34.
- Drumont A., Sama G., Komiya Z., 2010. New Acts and Comments. Cerambycidae: Prioninae. pp. 38-42. - In: I. Lobl & A. Smetana (ed.): Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 6. Stenstrup: Apollo Books. 924 pp.
- Escalera M.M. de la. 1914. Los coleópteros de Marruecos. - Trabajos del Museo de Ciencias Naturales, Madrid Serie Zoologica. 11: 1-553.
- Ganglbauer L. 1884. Bestimmungstabellen europäischer Coleopteren: VIII. Cerambycidae. Schluss. Mit Berücksichtigung der Formen Algiers und des paläarktischen Asiens, exclusive jener von Japan. Verhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien. 33 [1883]: 437-586.
- Ganglbauer L. 1887. Neue Cerambyciden von Peking. - Horae Societatis Entomologicae Rossicae. 21: 21-24.
- Heyrovský L. 1925. Popisy nových evropských tesaříků. Descriptions des Cérambycides nouveaux de l'Europe. - Časopis České Společnosti Entomologické, Praha. 22 (3-4): 45-47, 3 figs.
- Heyrovský L. 1934. Pátý příspěvek k poznání tesaříků čínské province Sze-Chuan. - Časopis Československé Společnosti Entomologické. 31: 171-173.
- Heyrovský L. 1939. Tři nové druhy rodu Glenea Newm. z Číny. Drei neue Glenea-Arten aus China. (Col., Ceramb.). - Časopis České Společnosti Entomologické, Praha. 36 (3-4): 68-70.
- Heyrovský L. 1940. Neue Dorcadion-Formen aus Griechenland. (Col., Ceramb.). - Časopis České Společnosti Entomologické, Praha. 37: 58-60.
- ICZN, 1999. International Code of Zoological Nomenclature. Fourth Edition. International Commission on Zoological Nomenclature. London. 306 pp.
- Jankowsky J. 1934. Material zur Kenntniss der Bockkäfer Mittelasiens. - Bulletin des Mittelasiens Staatlichen Universitat. 19 (16): 95-115.
- Jankowski J. 1935a. Eine neue Art der Gattung Turanium Baeckm. 1922 (Coleoptera, Cerambycidae) vom südlichem Tschatkal-Alatau-Gebirge im westlichen Tian-Shan. Entomologische Blätter. 31: 59-61.
- Jankowski J. 1935b: Eine neue (die zweite) Art der Gattung

- Dochturovia Ganglb. (Coleoptera, Cerambycidae) aus dem Tchatkai-Alatau-Gebirge im westlichen Tian-Shan. - Entomologische Blätter. 31: 181-184.
- Jureček S. 1929. Zwei neue Dorcadion-Arten aus Mazedonien. - Mitteilungen aus den Königlichen Naturwissenschaftlichen Instituten in Sofia-Bulgarien. 2: 143-144.
- Jureček S. 1933. Noví tesaříci palearktické fauny. - Časopis Československé Společnosti Entomologické. 30: 127-130.
- Karpiński L., Szczepański W.T., Boldgiv B. & Walczak M. 2018. New data on the longhorn beetles of Mongolia with particular emphasis on the genus Eodorcadion Breuning, 1947 (Coleoptera, Cerambycidae).- ZooKeys. 739: 107–150.
- Koenig E. 1906. Dritter Beitrag zur Coleopteren-Fauna des Kaukasus. - Wiener entomologische Zeitung. 25 (1): 23-27.
- Koshkin E.S. 2018. A new species of the genus Spinimegopsis K. Ohbayashi, 1963 (Coleoptera: Cerambycidae, Prioninae) from South Vietnam. - Far Eastern Entomologist. 352: 1-8.
- Kusama K., Takakuwa M. 1984. Parandrinae. Prioninae. Spondyliinae. Aseminae. Lepturinae (part.). Cerambycinae. Lamiinae (part.). - The Longicorn-beetles of Japan in Color. Kodansha, Tokyo: 131-172, 201-493, 511-549.
- Lazarev M.A. 2009. Cornumutilla quadrivittata (Gebler, 1830) and C. lineata (Letzner, 1844), stat. rest. (Coleoptera, Cerambycidae) from Western Europe and Russia - Special Bulletin of the Japanese Society of Coleopterology, Tokyo. 7: 117-126.
- Lazarev M.A. 2011a. Murzinia karatauensis, n. gen., n. sp. (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiini: Monochamini) from Kazakhstan. - Munis Entomology & Zoology. 6 (2): 639-641.
- Lazarev M.A. 2011b. A revision of the taxonomic structure of Dorcadion cinerarium (Fabricius, 1787) (Coleoptera: Cerambycidae). - Studies and Reports. Taxonomical Series. 7 (1-2): 255-292.
- Lazarev M.A. 2011c. New subspecies of Brachyta interrogationis (Linnaeus, 1758) from Caucasus (Coleoptera: Cerambycidae). - Munis Entomology & Zoology. 6 (2): 859-865.
- Lazarev M.A. 2014. Taxonomy notes (Coleoptera, Cerambycidae). - Humanity space. International almanac. 3 (2): 272-285.
- Lazarev M.A. 2017. New subspecies of Monochamus galloprovincialis (Olivier, 1795) from Caucasus (Coleoptera: Cerambycidae). -

- Munis Entomology & Zoology. 12 (2): 365-367.
- Lingafelter S.W., Hoebeke E.R. 2002. Revision of Anoplophara (Coleoptera: Cerambycidae). Washington, D.C., USA: The Entomological Society of Washington. 236 pp. 41 color pl.
- Lobanov A.L. 1994. *Phytoecia natali* sp. n. - a new species of longicorn beetle from the Caucasus (Coleoptera: Cerambycidae). - *Zoosystematica Rossica*. 3 (1): 105-106.
- Löbl I., Smetana A. (ed.) 2010. Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 6. Chrysomeloidea. Stenstrup: Apollo Books. 924 pp.
- Lin M.-Y. [Meiying], Yang X.-K. [Xingke] 2019. Catalogue of Chinese Coleoptera volume 9. Chrysomeloidea: Vesperidae, Disteniidae, Cerambycidae. Beijing: Science Press: i-xii, 575 pp.
- Miroshnikov A. I. 2000. Contribution to the knowledge of the longicorn beetles of the Caucasus. 3. Genus *Anaglyptus* Mulsant, 1839 (Coleoptera, Cerambycidae). - *Entomologia Kubanica*. 1: 61-103.
- Motschulsky V. de. [Victor T.] 1838. Coléoptères du Caucase et des provinces Transcaucasiennes recueillis et décrits. - *Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou*. 11 (2): 175-188, 1 pl.
- Motschulsky V. de. [Victor T.] 1839. Insectes du Caucase et des provinces Transcaucasiennes recueillis et décrits. - *Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou*. 12: 44-67.
- Motschulsky V. de [V. de Motchoulsky] 1845. Remarques sur la collection de coléoptères russes de M. [Motschoulsky]. Article I. - *Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou*. 18 (1): 1-127, pls 5-7. [Corrections in 18 (2) Additum, post p. 549 (unnumbered)].
- Motschulsky V. de. 1853. Nouveautés. - *Études Entomologiques*. 1: 77-80.
- Motschulsky V. de. 1854. Diagnoses de coléoptères nouveaux trouvés par M. M. Tatarinoff et Gaschkévitch aux environs de Pékin. - *Études Entomologiques*. 2: 44-51.
- Motschulsky V. 1857. Voyages: Lettres de M. de Motschulsky à M. Ménériés. - *Études Entomologique*. 5 [1856]: 3-38.
- Motschulsky V. de. 1858a. Insectes du Japon. - *Études Entomologiques*. 6 [1857]: 25-41.
- Motschulsky V. de. 1858b. II. Entomologie spéciale. Insectes des Indes orientales. 1:ière Serie. - *Études Entomologiques*. 7: 20-122.

- Motschulsky [Motchoulski] V. 1859a. Coléoptères du gouvernement de Jakoutsk, recueillis par M. Paulofski. - Bulletin de la Classe Physico-Mathématique de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg. 17: 539-544, 567-574.
- Motschulsky V. de. [Motchoulski M.V. de.] 1859b. Coléoptères du gouvernement de Jakoutsk, recueillis par M. Paulofski. - Mélanges biologiques tirés du Bulletin de l'Académie impériale des sciences de St. Pétersbourg. 3(2): 221-238.
- Motschulsky V. de. 1859c. Catalogue des insectes rapportés des environs du fl. Amour, depuis la Schilka jusqu'à Nikolaëvsk. - Bulletin de la Société Impériales des Naturalistes de Moscou. 32(4): 487-507. [note: reprinted separately in 1860, Moscou, Imprimerie de l'Université Impériale, 21 pp.].
- Motschulsky V. de. 1860a. Coléoptères rapportés en 1859 par M. Sévertsef des steppes méridionales des Kirghises, et énumérés. - Bulletin de la Académie Impériale des Sciences de Saint-Pétersbourg. 2: 513-543.
- Motschulsky V. de. 1860b. Coléoptères rapportés de la Sibérie orientale et notamment des pays situés sur le bords du fleuve Amour par MM. Schrenck, Maack, Ditmar, Voznessenski etc. In: Reisen und Forschungen im Amur-Lande in den Jahren 1854-1856 im Auftrage der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg ausgeführt und in Verbindung mit mehreren Gelehrten herausgegeben. Band II. Zweite Lieferung. Coleopteren. St. Petersburg: Eggers & Comp., pp. 80-257 + [1], pls. VI-XI, 1 map.
- Motschulsky V. de. 1860c. Insectes nouveaux ou peu connus des bassins de la Méditerranée et de la mer Noire jusqu'à la mer Caspienne. - Études Entomologiques. 8 [1859]: 119-144, 1 pl.
- Motschulsky V. de. [Motchoulski] 1860d. Coléoptères rapportés de la Songarie par M. Semenof. - Bulletin de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg. 1: 301-314.
- Motschulsky V. de. [Motchoulski] 1860e. Coléoptères rapportés de la Songarie par M. Semenof. - Mélanges biologiques tirés du Bulletin de l'Académie impériale des sciences de St. Pétersbourg. - Mélanges biologiques tirés du Bulletin de l'Académie impériale des sciences de St. Pétersbourg. 3 (3): 290-309.
- Motschulsky V. de. 1861a. Insectes du Japon. - Études Entomologiques. 9 [1860]: 4-39.
- Motschulsky V. de. 1861b. Diagnoses d'insectes nouveaux des rives du

- fl. Amur et de la Daourie méridionale. - Études Entomologiques. 9 [1860]: 39-41.
- Motschulsky V. de. 1861c. Coleopteres rapportes en 1859 par M. Severtsef des Steppes meridionales des Kirghises. - Mélanges biologiques tirés du Bulletin de l'Académie impériale des sciences de St. Pétersbourg. 3 (4): 408-452.
- Motschulsky V. de. 1863. Essai d'un catalogue des insectes de l'île Ceylan. - Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou. 36 (1): 421-532.
- Motschulsky V. de. 1866. Catalogue des insectes reçus du Japon. - Bulletin de la Société Impériales des Naturalistes de Moscou. 39 (1): 163-200.
- Motschulsky V. de 1875. Énumération des nouvelles espèces de coléoptères rapportés de ses voyages. 15-ième article. Longicornes. - Bulletin de la Société Impériales des Naturalistes de Moscou. 49 (2): 139-155.
- Mulsant E. 1862 [Pp. 1-480]. In: Histoire naturelle des coléoptères de France. Longicornes. Ed. 2. Paris: Magnin, Blanchard et Cie, successeurs de Louis Janet. 590 pp.
- Ohbayashi N. 2007. Chapter 3. [Disteniidae: 335-336; Prioninae: 337-344; Lepturinae (excluding Pidonia): 351-365, 389-419. - In: Ohbayashi N. & Niisato T. (ed.). Longicorn beetles of Japan. Tokai Univ. Press, Kanagawa. 821 pp.
- Özdikmen H. 2007. The Longicorn Beetles of Turkey (Coleoptera: Cerambycidae). Part I - Black Sea Region. - Munis Entomology & Zoology. 2 (2): 179-422.
- Özdikmen H. 2011. The first attempt on subgeneric composition of Chlorophorus Chevrolat, 1863 with four new subgenera (Col.: Cerambycidae: Cerambycinae). - Munis Entomology & Zoology. 6 (2): 535-539, 5 figs.
- Pesarini C. & Sabbadini A. 2011. Note su Cerambycidae di Grecia e Turchia, con descrizione di tre nuove specie e una nuova sottospecie (Coleoptera). - Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara, 13 (2010): 41-59.
- Pic M. 1891a. Extraits du Bulletin de la Société entomologique de France. Un Longicorne nouveau. Séance du 14 octobre 1891. - L'Echange, Revue Linnéenne. 7 (84): 133.
- Pic M. 1891b. Descriptions de Longicornes de Syrie. - L. Jacquet, Lyon.: 2 pp.

M.A. Лазарев / M.A. Lazarev

- Pic M. 1892. [new taxa]. - Bulletin de la Société Entomologique de France [1891]: cxciii-cxciv.
- Pic M. 1894. Notes entomologiques. - L'Échange, Revue Linnéenne. 10 (117): 116.
- Pic M. 1907. Description de plusieurs Longicornes rentrant dans la Faune Paléarctique. - Matériaux pour servir à l'étude des Longicornes. 6 (2): 9-13.
- Pic M. 1922. Nouveautés diverses. - Mélanges Exotico-Entomologiques. 37: 1-32.
- Pic M. 1932. Nouveaux Coléoptères exotiques. - Bulletin de la Société Zoologique de France, Paris. 37 (9): 138-139.
- Pic M. 1933a. Coléoptères exotiques en partie nouveaux (Suite). - L'Échange, Revue Linnéenne. 49 (452): 6-7.
- Pic M. 1933b. Notes diverses, nouveautés (Suite). - L'Échange, Revue Linnéenne. 49 (453): 9-11.
- Pic M. 1934a. Notes diverses, nouveautés (Suite.). - L'Échange, Revue Linnéenne. 50 (455): 17-19.
- Pic M. 1934b. Variétés (2) paléarctiques nouvelles. Pp. 19-21. - Matériaux pour servir à l'étude des longicornes. 11ème cahier, 2me partie. Saint-Amand (Cher): Imprimerie Bussièrre: 17-32 pp.
- Plavilstshikov N.N. 1924. Novae Cerambycidae formae e fauna Eurasiae. - Annals Magazine Natural History. Ser. 9. Vol. XIII: 225-229.
- Plavilstshikov N.N. 1925. Eine neue Xylotrechus-Art aus Ost-Sibirien (Col. Cerambyc.). - Entomologische Mitteilungen. 14 (5/6): 360-361.
- Plavilstshikov N.N. 1926a. Species nova subgeneris Obereina Ganglb. (Col.). - Acta Entomological Society Stauropol. 2: 8.
- Plavilstshikov N.N. 1926b. Etude synoptique sur les espèces de Obereina, Ganglb. (Coleoptera, Cerambycidae). - Annals magazine natural history. Ser. 9. Vol. XVIII: 331-341.
- Plavilstshikov N.N. 1927. Über neue Bockkäfer-Varietäten (Col., Cerambyc.). - Entomologische Blätter. 23 (3): 105-110.
- Plavilstshikov N.N. 1929a. Über die mit Agapanthia villosiviridescens Deg. verwandten Arten (Coleoptera, Cerambycidae). - Coleopterologisches Centralblatt. 4 (3/4) [1929/1930]: 130-137.
- Plavilstshikov N.N. 1929b. Dorcadion-Studien I. (Col., Cerambycidae). - Coleopterologisches Centralblatt. 3 (5/6): 205-213.
- Plavilstshikov N.N. 1930. Die Agapanthia-Arten der palaearktischen

M.A. Лазарев / M.A. Lazarev

- Region (Coleoptera, Cerambycidae). - Bestimmungs-Tabellen der europaischen Coleopteren. 98: 1-40.
- Plavilstshikov N.N. 1931a. Eine neue Dorcadion-Art aus Kashgarien. - Folia Zoologica et Hydrobiologica, Riga. 3 (2): 274-277.
- Plavilstshikov N.N. 1931b. Zwölf neue Cerambyciden-Aberrationen (Coleopt.). - Entomologisches Nachrichtenblatt. 5 (2): 37-39.
- Plavilstshikov N.N. 1932a. Eine neue Aphrodisium-Art aus Assam (Col., Ceramb.). - Folia Zoologica et Hydrobiologica, Riga. 4: 190-193.
- Plavilstshikov N.N. 1932b. Lepturinen-Studien (Col., Cerambycidae). I. - Casopis Ceskoslovenské společnosti entomologické. 29: 87-88, 174-175.
- Plavilstshikov N.N. 1932c. Eine neue Leptura-Art aus Circassien (Col., Cerambycidae). - Entomologischen Anzeiger. 12 (10): 182-184.
- Plavilstshikov N.N. 1932d. Dorcadion-Studien II (Col., Cerambycidae). - Entomologische Blätter. 28: 181-184.
- Plavilstshikov N.N. 1933a. Description d'une nouvelle espèce du genre Cantharocnemis, Serv. (Col., Cerambycidae). - Stylops. Journal Taxonomic Entomology. 2 (11): 263-264.
- Plavilstshikov N.N. 1933b. Description d'une nouvelle espèce du genre Cantharocnemis Serv. de l'Yemen (Coleopter, Cerambycidae). - Folia Zoologica et Hydrobiologica, Riga. 5 (1): 113-118.
- Plavilstshikov N.N. 1933c. Description d'une nouvelle espèce du genre Polyzonus, Cast. (Col., Cerambycidae). - Stylops. Journal Taxonomic Entomology. 2 (5): 111-112.
- Plavilstshikov N.N. 1933d. Eine neue Agapanthia-Art aus Sibirien (Col., Cerambycidae) - Entomologische Blätter. 7 (3): 113-116.
- Plavilstshikov N.N. 1933e. Eine neue Callidium-Art aus Japan (Col., Cerambycidae). - Entomologische Blätter. 29 (3): 126-128.
- Plavilstshikov N.N. 1933i. Eine neue Obrium-Art aus Ost-Sibirien (Col., Cerambycidae). - Entomologischen Anzeiger. 13 (12): 167-169.
- Plavilstshikov N.N. 1934a. Sur quelques Longicornes des Indes (Cerambycidae, Col.). - Indian forest record. 20 (10): 1-6.
- Plavilstshikov N.N. 1934b. Description de Longicornes nouveaux de la Chine (Coleoptera, Cerambycidae). - Sborník entomologického oddělení Národního muzea v Praze. 12: 220-227.
- Plavilstshikov N.N. 1934d. Pseudalosterna, eine neue Lepturinen-Gattung aus Ost-Sibirien (Col., Cerambycidae). - Entomologische Blätter. 30 (4): 131-133.
- Plavilstshikov N.N. 1935. Eine neue Agapanthia-Art vom Kaukasus (Col.,

- Cerambycidae). - Entomologische Blätter. 31 (5): 250-253.
- Plavilstshikov N.N. 1937. Description des espèces nouvelles de genres Dorcadion Dalm. et Neodorcadion Ganglb. (Coleoptera, Cerambycidae). - Sborník entomologického oddělení Národního muzea v Praze. 15 (143): 25-34.
- Reitter E. 1903. Vier neue Coleopteren der palaeartischen Fauna. - Wiener Entomologische Zeitung. 22: 231-233.
- Reitter E. 1906. Die Anaglyptus-Arten aus der Verwandtschaft des mysticus Lin. (Subgen. Cyrtophorus Lec.) aus Europa und den angrenzenden Ländern. - Wiener Entomologische Zeitung. 25 (8-9): 297-298.
- Santos-Silva A., Nearn E.H., Swift I.P. 2016. Revision of the American species of the genus Prionus Geoffroy, 1762 (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae, Prionini). - Zootaxa. 4134 (1): 001-103.
- Sama G. 1995. Note sui Molorchini. II. I generi Glaphyra Newman, 1840 e Nathrioglaphyra nov. (Coleoptera, Cerambycidae). - Lambillionea. 95 (3): 363-390, 38 figs.
- Sama G. 2010. New Acts and Comments. Cerambycidae, pp. 49-58. - In: I. Löbl & A. Smetana (ed.): Catalogue of Palearctic Coleoptera, Vol. 6. Stenstrup: Apollo Books. 924pp.
- Semenov-Tian-Shanskij A., Plavilstshikov N. 1936. Description de quelques Cérambycides nouveaux du Tibet et de la Mongolie. - Eos. Revista Española de Entomología, Madrid. 11 (4): 389-394.
- Sláma M. 2005. Tetropium danilevskyi sp. n. from Asia (Coleoptera, Cerambycidae). - Les cahiers Magellanes. 48: 1-4.
- Stiller V. 1935. Eine neue Art der Gattung Caenoptera Thoms. Aus Ungarn. - Mitteilungen der Deutschen Entomologischen Gesellschaft. 5 (5-6) [1934]: 37-39.
- Suvorov G.L. 1909. Beschreibung neuer Arten der Neodorcadion Ganglb. (Coleoptera, Cerambycidae). - Revue Russe d'Entomologie. 9: 80-92.
- Suvorov G.L. 1910. Neue Arten und Varietäten der Untergattung Compsodorcadion Ganglb. (Coleoptera, Cerambycidae). - Revue Russe d'Entomologie. 10 (1-2): 61-71.
- Suvorov G.L. 1912. Vier neue Neodorcadion -Arten (Coleoptera, Cerambycidae). - Revue Russe d'Entomologie. 12: 70-75.
- Villiers A. 1960. Une nouvelle Phytoecia paléarctique: Helladia iranica n. sp. - L'Entomologiste. 16 (5-6): 99-102.

Получена / Received: 19.11.2019

Принята / Accepted: 10.12.2019